

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Blinde und Sehbehinderte

Masterarbeit

**CVI - Kinder und Jugendliche mit zerebralen
visuellen Wahrnehmungsstörungen**

**Eine Beobachtungs-, Ideen- und Materialsamm-
lung für den pädagogischen Alltag**

Entwicklungsprojekt

Eingereicht von: Felicitas Krebs
Begleitung: Prof. Dr. phil. Ursula Hofer
22. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzungen	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Persönlicher Bezug	6
1.3	ICF, Heilpädagogische Relevanz	7
2	Zielsetzung	8
2.1	Entwicklungsziel	8
2.2	Vorgehen	9
3	Theoretische Grundlagen	10
3.1	Allgemeine neurologische Grundlagen der visuellen Wahrnehmung	10
3.2	Definition von CVI	13
3.2.1	CVI bei Kindern als „Dreierpack“ (nach Dutton)	13
3.3	Medizinische Annahmen für CVI	15
3.4	Anatomie und Physiologie	17
3.4.1	Die Sehnerven	17
3.4.2	Der Hirnstamm	17
3.4.3	Die Grosshirnrinde (Kortex)	18
3.4.4	Der „Wo-Pfad“ und der „Was-Pfad“	19
4	Leitphänomene von CVI	22
4.1	Mögliche Auswirkungen von CVI	22
4.1.1	Formsehen/ Formerkennung	22
4.1.2	Farbwahrnehmung	23
4.1.3	„Crowding effect“	23
4.1.4	Visuelle Aufmerksamkeit	24
4.1.5	Sehschärfe	24
4.1.6	Gesichtsfeld	25
4.1.7	Visuelles Gedächtnis	25
4.1.8	Gesichtserkennung	25
4.1.9	Grössenvergleich	26
4.1.10	Handfunktion / räumliche Wahrnehmung	26
4.1.11	Bewegungswahrnehmung	26
4.1.12	Visuelles Explorieren	26

5 Kontextfaktoren	27
5.1 Wichtige Punkte zur Kontextgestaltung	27
5.2 Kontextgestaltung gemäss TEACCH-Ansatz	28
6 Diagnostik	29
6.1 Beobachtungs- und Diagnosemöglichkeiten	29
6.1.1 Beobachtungsfragebogen CVI nach G.N. Dutton.....	29
6.1.2 Schleswiger Beobachtungsbogen	30
6.1.3 BVE 2 Schleswiger Beobachtungsbogen zum Explorationsverhalten.....	30
6.1.4 Die Schleswiger Seh-Kiste	31
7 Projektplanung	33
7.1 Entwicklungsziel	33
8 Produktentwicklung	33
8.1 Fördermaterialien gemäss der „Schleswiger Seh-Kiste“	33
8.1.1 Kategorien der Beobachtungen in der Schleswiger Seh-Kiste.....	34
8.2 Kriterien zur Produktentwicklung	34
8.2.1 Kriterien der Rahmenbedingungen.....	35
8.2.2 Beobachtungskiste	35
8.2.3 Förderkisten.....	35
8.3 Konzeptidee.....	37
8.4 Realisierung des Produktes.....	37
8.4.1 Zusammenarbeit mit der Lehrmittelabteilung	37
8.4.2 Herstellung der Beobachtungskiste	38
8.4.3 Herstellung der Förderkisten	39
9 Evaluation	40
9.1 Exemplarische Durchführung einiger Aufgabenstellungen.....	40
9.1.1 Ergebnisse aus den exemplarischen Durchführungen.....	41
9.2 Kurzbefragung zur Beobachtungskiste, zur Förderkiste I und II.....	41
9.2.1 Ergebnisse aus der Kurzbefragung	42
9.3 Überprüfung des Entwicklungsziels.....	42
9.3.1 Überprüfung der Kriterienkataloge	43
9.4 Rückblick und Reflexion	45

10	Abbildungsverzeichnis	46
11	Tabellenverzeichnis	46
12	Literaturliste.....	47
13	Anhang 1: Beispiele zur Gestaltung von Arbeitsblättern	49
14	Anhang 2: Übersicht über die Materialien der Beobachtungskiste	54
15	Anhang 3: Kurzbefragung	56
16	Anhang 4: Produkt	57

Dank

An dieser Stelle danke ich ganz herzlich

- meiner Mentorin Prof. Dr. Ursula Hofer für die kompetente Begleitung meiner Arbeit,
 - dem Schweizerischen Zentralverband für das Blindenwesen (SZB) für die grosszügige finanzielle Unterstützung,
 - der Lehrmittelabteilung der Blindenschule Zollikofen, ohne welche meine Arbeit nicht in dieser Form umsetzbar gewesen wäre,
 - meinem Kollegium für die vielen Ideen, Tipps, Gespräche und Hilfeleistungen jeglicher Art,
 - meinen Freundinnen und Freunden für die psychologische Unterstützung
- und last but not least
- meiner Familie, welche mir sehr viel geholfen und mich unglaublich unterstützt hat.

1 Voraussetzungen

1.1 Ausgangslage

Seit vier Jahren unterrichte ich an der Blindenschule in Zollikofen an einer individuellen Förderklasse. In der Klasse sind Kinder, welche neben der Sehbehinderung zusätzlichen Förderbedarf haben. Eine zusätzliche Diagnose zur Sehbehinderung ist auch Grund für eine Zuweisung in die individuelle Förderklasse. Momentan sind in der Klasse zwei Mädchen und zwei Jungen zwischen acht und zehn Jahren.

In der Schule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Zollikofen wie auch in anderen Sonderschulen werden vermehrt Kinder mit der Diagnose CVI (Cerebral Visual Impairment) eingeschult. Die Diagnose CVI hat in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen.

Es besteht im pädagogischen Bereich ein Entwicklungsbedarf im Zusammenhang mit förderdiagnostischen Aspekten und pädagogischen Möglichkeiten in der Arbeit mit Kindern unter dem Aspekt von CVI.

1.2 Persönlicher Bezug

Zwei Kinder der Klasse haben eine zerebrale Sehstörung. N ist zehn Jahre alt, er hat eine angeborene zerebrale Sehstörung. Bei ihm ist zu beobachten, dass er an gewissen Tagen ein Bild gut erkennen kann, an anderen jedoch nur vereinzelte Details wahrnimmt. Manchmal gelingt es ihm gut, Wörter zu lesen, manchmal hat er grosse Mühe, Buchstaben zu erkennen und sie zu synthetisieren. Beim Schreiben zeigt er grosse Schwierigkeiten. Während zwei Jahren hat er vorgeschriebene Formen nachgezeichnet, heute kann er einzelne Wörter abschreiben. N kann sich in vertrauten Räumen sicher bewegen, aber plötzlich in einem neuen Gelände stolpern. In der Turnhalle bewegt er sich unsicher und ängstlich. Da bei ihm zusätzlich eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert ist, ist es schwierig zu sagen, welche Teile seiner visuellen Wahrnehmungsstörung welche Ursache haben.

J hat aufgrund einer Hirnhautentzündung vor vier Jahren eine zerebrale Sehstörung. J ist zehn Jahre alt. Bilder erkennt sie, wenn sie kontrastreich, klar und gross genug sind, auf zu komplexen Bildern hat sie Mühe, etwas zu erkennen. Sie kann einmal ein Wort abschreiben und ein andermal geht es fast gar nicht, oder alles ist spiegelverkehrt. Für sie ist es ganz schwierig, vorgegebenen Mustern nachzufahren, Buchstaben und Zahlen zu schreiben oder Formen abzuzeichnen (auch wenn genaue Eckpunkte vorgegeben sind). Feinmotorisch ist schreiben und zeichnen, schneiden und kleben für sie eine grosse Herausforderung. Auch für J ist das Lesen oft anstrengend und bereitet ihr grosse Schwierigkeiten. Manchmal kann sie ein Wort fließend erlesen, ein anderes Mal erkennt sie die Buchstaben nicht wieder. Wenn ihr etwas auf den Boden fällt, kann sie es meist nicht sehen. Wenn sie einen Farbstift in die Farbschachtel zurücklegen will, geht sie tastend vor, um die Lücke ausfindig zu machen.

Beide Kinder können mit Materialien, welche nicht speziell für sie vorbereitet sind, fast nicht arbeiten. Ohne markierte Linien, ohne Fixpunkte oder Abdeckmaterialien, können sie sich nicht orientieren.

Dies sind einige Beispiele aus dem Alltag von Kindern mit einer zerebralen Sehstörung. Die Zusammenhänge sind sehr komplex und sollen im Kapitel 1.3 zum Verständnis noch genauer betrachtet werden.

1.3 ICF, Heilpädagogische Relevanz

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) ist von der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (WHO, 2001) abgeleitet und wurde entworfen, um die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und den Einfluss seiner Umwelt aufzuzeichnen. Sie soll in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen schaffen, um Gesundheitsinformationen zu kodieren (ebd.).

Durch den Überblick über die verschiedenen Komponenten wird ersichtlich, dass Schwierigkeiten in der Schule ein komplexes Wechselspiel von verschiedenen Faktoren sind. Steppacher betont: „Schulschwierigkeiten werden im Rahmen des ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet. Sie sind ein Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten der oder des Lernenden und ihres/seines bio-psycho-sozialen Kontextes“ (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007; S. 41).

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (DIMDI, ICF-CY, 2011, S. 46)

Zur Veranschaulichung soll der Überblick über die Komponenten der ICF und die dazugehörige Definition über die Faktoren kurz dargestellt werden (DIMDI, ICF-CY, 2011, S. 38, S. 41).

Im Zusammenhang mit Gesundheit gelten folgende Definitionen:

- **Körperfunktionen** sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließlich psychologische Funktionen).
- **Körperstrukturen** sind anatomische Teile des Körpers, (Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile). Schädigungen sind Beeinträchtigungen einer Körperfunktion oder -struktur, wie z.B. eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust.
- Eine **Aktivität** bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Menschen. Beeinträchtigungen der Aktivität sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung einer Aktivität haben kann.
- **Partizipation (Teilhabe)** ist das Einbezogenensein in eine Lebenssituation. Beeinträchtigungen der Partizipation (Teilhabe) sind Probleme, die ein Mensch beim Einbezogenensein in eine Lebenssituation erlebt.

- **Umweltfaktoren** bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.

Zu einer möglichen Festlegung der Aktivität und Partizipation in verschiedenen Lebensbereichen eines Menschen führen alle Faktoren zusammen (vgl. Hofer, 2012).

In der täglichen Arbeit fällt auf, dass sich das visuelle Funktionieren von N und J in verschiedenen Bereichen der Aktivitäten und der Partizipation zeigt und sich dieses auch von einem Tag zum anderen stark verändern kann. Bei diesen beiden Bereichen ist es uns auch möglich, die Kinder zu beobachten (beim Spielen, beim Lernen, beim Zeichnen, im Sport, in der Pause etc.). Hofer betont, dass Körperfunktionen eine wichtige Rolle in der Feststellung des Förderbedarfs spielen, und dass die Erfassung der Seh- und Wahrnehmungsfunktionen eine grundsätzliche Voraussetzung für die Gestaltung von Unterrichts- und Lernsituationen ist. Danach kann auch das Planen von sehbehinderten- und blindenspezifischen Unterrichtsfächern und Therapieangeboten gerichtet werden (Hofer, 2008, S. 39). Dennoch ist es bedeutsam, so Hofer, gemäss systemischer Sichtweise, die Auswirkungen der Umweltbedingungen auf die Möglichkeiten der Aktivität und Partizipation zu verstehen (vgl. Hofer, 2008, S. 39). Sie weist darauf hin, dass Kinder mit Behinderungen des Sehens nicht nur geprägt sind durch besondere strukturelle und funktionale Bedingungen, sondern dass räumliche und mediale Anpassungen und die Vermittlung von Strategien und Hilfsmitteln genauso wichtig sind. Die Gestaltung von Unterricht und Schule ist für alle Kinder und Jugendlichen ein Umweltfaktor, der das Lernen massgeblich prägt, sei es in unterstützender oder hemmender Weise (ebd.). Auch Steppacher betont, dass das Kernstück der ICF nicht die Analyse der einzelnen Bereiche, sondern die Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Bereichen ist (vgl. Steppacher, 2007, S. 57). Zu dieser Analyse, so Steppacher weiter, gebe es keinen Leitfaden, sondern die kreative, integrative Leistung der Heilpädagogen sei erforderlich (ebd.).

Für meine Masterarbeit ist der Bereich der Kontextfaktoren von grosser Bedeutung. Denn dabei treten immer wieder Fragen hinsichtlich der visuellen Informationsverarbeitung auf in Bezug auf die unterstützenden Materialien, auf die Umgebungsgestaltung und auf die Anpassungen und Hilfeleistungen, welche den Kindern ermöglichen, das Sehen zu schulen und optimal partizipieren zu können.

Einige Möglichkeiten zur Unterstützung beim Erlernen von Strategien und zur Kontextgestaltung findet man in der aktuellen Literatur. Dennoch ist es immer wieder ein Ausprobieren und Beobachten, was bei jedem einzelnen Kind funktioniert oder unterstützend wirkt und welche Strategien es bereits nutzt.

Die Masterarbeit soll meine Kenntnisse zu diesem wichtigen Thema erweitern. Ich erachte es als wichtig und sinnvoll, mir in diesem wichtigen Themenbereich fundierte Kenntnisse anzueignen, um die Kinder optimal unterstützen und fördern zu können.

2 Zielsetzung

2.1 Entwicklungsziel

Das übergeordnete Ziel ist, Kinder mit CVI differenziert beobachten und optimal fördern zu können. Die Aufgabe der schulischen Heilpädagogin besteht darin, die Kinder zu beobachten, mit ihnen visuelle Strategien

zu erlernen und zu trainieren und mit ihnen Kompensationsmöglichkeiten zu entwickeln. Im Fokus stehen die Kenntnisse einer zerebralen Sehstörung, welche zu Schwierigkeiten in den Aktivitäten und der Partizipation führen können. Daraus soll ein optimaler Kontext gestaltet werden können.

Als zweites Ziel soll eine Materialsammlung entstehen, welche es den Lehrpersonen ermöglicht, Kinder mit CVI gezielter und differenzierter beobachten und fördern zu können, d.h. ein Endprodukt, bei welchem der förderdiagnostische Aspekt im Fokus steht.

In einem ersten Teil soll das Thema CVI, gestützt auf Dutton, Bals, Mundhenk und Zihl theoretisch aufbereitet werden. Damit wird eine Grundlage erarbeitet, um in einem nächsten Schritt die förderdiagnostischen Aspekte zur Beobachtung des funktionalen Sehens bei Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI darzustellen. Als Grundsystematik wird die „Schleswiger Seh-Kiste“ von Susanne Mundhenk (Mundhenk, 2008) beigezogen. Daraus soll eine Material-, Ideen- und Aufgabensammlung zur Beobachtung und zum Einsetzen in Unterrichts- und Fördersituationen von Kindern mit CVI oder Verdacht darauf entstehen. Diese Sammlung ist erweitert mit zusätzlichen Fördermaterialien und Ideen aus der Praxis nach dem Grundprinzip und den Kategorien der Beobachtungs-Materialien.

Die fertige Material-, Beobachtungs- und Ideensammlung soll einfach handhabbar und einsetzbar sein. Ideen daraus können und sollen weiterentwickelt und den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder angepasst werden.

Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist, Kinder mit CVI oder mit Verdacht auf CVI differenziert beobachten und optimal fördern zu können. Dazu sollen die Kenntnisse über CVI aufgezeigt und die Förder- und Beobachtungsmöglichkeiten beigezogen werden können, um einen möglichst optimalen Kontext für Kinder mit CVI zu gestalten. Dazu soll eine Material-, Ideen- und Aufgabensammlung entstehen, angelehnt an die „Schleswiger Seh-Kiste“ von Susanne Mundhenk. Erweitert wird diese durch Fördermaterialien zu einzelnen Bereichen der visuellen Wahrnehmung. Die Sammlung soll klar und verständlich aufgebaut und gut handhabbar sein. Anweisungen und Erklärungen liegen als Begleitheft bei.

2.2 Vorgehen

Die folgende Auflistung fasst stichwortartig zusammen, in welchen Schritten die Umsetzung des Projektes durchgeführt wird.

Tabelle 1: Darstellung des Vorgehens

1. Formulieren des Ziels	Kapitel 2.1
2. Theoretische Aufarbeitung	Theoretische Aufarbeitung des Themas CVI gestützt auf Dutton, Bals, Mundhenk und Zihl.
3. Planung des Produkts	Rahmenbedingungen klären Abklärung der Mittel, die zur Verfügung stehen (Finanzen, Zeitfaktor, eigene Möglichkeiten) um die Materialien herstellen zu können. Eventuell ist es möglich, für die Herstellung einzelner Materialien mit der Lehrmittelabteilung zusammen zu arbeiten.
	Kriterien zur Herstellung klären Kriterienkatalog erstellen für die Herstellung der Materialien der Beobachtungs-

	kiste (nach der <i>Schleswiger Seh-Kiste</i>). Kriterienkatalog erstellen für die Fördermaterialien, welche nach dem gleichen Prinzip aufgebaut werden sollen.
	Planung des Produkts mit Hilfe der erstellten Kriterien zur Herstellung.
4. Umsetzung, Realisierung	Produkt umsetzen: Herstellen, Einkaufen, Anpassen, Erweitern, Differenzieren, gemäss CVI-Kriterien-Katalog von Susanne Mundhenk.
5. Evaluation des Produkts	Materialsammlung meinen Kolleginnen und Kollegen vorstellen und einen kurzen Fragebogen erstellen mit Fragen zum Konzept, dem Inhalt und der Auswahl der Materialien. Mit J exemplarisch einzelne Aufgaben durchführen und interpretieren. Umsetzung überprüfen.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Allgemeine neurologische Grundlagen der visuellen Wahrnehmung

Für die verschiedenen Wahrnehmungsleistungen (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten) sind neben den Sinnesorganen vor allem Strukturen des Grosshirns (Kortex) die Grundlage, welche darauf spezialisiert sind, elementare Sinneseindrücke oder Empfindungen zu Wahrnehmungseindrücken zu verarbeiten und sie somit dem Menschen zum Erleben und dem Gebrauch zugänglich zu machen (vgl. Zihl, Mendius, Schuett & Priglinger, 2012, S. 9). Entscheidende Voraussetzung spielen die Synthese und die Integration der verschiedenen Informationen, damit ist ein zusammenhängendes und ganzheitliches Wahrnehmen, Handeln und Erleben möglich ist (ebd.). Den grössten Teil der Informationen über unsere Umwelt nehmen wir visuell wahr. Zihl betont, dass die herausragende Bedeutung des Sehens weit mehr beinhaltet als alleine die visuelle Wahrnehmung. So basieren viele Erfahrungen (somit Lern- und Gedächtnisleistungen), Vorstellungen, Sprachinhalte und Teile des emotionalen Erlebens und der Gefühle auf visuellen Inhalten. Auch Grob- und Feinmotorik werden durch Sehleistungen gesteuert. Auch die Neugierde auf die Welt, welche sich ausserhalb des Greif- und Tastraums befindet, wird stark auf visuelle Aspekte gerichtet. Ohne auf eine differenzierte visuelle Erfahrung zurückgreifen zu können, müssen Kinder mit einer visuellen Wahrnehmungsstörung in einer für sie oft unvollständigen und nur unzureichend erfassbaren Welt zurecht kommen (ebd.).

Jede Wahrnehmungsleistung lässt sich hinsichtlich der Komplexität in einfache (oder elementare) und in komplexe (oder höhere Leistungen) in Bezug auf die Spezifität in verschiedene Qualitäten einteilen.

Nach Zihl (vgl. Zihl et al., 2012, S.10) umfassen die elementaren Leistungen des Sehens das Gesichtsfeld (ermöglicht das Entdecken und Lokalisieren von Reizen), die visuelle Adaption (Einstellung auf verschiedene Umgebungshelligkeiten), die Sehschärfe und das Kontrastsehen (Unterscheidung von Formen und Kontrasten), das Farbsehen und das Raumsehen (Positions- und Entfernungswahrnehmung). Unterschieden werden sie von den komplexen Leistungen des Sehens, zu welchen unter anderem Leistungen des visuellen Erkennens beziehungsweise des Wiedererkennens (wie z. B. Gesichter, Wege, Orte und Objekte) gezählt werden. Diese Leistungen weisen einen höheren Anteil kognitiver Beteiligung auf, da sie auf der Verfügbarkeit und dem Zusammenspiel verschiedener visueller Teilleistungen aufbauen (ebd.). Das visuelle System ist hochkomplex und besteht auf einem Zusammenwirken verschiedener Strukturen, einem Prozess, bei

dem Lichtenergie in Nervenimpulse transformiert wird und diese auf zunehmend höheren Niveaus verarbeitet werden. Das optische System besteht auf der untersten Stufe aus dem optischen Apparat („Messsystem“), der die Fokussierung der Bilder auf der Netzhaut erlaubt. Die Vereinigung der Bilder des rechten und linken Auges zu einem einzigen Bild (Fusion) zum Beispiel, findet im Gehirn statt (vgl. Zihl et al., 2012, S.11). Dazu sind verschiedene Funktionen und (Teil-) Leistungen notwendig. Zihl erläutert, dass unter „Funktion“ jene Komponenten der visuellen Wahrnehmung verstanden werden, welche nicht wirkliche Wahrnehmungsleistungen darstellen, jedoch dazu wesentlich beitragen (z.B. Okulomotorik, Kontrastsensitivität und visuelle Adaption). Unter visuellen Teilleistungen werden diejenigen verstanden, die für sich genommen Wahrnehmungsleistungen darstellen, jedoch ihre Bedeutung im Kontext komplexer Leistungen der visuellen Wahrnehmung haben (z.B. die räumliche Kontrastauflösung für die Sehschärfe, die Sehschärfe für Form-, Objekt-, und Gesichterwahrnehmung) (vgl. Zihl et al., 2012, S.13).

Zihl betont, dass sich die verschiedenen Funktionen und Teilleistungen der visuellen Wahrnehmung nicht wirklich voneinander abgrenzen lassen, weil sie aufeinander aufbauen, oder sich gegenseitig bedingen. Eine Einteilung hilft jedoch, die einzelnen Leistungen besser zu bezeichnen und das Zusammenwirken besser zu verstehen (vgl. Zihl et al., 2012, S.11). Da für das Verständnis von CVI einige Begriffe wichtig sind, zeigt Tabelle 2 eine Zusammenstellung der okulomotorischen und sensorischen Teilleistungen oder Funktionen der visuellen Wahrnehmung.

Tabelle 2: Die sensorischen und okulomotorischen Funktionen und deren Bedeutung (vgl. Zihl et al., 2012, S.12)

Funktion/Teilleistung/Leistung	Bedeutung
Akkommodation (Schärfeneinstellung für die Nähe)	Kontrastsehen, Sehschärfe; Formsehen
Vergenz (Koordination der Sehachsen, gegensinnige Augenbewegungen)	Binokularsehen; Stereopsis
Sakkaden (okulomotorische Suchbewegungen)	Transport der Fovea zu Blickzielen Abtasten von Objekten, Gesichtern, Szenen, usw.
Folgebewegungen	Fixieren eines bewegten Objekts
OKN (Optokinetischer Nystagmus) VOR (Vestibulo-okulärer Reflex)	Stabilisierung der visuellen Wahrnehmung bei Eigenbewegung
Gesichtsfeld	Überblick; Entdecken und Lokalisieren von Reizen; parallele Verarbeitung (Simultansehen)
Räumliche Kontrastsensitivität	Räumliche Auflösung von Konturen und Formdetails; Sehschärfe; Stereosehschärfe
Sehschärfe	Formsehen; Entfernungssehen
Farbsehen	Objekterkennung
Raumsehen	Abstands-, Richtungs-, und Entfernungswahrnehmung
Formsehen	Objekt-, Gesichter-, und Szenenwahrnehmung Lesen
Objektwahrnehmung	Erkennen/Wiedererkennen von Objekten
Gesichterwahrnehmung	Erkennen/Wiedererkennen von Gesichtern und Personen (einschliesslich des eigenen Gesichts)

Wichtig ist das Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen der Wahrnehmung, also auch kognitive, sprachliche, motivationale und emotionale Faktoren. „Das zeitlich und inhaltlich koordinierte enge Zusammenspiel der verschiedenen beteiligten Funktionen der Wahrnehmung, der Kognition und der Blick- und Handmotorik garantieren eine hohe Geschwindigkeit und Sicherheit auch bei komplexen visuellen Wahrnehmungsleistungen, wie sie zur Beherrschung des Alltags wichtig sind“ (Zihl, 2002, S.11).

Die untenstehende Auflistung zeigt die wesentlichen Voraussetzungen für eine zuverlässige visuelle Abbildung im Gehirn.

Voraussetzungen für die zuverlässige Repräsentation der Umwelt in Gehirn (Zihl et al., 2012, S.12):

- eine ausreichende Unterschiedsempfindlichkeit für visuelle Reizdimensionen (Helligkeiten, Grauwerte, Farbe, Grösse, Form, Tiefe, Position, Richtung, etc.)
- die Selektion von Merkmalen für das Unterscheiden und Erkennen von Objekten, die simultane, bzw. serielle Synthese von Einzelmerkmalen zu einem Ganzen (Objekt, Gesicht, Szene, Wort)
- die Speicherung der charakteristischen Merkmale im Gedächtnis als Grundlage für das Wiedererkennen
- das Identifizieren eines Objekts (Gesicht, Ortes), auch unter wechselnden Bedingungen (sog. Konstanzleistungen)
- die Verbindung (Assoziation) mit zusätzlichen wichtigen Informationen

Um die Komplexität etwas besser darzustellen, können am Beispiel einer Alltagshandlung die Teilleistungen differenziert werden:

Eva verliert ihr Kuscheltier und will es suchen. Eva muss wissen, wie es aussieht, damit sie es wieder erkennt (visuelles Gedächtnis). Sie muss sich einen Überblick verschaffen (visuelle Wahrnehmung, räumliche Aufmerksamkeit) und hält nach bestimmten optischen Reizen (Objekten) Ausschau. Eva muss die Konzentration lange genug aufrechterhalten (Daueraufmerksamkeit; Ausdauer) und darf sich nicht von anderen Spielsachen ablenken lassen (Aufmerksamkeitskontrolle). Sie sollte sich merken, wo sie schon gesucht hat, oder was sie schon gesehen hat (visuelles Arbeitsgedächtnis). Wenn Eva ihr Kuscheltier erkennt (visuelles Wiedererkennen) wird sie sich freuen (Emotion). (vgl. Zihl et al., 2012, S. 45). In diesem Zusammenhang scheint mir die Aussage von Zihl relevant:

Ohne Motivation und Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis und Denken wäre visuelle Wahrnehmung entweder nur sehr eingeschränkt möglich oder Wahrnehmungsinhalte gingen sehr schnell wieder verloren bzw. würden nicht geordnet und mit bisherigen Erfahrungen verbunden. Inhalte und Aktivitäten der visuellen Wahrnehmung sind eingebettet in Kognition, Wissen, Sprache, Handeln, Motivation und Emotionen und stellen somit einen wichtigen Teil des Gesamtnetzwerks dar, das wesentliche Teile unseres Lebens steuert (Zihl, 2012, S. 45).

Sehen muss zu einem grossen Teil gelernt werden. So sind bei der Geburt die Wahrnehmungssysteme gut entwickelt und in der Lage, Reize aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern. Die Entwicklung folgt einem zeitlich geordneten genauen Muster. Bereits in den ersten Lebensjahren erfolgen eine rasche Differenzierung und Integration der Teilleistungen und eine Zunahme der Abstraktionsfähigkeit und Generalisierung (sog. Invariantenbildung) (vgl. Zihl, 2012, S. 16).

3.2 Definition von CVI

Zeschitz erläutert, dass im Unterschied zu den okulären Sehschädigungen (bei der meist eine Schädigung des Auges oder der Sehnerven vorliegt), die Ursache einer zerebralen Sehstörung (CVI) in post-chiasmatischen Veränderungen der Weiterleitungs- und Verarbeitungsprozesse visueller Reize im Gehirn zu suchen ist (Zeschitz, 2013).

„Unser Gehirn ist dafür verantwortlich, das, was wir sehen, zu analysieren, zu erkennen und zu verstehen“ (Dutton, 2013, S. 9). Die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ist in den letzten Jahren vermehrt mit der Diagnose ‚CVI‘ konfrontiert worden, eine Abkürzung, welche für "zerebrale" oder "zentrale" Wahrnehmungsstörung steht (vgl. Lang, Hofer & Beyer, 2008, S. 30). Bei CVI (Cerebral Visual Impairment) besteht die Problematik darin, dass das Gehirn visuelle Reize erhält, diesen jedoch keine oder nur lückenhafte visuelle Bedeutung zuordnen kann (ebd.). „Unter einer CVI versteht man eine hochgradige visuelle Einschränkung bis Blindheit, die durch den okulären morphologischen Befund nicht erklärt ist“ (Käsermann-Kellner, zitiert nach Hofer, 2008, S.30). Dutton betont, dass Beeinträchtigungen des Sehens aufgrund von Hirnschädigungen die häufigste Ursache für Sehbehinderungen bei Kindern in der westlichen Welt sind (vgl. Dutton, 2013, S. 5). Eine Verbesserung der Intensivmedizin sorgt dafür, dass Kinder mit Hirnschädigungen, welche das Sehen beeinflussen, häufiger überleben (ebd.). Diese zunehmende Zahl der von einer CVI betroffenen Kinder korreliert auch mit der Zunahme bei sehgeschädigten-mehrfachbehinderten Kinder, da zentrale visuelle Wahrnehmungsstörungen wie auch Sehschädigungen mit zusätzlichen Behinderung oft im Zusammenhang mit Frühgeburtlichkeit stehen (vgl. Hofer, 2008, S. 31). Mehr als 70% des Gehirns sind an der visuellen Wahrnehmung direkt oder indirekt beteiligt, somit wird klar, dass zerebrale Schädigungen mit Sehbeeinträchtigungen und Sehschädigungen einhergehen (vgl. Walthes, zitiert nach Hofer, 2008, S. 31). „Zerebral“ als Begriff bezeichnet das gesamte Gehirn, das heisst, beide Hirnhälften, welche durch den Balken miteinander verbunden sind (vgl. Bals, 2009, S. 13).

Bals definiert die Zerebrale Sehstörung, als Abgrenzung zu peripheren Sehstörungen, folgendermassen:

„Eine zerebrale Sehstörung (CVI) ist eine Funktionsstörung der visuellen Wahrnehmung als Folge von Schädigungen des visuellen Systems hinter dem optischen Chiasma (Sehnervenkreuzung). CVI kann mit oder ohne Sehbehinderung auftreten“ (Bals, 2009, S.13).

3.2.1 CVI bei Kindern als „Dreierpack“ (nach Dutton)

Dutton betont, dass Sehen erforderlich ist, um Bewegungen zu steuern, um Zugang zu Informationen in der Ferne und der Nähe zu erhalten und um sozial interagieren zu können (Dutton, 2013; S. 98ff). Der Zugang für jedes Kind mit CVI bezieht (vereinfacht dargestellt) drei Aspekte ein, welche im Folgenden dargestellt werden sollen (Dutton, 2013, S. 100):

I. Es gibt drei zentrale Gehirnbereiche, in denen das Sehen stattfindet:

1. *Die Okzipitallappen*, die der ersten visuellen Verarbeitung dienen von:
 - A. Sehschärfe/Kontrast
 - B. Gesichtsfeld
 - C. Bewegungswahrnehmung

2. *Die Parietallappen*, (die mit dem Okzipitallappen durch den Dorsalstrom verbunden sind) dienen den folgenden grundsätzlichen visuellen Funktionen:
 - A. Den visuell gesteuerten Bewegungen des Körpers (eine unbewusste Funktion)
 - B. Der visuellen Suche
 - C. Der jeweils momentanen Grundlage für visuelle Aufmerksamkeit (dient dem Input zum Bewusstsein, damit wir den uns umgebenden Hindernissen ausweichen können und in der Lage sind, unsere Aufmerksamkeit auf sie zu richten).

3. *Die Temporallappen* (mit den Okzipitallappen durch den Ventralstrom verbunden), die folgendem Ziel dienen:
 - A. Erkennen von Personen und Tieren
 - B. Erkennen von Formen, Objekten, Buchstaben, Wörtern
 - C. Orientierung in der Umgebung

II. Drei grundsätzliche Aspekte des Lebens sind betroffen:

- A. Die Fähigkeit, Zugriff auf Informationen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne zu erhalten
- B. Die Fähigkeit, visuell gesteuerte Bewegungen der Arme, des Körpers oder der Beine durch den dreidimensionalen Raum zu nutzen
- C. Die Fähigkeit, das Sehen für soziale Interaktionen mit anderen Menschen zu nutzen

III. Der Zugang zu (Re)Habilitation (Wieder-Eingliederung) erfordert drei grundsätzliche Elemente:

- A. Kompensation: Alternative Fähigkeiten trainieren
- B. Substitution (Ersatz): trainieren, unterschiedliche Methodiken zu nutzen
- C. Restitution: trainieren, verlorene Funktionen wieder zu erlangen, oder- im Falle von Habilitation (lat. habilis „leicht zu handhaben, passend, geeignet, geschickt“, abgeleitet von habēre „haben, halten, beherrschen“): trainieren, die Funktionen zu erlangen

Dutton erklärt, dass die verschiedenen Ursachen, Erscheinungsformen und Schweregrade von CVI am besten dadurch identifiziert werden, indem man systematisch ein Bild der visuellen Fähigkeiten und Grenzen des Kindes erstellt. Weiter, so der Autor, haben alle Menschen visuelle Einschränkungen und Grenzen, so kann auch ein Normalsichtiger Bakterien nicht sehen oder rotierende Flugzeupropeller (Dutton, 2013, S. 98).

3.3 Medizinische Annahmen für CVI

Der Begriff CVI ist aus verschiedenen Gründen umstritten, da der Begriff keinen Rückschluss darauf zulässt, welche Sehleistungen oder Sehfunktionen von einer Hirnschädigung betroffen sind und welche nicht (vgl. Zihl et al., 2012, S. 60ff). Die Kritik umfasst vor allem folgende Punkte:

- Viele Kinder mit CVI haben nicht ausschliesslich eine zentrale Sehstörung, sondern auch peripher bedingte visuelle Wahrnehmungsstörungen.
- CVI berücksichtigt die Unterscheidung zwischen elementaren (Visus, Gesichtsfeld, Kontrastsehen) und kognitiven Anteilen (z.B. visuelle Raumwahrnehmung, visuelles Erkennen) der visuellen Wahrnehmung nicht.
- Es gibt keinen verbindlichen Standard für CVI als valide Bezeichnung einer diagnostischen Kategorie. Dazu wäre eine genaue Liste der Sehfunktionen erforderlich.
- CVI sagt nichts aus darüber, ob eine Störung primär oder sekundär verursacht ist (z. B. durch mangelnde Wahrnehmungserfahrung bei einer Körperbehinderung (vgl. Zeschitz, 2012)).

Trotzdem, so Zihl, gibt es einige Gründe, welche dafür sprechen, CVI als diagnostische Bezeichnung zu gebrauchen (vgl. Zihl et. al, 2012, S. 62ff):

- Eine Entwicklungsstörung oder Schädigung des visuellen Systems führt zu anderen Mustern an Sehstörungen als eine entsprechende Störung des peripheren visuellen Systems. Mit dem Begriff CVI wird, unabhängig von der Ätiologie, der Unterschied zu peripher verursachten Sehstörungen hervorgehoben.
- CVI als diagnostischer Sammelbegriff sollte immer spezifiziert werden, das heisst, im Einzelfall sollte zusätzlich angegeben werden, welche (Teil-)Leistungen und (Teil-)Funktionen der visuellen Wahrnehmung betroffen und welche erhalten sind. (Zihl betont auch die Wichtigkeit der Verwendung von gemeinsamen Fachbegriffen innerhalb der Kommunikation von verschiedenen Berufsgruppen, welche mit Kindern mit CVI arbeiten).
- Es gibt jedoch, so Zihl, mittlerweile umfangreiche Vorschläge, welche Sehfunktionen bei Kindern mit Verdacht auf CVI untersucht werden sollten.

Je nach Zeitpunkt der pathologischen Einwirkung auf die Gehirnentwicklung spricht man von pränatalen (vor der Geburt), perinatalen (im Zeitraum der Geburt) und postnatalen (nach der Geburt) Funktionsstörungen des Zentralnervensystems (vgl. Zihl et al., 2012, S. 59). Zihl erläutert: „Solche Funktionsstörungen können sich als fehlende, unvollständige oder verzögerte Entwicklung oder als Beeinträchtigung einer bis zum jeweiligen Zeitpunkt normal entwickelten Funktion oder Leistung (bzw. Teilleistung) manifestieren“ (ebd.).

Bals beschreibt, dass innerhalb der Gruppe der sehbehinderten Kinder ungefähr 30% von einer zerebralen Sehstörung betroffen sind (Bals, 2011, S. 13). Die Ausprägungen der Schädigungen im visuellen System des Gehirns können sehr verschieden sein. Sie betont, dass Kinder mit CVI oft eine komplexe medizinische Vorgeschichte haben und neben einer visuellen Wahrnehmungsstörung oft auch Haltungs-, und Bewegungsstörungen haben oder/und andere Entwicklungsprobleme, oft im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen, zeigen (ebd., S. 14). Beim Auftreten von CVI können anlagebedingte Störungen des Gehirns

und Schädigungen des Gehirns die Ursache sein. Möglich ist allerdings auch, dass keine bestimmte Ursache gefunden werden kann.

Zeschitz beschreibt, dass der Zeitraum der Hirnentwicklungsstörungen, bzw. der Hirnschädigungen bei 90% in der prä- und perinatalen Zeit liegen. Nur etwa 10% der Kinder erleiden zu einem späteren Zeitpunkt Erkrankungen oder Hirnverletzungen (Zeschitz, 2012). Er belegt, dass die verbreitetste Ursache Leukomalazie (s. unten) bei frühgeburtlichen Kindern darstellt.

Bedingungen, welche ein erhöhtes Risiko für CVI darstellen (vgl. Bals, 2011, S. 14; Dutton, 2013, S. 76; Zihl, 2012, S. 67ff)

Angeborene, durch Frühgeburt und während der Geburt erworbene Schädigungen (ca. 90%):

- Frühgeburtlichkeit
- Periventrikuläre Leukomalazie (durch einen Sauerstoffmangel verursachtes Absterben von Hirnzellen im dorsalen und lateralen Bereich der Seitenventrikel (vgl. Zihl et al., 2012, S. 99)
- Gravierende anlagebedingte Schädigungen des Gehirns
- Hydrozephalus (Wasserkopf)
- Stoffwechselstörungen
- Perinatale Asphyxie (Erheblicher Sauerstoffmangel bei der Geburt)
- Hypoxie (Sauerstoffmangel) Ischämie
- Williams Syndrom (genetisch bedingt)
- Folgeschäden durch Drogen und radioaktive Strahlen

Erworbene Risikofaktoren:

- Unfälle (z.B. beinahe Ertrinken)
- Infektionen des zentralen Nervensystems (Meningitis, Enzephalitis)
- Schädelhirntrauma

Bei allen Formen sind Schweregrad, Lokalisation und Zeit der Schädigung zu berücksichtigen. Frühkindliche Entwicklungsstörungen können mehrere Funktionssysteme betreffen (was z. B. bei chronischem Sauerstoffmangel der Fall ist) und somit zu einer umfassenden Mehrfachbehinderung mit Sehschädigung führen (vgl. Zeschitz, 2012). „Bei lokalen Entwicklungsstörungen oder begrenzten Schädigungen des ZNS, ist dagegen nur die von der betroffenen Hirnstruktur abhängige Teilleistung betroffen“ (ebd.). Zeschitz beschreibt, dass in neueren Studien belegt werde, dass Störungen der Wahrnehmung bei etwa 68% der 5-jährigen Kinder nach perinataler Asphyxie (Sauerstoffmangel bei der Geburt) festgestellt wurden und bei 37% von Schulkindern mit Zerebralparese. Von diesen Kindern hatte nur eine Minderheit eine Sehschärfe, welche gemäss Begriffsdefinition sehbehindert (Visus kleiner als 0,3) war, (ebd.).

3.4 Anatomie und Physiologie

Die Art, wie das Gehirn arbeitet, ist komplex, eine Schädigung der visuellen Bereiche des Gehirns führt zu einer grossen Vielfalt an Erscheinungsformen. Die bildhaften Informationen, welche die Augen liefern, haben zwei primäre Verarbeitungsorte: das „automatische“, reflexartige Stammhirn und das „denkende“ Gehirn, oder die Sehrinde (visueller Kortex) (vgl. Dutton, 2013, S.7; Bals, 2011, S. 18).

Es hilft zu verstehen und erleichtert die pädagogische Arbeit, wenn einige Kenntnisse über die visuellen Bereiche des Gehirns vorhanden sind. Im Folgenden sollen die wichtigsten Begriffe kurz erläutert werden.

3.4.1 Die Sehnerven

Auf der Hinterseite beider Augen verlassen die Sehnerven den Augapfel und verlaufen durch das ganze Gehirn in die Sehzentren im Hinterhauptslappen (Okzipitallappen). Bei der Sehnervenkreuzung (Chiasma opticum) kreuzt die Hälfte des Sehnervs über die Mittellinie, die Informationen vom rechten Gesichtsfeld beider Augen gelangen ins Sehzentrum der linken Gehirnhälfte, visuelle Reize des linken Gesichtsfeldes werden in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet (vgl. Bals, 2011, S. 17). Auf dem Weg von der Sehnervenkreuzung zur visuellen Hirnrinde durchlaufen die Nervenfasern eine Art Schaltstation, die seitlichen Kniehöcker (Corpus geniculatum laterale, CGL). Von dort aus werden die zuerst nahe beieinander liegenden Nervenfasern in ein breites Gebiet aufgefächert, den optischen Strahl (Radiatio optica), welcher zur primären Sehrinde (visueller Cortex) führt (ebd.).

Abbildung 2: Sehnervenbahn (Bals, 2011, S.17)

3.4.2 Der Hirnstamm

Ein Teil der visuellen Informationen gelangt in den Hirnstamm und nicht in den Hinterhauptslappen. Dessen Aufgabe ist der Schutz, indem das System durch die schnelle Wahrnehmung von peripheren Bewegungen Gefahren erkennt, bevor wir uns dessen bewusst sind. So können wir reagieren, zum Beispiel, indem wir

etwas fangen oder ausweichen, bevor wir uns der Handlung richtig bewusst sind (vgl. Dutton, 2013, S.7; Bals, 2011, S. 18). Der Hirnstamm ist direkt mit der Netzhaut (Retina) verbunden und dient somit vermutlich dem reflexartigen Sehen, welches dem Selbstschutz dient. Diese unbewusst ablaufende visuelle Funktion kann bei Menschen mit zerebralen Sehstörungen noch vorhanden sein (vgl. Dutton, 2013, S. 13).

3.4.3 Die Grosshirnrinde (Kortex)

Damit wir etwas sehen können, werden visuelle Reize aufgenommen und danach im Gehirn weiter verarbeitet. Man spricht von einem Aufnahmesystem und einem Verarbeitungssystem. Das Aufnahmesystem verbindet das Auge mit dem Hinterhauptslappen (Okzipitallappen).

Die Grosshirnrinde wird in verschiedene Lappen eingeteilt. Im folgenden Abschnitt soll auf die visuelle Rinde (visueller Kortex) eingegangen werden. Die „denkende“ visuelle Rinde besitzt drei Hauptelemente: den Hinterhauptslappen (Okzipitallappen), den Scheitellappen (Parietallappen) und den Schläfenlappen (Temporallappen).

Abbildung 3: Einteilung der Hirnrindenareale (Wikipedia)

3.4.3.1 Der Hinterhauptslappen(Okzipitallappen):

Im Hinterhauptslappen (Okzipitallappen) findet die erste visuelle Verarbeitung statt (vgl. Dutton, 2013, S. 9). Dieser Prozess beinhaltet die Analyse des Gesichtsfeldes, die Farb-, und Kontrastwahrnehmung, die Auflösungsfähigkeit des Bildes (die Sehschärfe) und das Entdecken und Analysieren von Bewegung.

Diese dann in basale Aspekte verarbeiteten Informationen (wie Farbe, Form und Bewegung) werden fast zeitgleich an die weiteren Gebiete der Grosshirnrinde weitergeleitet, in die Schläfenlappen (Temporallappen), den Scheitellappen (Parietallappen) und den Stirnlappen (Frontallappen) (vgl. Bals, 2011, S. 18). In diesen Gebieten (Seiten-, Schläfen- und Stirnlappen) findet die sogenannte Verarbeitung höheren Grades statt. Das heisst, die visuellen Informationen führen hier zum Erkennen, zum Begreifen und zum Reagieren auf die Welt (ebd.).

3.4.3.2 Der Scheitellappen (Parietallappen)

Der hintere Scheitellappen (Parietallappen) ist mit dem Hinterhauptlappen (Okzipitallappen) durch den Wo-Pfad (oder dorsalen Strom) verbunden. Dieser dient den visuell gesteuerten Bewegungen der Extremitäten und des Körpers, der visuellen Aufmerksamkeit und dem visuellen Suchen. Im hinteren Scheitellappen liegt die Steuerung für die visuelle Verarbeitung zum Erfassen einer ganzen Szene oder eines bestimmten Elements, welches für uns von Interesse ist, damit wir die Bewegungen des Körpers exakt visuell steuern können (vgl., Dutton, 2013, S. 7, S.9).

3.4.3.3 Der Schläfenlappen (Temporallappen)

Der Schläfenlappen (Temporallappen) ist mit dem Hinterhauptlappen (Okzipitallappen) durch den Was-Pfad (oder ventralen Strom) verbunden.

Der Schläfenlappen (Temporallappen) dient dem Erkennen und dem Erinnern dessen, was angesehen wird, und dem Wissen, wer jemand ist und wohin er geht (Dutton, 2013, S. 7). Die Schläfenlappen beinhalten die „visuelle Bibliothek“. Als Beispiel die Gesicht-Erkennung: die visuelle Information wird mit Daten verglichen und abgeglichen, welche gespeichert sind. Das Gesicht wird erkannt, wenn es dort einen Treffer gibt. Funktionen des Schläfenlappens sind auch das Erkennen von Gestalten und Formen, sowie das Wiedererkennen von Wegen und Routen und deren Benützung (vgl., Dutton, 2013, S. 77).

3.4.3.4 Der Stirnlappen (Frontallappen)

Zu erwähnen ist auch der Stirnlappen, er ist im Wesentlichen verantwortlich für die Steuerung von Motorik (auch Visomotorik), für das Planen und Problemlösen und für die Kontrolle von Stimmung, Antrieb und Motivation (vgl. Hofer, 2012). Die relevanten Informationen werden im frontalen Kortex herausgefiltert. Verschiedene Komponenten des Seheindrucks werden in diesem Areal verarbeitet. Dadurch wird die visuelle Steuerung von Bewegungen ermöglicht, in dem es einerseits die Koordination des dreidimensionalen visuellen Raums an den motorischen Kortex weiterleitet um Bewegungen des Körpers zu planen und auszuführen und andererseits an das frontale Augenfeld, um schnelle und genaue Kopf- und Augenbewegungen zu ermöglichen, damit bestimmte Objekte betrachtet werden können (vgl. Dutton, 2013, S. 22).

3.4.4 Der „Wo-Pfad“ und der „Was-Pfad“

Die beiden Pfade, „Was-Pfad“ und „Wo-Pfad“, sollen noch etwas genauer beschrieben und zusammengefasst werden, da sie bei der Diagnose CVI eine relevante Rolle spielen. Sie stehen mit den Hippocampi in Verbindung, dies sind die Hirnareale, welche für das Abrufen, das Speichern, und das Abgleichen von neuen Informationen mit bereits gespeicherten verantwortlich sind. Auch mit den emotionalen Hirnarealen stehen sie in Verbindung (vgl. Bals, 2011, S. 18).

Abbildung 4: Der „Wo-Pfad“ und der „Was-Pfad“ und die Einteilung der Bereiche im Hinterhauptslappen (Bals, 2011, S.17)

3.4.4.1 Der „Wo-Pfad“ (dorsaler Pfad, Parietallappen/Scheitellappen)

Der „Wo-Pfad“ (dorsaler Pfad)

Im Zusammenwirken mit den frontalen Hirngebieten findet im „Wo-Pfad“ eine Entscheidung darüber statt, wohin gesehen werden soll und wo sich etwas befindet. Es werden in Kombination mit der motorischen Hirnrinde Bewegungen ausgeführt und Abstände eingeschätzt. Beim Treppensteigen, beim über Schwellen gehen und bei der Interpretation von Tiefen spielt diese Verarbeitungsbahn eine wichtige Rolle. Auch zur Funktion des „Wo-Pfades“ gehört das Bestimmen, abhängig von der Bewegung, Größe und Form eines Gegenstandes, wie etwas zu tun oder zu ergreifen ist. Auch das Einschätzen der Position oder der Geschwindigkeit eines Gegenstandes findet im „Wo-Pfad“ statt (vgl. Bals, 2011, S. 19).

Oder nach Dutton: „Der Dorsalstrom dient den automatischen und unbewussten Funktionen des visuellen Suchens und den visuell gesteuerten Bewegungen der Extremitäten und des Körpers im visuellen Raum. Die Fähigkeit, eine jeweilige Situation so einzuschätzen, dass diese Bewegungen angemessen ausgeführt werden können, dient auch dazu, visuelle Aufmerksamkeit auf jede einzelne Komponente der Situation zu richten“ (Dutton, 2013, S. 8).

Schädigungen des „Wo-Pfades“ (dorsaler Pfad)

Eine Schädigung des Dorsalstroms kann alle oben beschriebenen Funktionen behindern, in verschiedenen Kombinationen und Schweregraden (vgl. Dutton, 2013, S. 8). Dutton beschreibt, dass Schädigungen des Dorsalstroms oft mit einer Schädigung des peripheren unteren Gesichtsfeldbereichs einhergehen. Vermutlich deshalb, weil die Bahnen des Dorsalstroms und die Fasern, welche für das untere Gesichtsfeld zuständig sind, nahe beieinander liegen (ebd.).

Bals erläutert, dass der „Wo“-Pfad in der Entwicklung anfälliger für Schädigungen ist als der „Was-Pfad“ und deshalb bei Kindern häufiger beeinträchtigt sei (vgl. Bals, 2011, S. 20).

Mögliche Schwierigkeiten, welche auftreten können bei einer Schädigung des „Wo-Pfades“ (vgl. Bals, 2011, S. 19ff; Dutton, 2013, S. 19; S. 25):

- Probleme beim gleichzeitigen Wahrnehmen von verschiedenen visuellen Informationen (Simultanwahrnehmung) und bei der Fähigkeit, aus verschiedenen Informationen die richtige herauszufiltern (zum Beispiel suchen eines Spielzeuges in einer Spielzeugkiste, ein Objekt in seiner Gesamtheit erkennen, Entwicklung einer vollständigen Vorstellung einer Situation)
- Schwierigkeiten, Gegenstände aus einer anderen oder aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erkennen
- Das Identifizieren und Finden von einem Gegenstand oder einer Figur auf einem gemusterten oder ungleichmässigen Hintergrund
- „Crowding“-Effekt: Schwierigkeiten, aus einer Vielzahl von visuellen Informationen einzelne herauszufiltern und zu interpretieren
- Schwierigkeiten, Distanzen und Abstände richtig einzuschätzen (z. B. tasten mit dem Fuss bei verschiedenfarbigen Untergründen, zu hohe Schritte bei Übergängen, halten am Treppengeländer)
- Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten bei Aufgaben, welche Anforderungen an die visomotorische Koordination stellen (zum Beispiel nachzeichnen, nachbauen, Puzzle machen, etc.)
- Schwierigkeiten im Strassenverkehr, (verschiedene Faktoren können eine Rolle spielen, Simultanwahrnehmung, räumliche Orientierung oder dass Kinder nicht genug schnell reagieren können)
- Überforderung und Verängstigung in Supermärkten, Schwimmbädern, Einkaufszentren, etc.

3.4.4.2 Der „Was-Pfad“ (ventraler Pfad, Temporallappen/Schläfenlappen)

Der „Was-Pfad“ (ventraler Pfad)

Im „Was-Pfad“ wird festgestellt „wer“ und „was“ gesehen wird und wozu es dient. Beim „Was-Pfad“ kann zwischen dem linken und dem rechten Schläfenlappen (Temporallappen) unterschieden werden. Diese beinhalten die „visuelle Bibliothek“ des Gehirns. Im linken Schläfenlappen ist der „Was-Pfad“ verantwortlich für das Erkennen von Formen, Farben und Gegenständen und für die Lesefähigkeit. Der rechte Schläfenlappen beeinflusst das visuelle Gedächtnis, welches zum Erkennen von Gesichtern und Gesichtsausdrücken erforderlich ist. Auch für das Erkennen bekannter Räume und Topografien ist der rechte Schläfenlappen zuständig. Es ermöglicht, in bekannten Räumen zu wissen, was Küche, was Bad ist (vgl. Bals, 2011, S. 20, S. 25; Dutton, 2013, S. 8, S. 77, Hofer, 2012, S.8).

Schädigungen des „Was-Pfades“ (ventraler Pfad)

Mögliche Schwierigkeiten, welche auftreten können bei einer Schädigung des „Was-Pfades“ (vgl. Bals, 2011, S. 19ff; Dutton, 2013, S. 19):

- Probleme, Menschen und Gesichter zu erkennen (Schädigung im rechten Schläfenlappen)
- Schwierigkeiten, Wege zu finden (Schädigung im rechten Schläfenlappen)

- Schwierigkeiten beim Erkennen von Gegenständen und Formen und/oder Bildern, Abbildungen und Mustern (Schädigung im linken Schläfenlappen)
- Schwierigkeiten beim Lesen, bei der Buchstaben- und Zahlenerkennung (Schädigung im linken Schläfenlappen)

4 Leitphänomene von CVI

Hofer betont, dass bei Kindern mit Hirnschädigungen eine möglichst umfassende Klärung der Frage, was sie sehen und was nicht, wichtig ist (vgl. Hofer, 2012, S. 2). Einerseits gehören zu einer Abklärung Verhaltensbeobachtung und -Interpretationen, andererseits augenärztliche und neurologische Abklärungen. Wenn andere Diagnosen (wie z.B. Autismus, geistige Behinderung, Lese-Rechtschreibe-Störung, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung) bereits erstellt worden sind, kann es sein, dass CVI als Erklärungsmöglichkeit von Verhaltensbesonderheiten gar nicht in Betracht gezogen wird. Es gibt wenig eindeutige Verhaltensweisen für CVI. CVI ist nicht unter bestimmten und klar festlegbaren Kriterien zu fassen. Die visuellen und motorischen Leistungen können sehr spezifisch sein (ebd.).

Bals beschreibt, dass das visuelle Funktionieren bei Kindern mit CVI von Tag zu Tag, sogar innerhalb eines Tages sehr veränderlich ist. Oft scheint das auch mit wechselndem Aufmerksamkeitsniveau (Stress, Müdigkeit, schlechte körperliche Verfassung etc.) zusammen zu fallen (vgl. Bals, 2011, S. 22). Kinder mit CVI haben oft Schwierigkeiten, mehrere Reize gleichzeitig zu verarbeiten (z. B. zuhören und zuschauen). Manche Kinder mit CVI ziehen sich aus auditiv überlasteten Situationen zurück, oder schliessen die Augen. Auch schauen und eine gleichzeitig motorische Handlung ausführen kann schwierig sein. So kann ein Kind mit CVI einen Gegenstand anschauen, wenn es nach dem Gegenstand greift jedoch wegschauen (ebd., S. 23). Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Auswirkungen von CVI nach bestimmten Bereichen des Sehens beschrieben.

4.1 Mögliche Auswirkungen von CVI

Einige mögliche Auswirkungen von CVI, welche wesentliche Bereiche des Sehens betreffen können, hat Susanne Mundhenk in einer Zusammenstellung recht übersichtlich dargestellt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich um Bereiche, welche betroffen sein können (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff). Die Zusammenstellung wird von Mundhenk übernommen.

4.1.1 Formsehen/ Formerkennung

Vom Ausfallen ausschliesslich des Formsehens ist noch nie berichtet worden, meist sind andere Bereiche des Sehens auch betroffen.

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung der Formerkennung (Objektagnosie) können sein:

- Wenn das formerkennende System (in V1) kaum noch funktioniert, haben Betroffene grösste Schwierigkeiten, selbst einfache Formen wie geometrische Figuren oder Buchstaben nachzuzeichnen.
- Viele Betroffene können weit entfernte Objekte zwar gut sehen, sie jedoch erst identifizieren, wenn sie diese berühren oder abtasten.
- Grössenunterschiede verschiedener Gegenstände werden taktil erkundet und erfasst.

- Wenn keine Formen, jedoch Farben erkannt werden, versuchen Betroffene oft, alle Gegenstände nach dieser einzigen visuellen Information zu erkennen (z.B. werden alle blauen Gegenstände als „Meer“ bezeichnet).
- Präzise Zeichnungen und genaue Kopien können bei einer Schädigung der Sehrinde, (jedoch mit Erhaltung des Bereichs V1) unter Umständen gemacht werden, jedoch ohne zu wissen, was man gezeichnet hat. Die Schädigung der hinteren Sehrinde verhindert, dass Details zu einem Ganzen zusammengefügt werden können.
- Manchmal können Objekte nicht erkannt werden, wenn sie von einem ungewöhnlichen Standpunkt aus gesehen werden (z. B. Kochtopf von oben).
- Gesehene Objektteile können nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Es kann unmöglich sein, aus mehreren Teilen ein Bild zusammenzusetzen (z. B. Puzzle).
- Ungleiche Objekte werden aufgrund eventueller Ähnlichkeiten als gleich eingeschätzt.
- Gleiche Objekte oder Abbildungen können einander zwar zugeordnet werden, können aber nicht erkannt oder benannt werden.

4.1.2 Farbwahrnehmung

Schädigungen in der Sehrinde (dem visuellen Kortex) können eine Störung der Farbwahrnehmung (Dyschromatopsie) oder eine zerebrale Farbenblindheit (zerebrale Achromatopsie) hervorrufen.

- Eine Störung der Farbwahrnehmung ist gekennzeichnet durch eine hochgradige Reduzierung der Fähigkeit, Farbtöne zu unterscheiden (es bleibt nur die Unterscheidung der Hauptfarben Rot, Blau, Grün, Gelb, usw.).
- Anders als bei einer okularen Farbenblindheit (angeboren, Ursache in der Netzhaut), tritt bei der zerebralen nicht unbedingt eine extreme Blendeempfindlichkeit auf. Es kommt dabei auch nicht zu Farbvertauschungen (z. B. schwarz und rot, weiss und hellblau).
- Von einer zerebralen Farbenblindheit muss nicht das ganze Gesichtsfeld betroffen sein.
- Bei einer kompletten zerebralen Farbenblindheit werden die Farben wie in einem Schwarzweissfilm wahrgenommen.
- Menschen, welche früher Farben gesehen hatten, können sich offenbar die Farben auch nicht mehr vorstellen, sich also nicht mehr daran erinnern.
- Es kann auch die Fähigkeit betroffen sein, Farben zu kategorisieren, zum Beispiel die Fähigkeit, verschiedene Rottöne der Kategorie Rot zuzuordnen.

4.1.3 „Crowding effect“

Als „Crowding effect“ wird die Schwierigkeit bezeichnet, aus einer Vielzahl von visuellen Informationen einzelne herauszufiltern oder zu interpretieren. Für betroffene Menschen scheint eine Menge von visuellen Informationen zu einer eher undefinierbaren Masse von Eindrücken zu verschwimmen. Es spielt keine Rolle, in welchem Zusammenhang diese sind, es kann sich dabei um visuell überladene Räume, komplexe Abbildungen oder eine Menge von Spielmaterialien handeln.

- Hervorgerufen wird der „Crowding effect“ durch eine Schädigung des „Wo-Pfades“ (dorsaler Pfad) oder der hinteren Scheitellappen (Parietallappen).
- Betroffene können desorientiert oder unkonzentriert wirken in Alltagssituationen mit vielfältigen visuellen Anforderungen (z.B. in Menschenmengen, im Supermarkt, im Bahnhof, usw.). Kinder werden dann von ihrer Umwelt oft als „verhaltensauffällig“ eingeschätzt. Eine Reduzierung der visuellen Reize kann ihnen helfen, sich mehr zu konzentrieren. Oft suchen sich Kinder sogar selber solche Plätze (z. B. spielen mit dem Rücken zum Raum, auf einem einfarbigen Teppich, usw.).
- Das Wahrnehmen und Deuten von komplex gestalteten visuellen Vorlagen kann erschwert oder unmöglich sein, obschon auf Grund des Visus das Erkennen möglich sein könnte (Simultanagnosie).
- Kinder mit „Crowding effect“ nehmen oft eine Vorlage nahe an sich heran. Man vermutet, dass es darum geht, dadurch ein grösseres Netzhautbild zu erhalten und somit störende und überflüssige visuelle Informationen auszuschalten.
- Beim Lesen können nur einzelne Wörter oder Buchstaben erfasst werden.
- Es ist unter Umständen nicht möglich, zwischen Vorder- und Hintergrund zu unterscheiden.

4.1.4 Visuelle Aufmerksamkeit

Die visuellen Fähigkeiten können stark variieren und lassen sich deshalb kaum genau bestimmen. Es besteht oft ein unbeständiges Sehvermögen.

- Die visuelle Aufmerksamkeit ist oft sehr kurz.
- Häufig besteht eine geringe visuelle Neugierde, zusätzliche Beeinträchtigung durch laute Umgebung, Müdigkeit, Hunger, Medikationen, Krankheiten, etc. spielen eine Rolle.
- „Overlooking“: ein Objekt wird nach kurzem visuellen Lokalisieren mit abgewendetem Kopf ergriffen. Eventuell versucht ein Kind so, intakte periphere Gesichtsfeldbereiche zu nutzen, oder es ist für das Kind nicht möglich, zwei Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen.

4.1.5 Sehschärfe

Verminderte Sehschärfe und reduzierte räumliche Kontrastsensitivität zählen zu den häufigsten visuellen Beeinträchtigungen bei Kindern.

- Hinter der Sehnervenkreuzung liegende Schädigungen können zu einer verminderten Sehschärfe führen.
- Wenn nur eine niedrige Raumfrequenz wahrgenommen wird, sieht die Welt vergleichsweise unscharf aus.
- Störungen, welche in der Regel während der Rückbildung einer zerebralen Sehschädigung oder aber auch nach einer einseitigen hinter der Sehnervenkreuzung liegende Schädigung auftreten und beobachtet werden können. Dies sind Obnebulation („Verschwommensehen“) und Obskuration (alles erscheint grau und dunkel wie in der Dämmerung). Meist handelt es sich hierbei um vorübergehende Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldausfalls. Sie können jedoch auch als chronische Störung bestehen bleiben, in diesen Fällen bleiben Konturen nur kurz, verschwimmen und können ganz verschwinden.

4.1.6 Gesichtsfeld

Die häufigste Störung nach Schädigungen der hinteren Hirnabschnitte sind Gesichtsfeldausfälle. Alle Sehfunktionen im betroffenen Bereich fallen aus (Skotome).

- Von Gesichtsfeldausfällen können unterschiedlich grosse Teilbereiche betroffen sein.
- Im Unterschied zu okularen Gesichtsfeldausfällen haben Menschen mit zerebralen Gesichtsfeldausfällen in der Regel kein Bewusstsein dafür, dass ihnen etwas fehlt. So können Menschen mit zerebralen einseitigen Gesichtsfeldausfällen (Hemianopsie) z. B. nur den halben Teller leer essen, sich nur auf einer Gesichtshälfte schminken, bei visuellen Vorlagen nur die eine Hälfte bearbeiten, Gegenstände und Menschen im betroffenen Gesichtsfeld nicht wahrnehmen.
- Bei Schädigung der hinteren Hirnabschnitte können die Sehschärfe und das Gesichtsfeld jedoch auch normal sein, auch wenn die Person aufgrund von Wahrnehmungsproblemen schwer sehgeschädigt ist.
- Die Schädigung oder die Entfernung einer Gehirnhälfte kann Gesichtsfeldausfälle in beiden Augen nach sich ziehen.
- Auch relative Gesichtsfeldausfälle sind möglich, in diesem Fall sind die Sehfunktionen in den Gesichtsfeldbereichen nicht ausgefallen, sondern lediglich vermindert. In den Bereichen mit „abgestumpfter Funktion“ erscheint alles wie durch einen dunklen Nebel oder grauen Schleier. Die Bewegung eines Reizes kann wahrgenommen werden, jedoch nicht die Form, die Farbe, die Grösse und die Bewegungsrichtung (zerebrale Amblyopie).
- Orientierungsschwierigkeiten können auch Folge von zerebralen Gesichtsfeldausfällen sein.

4.1.7 Visuelles Gedächtnis

Durch eine zerebrale Schädigung kann das visuelle Gedächtnis beeinträchtigt sein. Mögliche Beeinträchtigungen können sein:

- Schwierigkeiten, sich in vertrauten Gebäuden zu orientieren.
- Schwierigkeiten, sich zu erinnern, wo bestimmte Gegenstände hingelegt worden sind.
- Die Merkfähigkeit für visuelle Eindrücke oder das Vorhandensein von „inneren Bildern“ ist bei fast allen Menschen mit Gesichtsbblindheit (Prosopagnosie) nicht vorhanden.

4.1.8 Gesichtserkennung

Bei der Gesichtsbblindheit (Prosopagnosie) wird unterschieden zwischen angeborener (oft vererbter) und (durch eine Hirnschädigung) erworbener Form.

- Für manche Betroffene hat ein Gesicht und die Mimik keine Bedeutung oder Aussagekraft. Es gibt Menschen mit Gesichtsbblindheit, welche sich einzelne Merkmale von Gesichtern merken können und erkennen, ob jemand weiblich oder männlich ist.
 - Ein Kind kann unter Umständen zwei gleiche Gesichter zuordnen, das heisst jedoch nicht, dass die abgebildete Person erkannt wird, oder der Gesichtsausdruck interpretiert werden kann.
 - Gesichtsausdrücke können unter Umständen nachgeahmt, jedoch nicht beschrieben werden (auch wenn die verbalen Fähigkeiten vorhanden sind).
 - Ein Gesicht kann als Gesicht erkannt werden, jedoch nicht, um wessen Gesicht es sich handelt.
-

- Einige betroffene Kinder haben auch Schwierigkeiten, überhaupt ein Gesicht anzuschauen, d.h. Blickkontakt wird gezielt vermieden. Angenommen wird, dass Gesichter zu komplexe und veränderliche visuelle Informationen darstellen.

4.1.9 Grössenvergleich

Enden von Längen werden in „Stopp-Zellen“ des „Was-Pfades“ (ventraler Pfad) registriert. Bei Störungen in diesem Bereich, können Längen von Linien nicht wahrgenommen werden und Längen und Grössen von verschiedenen Objekten oder Abbildungen können nicht visuell verglichen werden.

- Grössenunterschiede müssen taktil erfasst werden.
- Wenn das Erkennen von Längen gestört ist, ist meist auch die Formerkennung beeinträchtigt.
- Eine schwarz-weiße Fläche wird entweder als schwarz oder als weiss wahrgenommen, nicht aber der Farbwechsel.

4.1.10 Handfunktion / räumliche Wahrnehmung

Eine Schädigung des Wo-Pfades kann zu Störungen des Richtungs- und des Orientierungssehen führen.

- Die Störung der räumlichen Wahrnehmung kann dazu führen, dass die Welt flach wie auf einer Fotografie aussieht.
- Dies kann zu Störungen von visuell-gesteuerten Handlungen führen: Auge-Hand-Koordination können beeinträchtigt sein (Entfernungen können nicht angemessen abgeschätzt werden).
- Fingerbewegungen und genaues Hantieren können erschwert sein.
- Zeichnen gelingt oft nicht oder nur erschwert.
- Schwierigkeiten, dreidimensionale Abbildungen zu erkennen.

4.1.11 Bewegungswahrnehmung

Beeinträchtigungen des Bewegungssehens sind eher selten. Trotzdem werden zwei gegensätzliche Schwierigkeiten bei Betroffenen beschrieben.

- Schnelle Bewegungen können nicht wahrgenommen werden (z. B. Bälle fangen, Angst vor kleinen Hunden).
- Im Gegensatz dazu können bewegte Gegenstände besser wahrgenommen werden als bewegungslose.

4.1.12 Visuelles Explorieren

Visuelles Explorieren heisst, eine Alltagssituation oder eine Vorlage nach bestimmten Merkmalen abzusuchen (z. B. wie viele Bäume sind auf einem Bild).

- Menschen mit einer visuell-räumlichen Orientierungsstörung suchen sehr umständlich und langsam die Umgebung (oder eine Vorlage) ab. Oft ist das visuelle Explorieren unstrukturiert. Es kann dadurch der Eindruck einer kognitiven Verlangsamung entstehen.
 - Oft werden nicht alle Teile einer Vorlage exploriert, einzelne Bereiche werden ausgelassen.
 - Bei Menschen mit zerebralen Sehschädigungen kann ein Absuchen bis zu 60% länger dauern als bei solchen ohne Sehschädigung.
-

- Auch in explorierten Bereichen werden Teile übersehen.

Verschiedene Störungen können sich in unterschiedlichster Weise manifestieren. Eine sorgfältige Diagnostik ist unumgänglich, um eine individuell angepasste Vorgehensweise zur Förderung von Kindern mit CVI zu planen. In Kapitel 6 sollen die möglichen Diagnostikverfahren vorgestellt werden.

5 Kontextfaktoren

Zihl erklärt, dass Störungen der Entwicklung oder Weiterentwicklung von Hirnfunktionen meist schicksalhaft sind, dass jedoch Behandlung und Förderung dies nicht sein sollten. Er betont, dass Wissen, Phantasie, und Bereitschaft gefordert sind, um massgeschneiderte Lösungen zu finden und eventuell neue Wege zu gehen (vgl. Zihl et al., 2012, S. 145). Weiter, so der Autor, gehe es bei der Förderung von Kindern mit CVI vor allem darum, Lernprozesse zu nutzen, bei denen effiziente Wahrnehmungsstrategien (z. B. optimale Nutzung von Restsehfähigkeiten oder Anpassung von Blickstrategien bei Gesichtsfeldausfällen) zu entwickeln, und somit Verbesserungen im Sinne einer Reduzierung der Sehbehinderung zu erreichen sind (ebd., S. 146). Er betont dass die obersten und primären Ziele von Behandlungs- und Fördermassnahmen bei CVI „die Reduzierung der Sehbehinderung und die Zunahme an visuellen Fertigkeiten zur Bewältigung der Alltagsanforderungen des Kindes“ sind (Zihl et al., 2012, S. 151). So beruht die Förderung von Kindern mit CVI wesentlich auf der Fähigkeit des visuellen Wahrnehmungslernens. Dabei geht es in der einfachsten Form vor allem um das Unterscheiden und Differenzieren von Reizmerkmalen (im Sinne von gleich-ungleich, wobei die Anzahl der Merkmale je nach Aufgabenschwierigkeit variieren kann). Ziel ist, dass das Kind lernt, mit der Zeit immer feinere Unterschiede zu erkennen (ebd.).

5.1 Wichtige Punkte zur Kontextgestaltung

Für Kinder mit CVI ist das Sehen anstrengend, meist brauchen sie sehr viel Zeit, um visuelle Informationen zu verarbeiten. Wichtig sind Pausen zwischen einzelnen Arbeitsphasen, da sie sehr schnell ermüden können. Hofer betont die konstruktivistische Seite der Wahrnehmungsförderung, das heisst, Menschen sind Konstrukteure von Sinn und Bedeutung. Wenn wir einen schön gedeckten Tisch sehen, nehmen wir nicht runde und eckige Formen wahr, sondern die ganze Atmosphäre, welche dadurch in uns erzeugt wird. Kinder müssen bei der visuellen Wahrnehmungsförderung nicht einfach Formen erkennen, da die äussere Realität immer eine eigene Konstruktion ist, und nicht das „wahr“ ist, was sich uns zeigt, sondern das, was für die jeweilige Person einen Sinn ergibt (vgl. Hofer, 2012, S.10). Dies ist bei der Förderung von Kindern mit CVI insofern wichtig und unbedingt zu berücksichtigen, da diese Kinder unter Umständen mit anderen, mangelnden oder fehlenden visuellen Vorkenntnissen und Verknüpfungen lernen müssen, sich im Alltag zurechtzufinden (vgl. Kap. 3.1). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, sich bewusst zu sein, dass jeder Wahrnehmungsprozess auf einer Hypothesenbildung über Gestalten, Zusammenhänge und Bedeutungen der Welt beruht (vgl. Hofer, 2012, S. 3). Und dass Bedeutung entsteht, indem die sinnlichen Reize auf verschiedenen Ebenen des Gehirns analysiert, mit Gedächtnisinhalten verglichen und verbunden werden (ebd.).

Zihl erläutert dazu, dass unter Berücksichtigung der Integration von Inhalten des Wahrnehmungslernens in grössere Wissenskonzepte und des kognitiven Entwicklungsstandes einige Punkte für die Förderung berücksichtigt werden müssen. Einige Faktoren, um eine optimale Kontextgestaltung sind (Zihl, 2012, S. 153ff):

- Bei Aufgabenstellungen sollte die Wechselwirkung zwischen Aufmerksamkeit und Komplexität der Übung berücksichtigt werden (je komplexer, desto höher muss die Aufmerksamkeitsleistung sein).
- Wechsel zwischen den Materialien und Aufgabenstellungen fördert in der Regel die Aufrechterhaltung der Konzentration.
- Vermeidung von Über- und Unterforderung.
- Grundsätzliche Vorgehensweise bei Kindern ohne kognitive Defizite ist die stufenweise Steigerung der Komplexität der Information und der Schwierigkeit einer Aufgabe.
- Sicherstellen ausreichender Sehfunktionen, als eine Vorbedingung für die nächste Schwierigkeitsstufe einer Aufgabe und überprüfen der jeweils erforderlichen kognitiven und feinmotorischen Leistungen.
- Handeln unterstützt Lernen - Wahrnehmungslernen ist Handeln (Blickmotorik; Zeige- und Greifbewegungen; Zeichnen).
- Lernen sollte immer unter fehlerfreien Bedingungen stattfinden. Rückmeldungen über richtig/falsch sollten direkt gegeben werden und sind wichtig (auf diese Weise wird verhindert, dass sich Kinder fehlerhafte Unterscheidungen einprägen). Die Rückmeldungen sollten einfach und direkt sein.

Zihl fasst folgende Faktoren zusammen, welche bei der Gestaltung von Übungssituationen wichtig sind (Zihl, 2012, S. 154):

- Die klare Organisation des Informationsumfangs (Schaffung von begrenzten und inhaltlich zusammengehörenden „Informationspaketen“).
- Das (Vor-) Strukturieren der Informationen durch Eindeutigkeit der Aufgabe, Überblick (vor Detail), Festlegen der Wichtigkeit von Reizen.
- Das häufige Wiederholen erst unter möglichst gleich bleibenden, später auch wechselnden Kontextbedingungen.
- Das Bestätigen/Verstärken: Aufbau und Verstärken von Prozessen zur Selbstkontrolle des Lernprozesses (möglichst eindeutige Rückmeldungen über Lern- und Übungserfolge).
- Die Praxisbezogenheit: Herstellen von konkreten Bezügen zum Alltag/zum aktuellen Leben.

Wir haben in der Arbeit mit den Kindern mit CVI festgestellt, dass klare Strukturen und ein klarer Ablauf im Alltag sehr wichtig sind. Dies betrifft die Struktur der Umgebung, des Arbeitsplatz und der Arbeitsmaterialien. Das Kapitel 5.2 soll in Kürze den TEACCH-Ansatz erläutern.

5.2 Kontextgestaltung gemäss TEACCH-Ansatz

N. hat zusätzlich zum CVI eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Dies ist hier erwähnenswert, da wir mit ihm in vielen Situationen nach TEACCH arbeiten. Da sich die Symptome von CVI und ASS in gewissen Punkten sehr ähneln, ist es naheliegend, dass sich bei gewissen visuellen Schwierigkeiten (z. B. Gesichtserkennung) die pädagogischen Fördermassnahmen gleichen. Wir haben im pädagogischen Alltag herausgefunden, dass auch für J die Grundelemente des TEACCH-Ansatzes sehr hilfreich sind. Der

TEACCH-Ansatz soll in dieser Arbeit insofern berücksichtigt werden, da einige Fördermaterialien, welche vorgeschlagen werden, daraus entstanden sind.

Der TEACCH-Ansatz unterstützt die Gestaltung im Bereich des Lernens durch Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung. Dies beinhaltet die Strukturierung des Raumes, der Zeit und der Aktivitäten (Häussler, 2008, S. 28, S. 29).

6 Diagnostik

CVI manifestiert sich auf viele verschiedene Arten, jede der zerebralen visuellen Funktionen kann betroffen sein, in jedem Schweregrad und in jeder Kombination. Dadurch entstehen verschiedenartigste Probleme, welche sehr stark variieren (vgl. Dutton, 2013, S. 27). Es gibt nur wenige Verhaltensweisen, welche auf ein sicheres Vorhandensein von CVI schliessen lassen. Deshalb sind auch dem diagnostischen Wunschen nach messbaren und eindeutigen Befunden dadurch Grenzen gesetzt (vgl. Hofer, 2012). Die Diagnostik von CVI wird multidisziplinär durchgeführt. Neurologische Untersuchungen können Einblick in die Ursache und die Lokalisation von Hirnschädigungen geben. Allerdings ist mit bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel dem MRI, CVI nicht unbedingt nachweisbar (vgl. Bals, 2011, S. 21). Augenmedizinische Auffälligkeiten, wie Störungen der Sehschärfe, des Gesichtsfeldes, des Fixierens und der Augenbewegungen können untersucht werden und eventuell damit Hinweise geben, welche höheren visuellen Funktionen beeinträchtigt sind. Informationen zu Störungen dieser höheren visuellen Funktionen, wie die visuell kognitiven Fertigkeiten, die Visuomotorik, die visuelle Wahrnehmung können mit neuropsychologischen Untersuchungen erkannt werden. Dazu werden standardisierte Tests und Beobachtungsinstrumente eingesetzt (ebd.). In kinderphysiotherapeutischen Untersuchungen kann beobachtet werden, welchen Einfluss eine zerebrale Sehstörung auf die Bewegungen und die Motorik eines Kindes hat. Eventuell werden dazu mögliche Indikatoren für eine physiotherapeutische Behandlung gegeben (ebd.).

Wichtig ist jedoch, dass nur durch sorgfältige und wiederholte Beobachtung und Erfassung ein Verständnis dafür entstehen kann, was ein Kind sehen kann (vgl. Hofer, 2012, S. 5).

Ergänzend zu den oben erwähnten Diagnoseverfahren kann mit Beobachtungs-Fragebogen beurteilt werden, in welchem Ausmass ein Kind Probleme und Beeinträchtigungen im Alltag hat. Ausserdem kann damit zum Ausdruck kommen, über welche Kompensationsstrategien ein Kind verfügt (vgl. Bals, 2011, S. 21).

Einige mögliche Diagnoseverfahren sollen im Weiteren vorgestellt werden.

6.1 Beobachtungs- und Diagnosemöglichkeiten

6.1.1 Beobachtungsfragebogen CVI nach G.N. Dutton

Dutton hat einen Beobachtungsbogen zum Charakterisieren von visuellen Problemen zusammengestellt, bei dem Hinweise auf folgende Bereiche gesucht werden (Dutton, 2013, S. 37ff):

- Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes oder der visuellen Aufmerksamkeit auf einer Seite
- Beeinträchtigung der Bewegungswahrnehmung
- Schwierigkeiten, mit komplexen visuellen Situationen umzugehen: Funktionsstörung des „Wo“-Pfades (Dorsalstrom)

- Beeinträchtigung visuell gesteuerter Bewegung und des visuellen Aufmerksamkeitsfeldes: Funktionsstörung des „Wo“-Pfades (Dorsalstrom)
- Beeinträchtigte visuelle Aufmerksamkeit: Funktionsstörung des „Wo“-Pfades (Dorsalstrom)
- Verhaltensauffälligkeiten oder Probleme in Zusammenhang mit zu komplexer visueller Umgebung
- Die Fähigkeit, Gesehenes zu erkennen und sich anhand dessen zu orientieren: Funktionsstörung des „Was“-Pfades (Ventralstrom)

Dutton erläutert, dass meist eine Häufung von Schwierigkeiten beobachtet werden kann und so Anzeichen einer Funktionsstörung des „Was“-Pfades (Ventralstrom) oder des „Wo“-Pfades (Dorsalstrom) zuzuordnen sind. Allerdings betont er auch, dass Fachwissen für die Durchführung solcher Beobachtungsbögen wichtig sei, um die Antworten richtig zu interpretieren (vgl. Dutton, 2013, S.39).

6.1.2 Schleswiger Beobachtungsbogen

Der *Schleswiger Beobachtungsbogen zum visuellen Verhalten sehgeschädigter (mehrfachbehinderter) Kinder und Jugendlicher unter der Fragestellung von CVI* (Mundhenk, 2005) soll helfen, Beobachtungen zum visuellen Verhalten mehrfachbehinderter Kinder und Jugendlicher zu systematisieren, das Sehverhalten dieser Kinder und Jugendlichen zu beschreiben, die Sinnhaftigkeit ihres jeweiligen Verhaltens im Alltag besser wahrzunehmen und zu verstehen und Anhaltspunkte aufzeigen, die für CVI sprechen können (vgl. Mundhenk, 2005, S. 5).

Ziel des Beobachtungsbogens ist die differenzierte Beobachtung des Sehverhaltens von Kindern und Jugendlichen. Er soll auch als Basis für Gespräche und Berichte dienen, soll dazu beitragen, das So-sein der Kinder besser zu verstehen und angemessene pädagogische Förderangebote treffen zu können. Gegebenenfalls kann er dazu beitragen, eine weiterführende Diagnostik zu konkretisieren.

Der Beobachtungsbogen ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert:

- Allgemeine Fragen
- Visuelle Aufmerksamkeit
- Gesichtsfeld
- Formsehen
- Farbwahrnehmung
- Bewegungen
- Lichtwahrnehmung
- Raumwahrnehmung/Tiefenwahrnehmung
- Erkennen von Gesichtern

6.1.3 BVE 2 Schleswiger Beobachtungsbogen zum Explorationsverhalten

Der *BVE 2 Schleswiger Beobachtungsbogen zum Explorationsverhalten 2. erweiterte Auflage* (Mundhenk, 2010) ist ein Screening, mit welchem das visuelle Explorationsverhalten kindgerecht beobachtet werden kann. Die möglichen typischen Auffälligkeiten beim visuellen Explorieren von Menschen mit zerebralen Sehstörungen (s. Kap. 4.1.12 Visuelles Explorieren) können damit auf leicht handhabbare Weise beobachtet

werden. Susanne Mundhenk betont, dass „sich der BVE 2 als nützlich erweist, die visuellen Strategien von Kindern ab etwa 4 Jahren zu beobachten, um mit Personen ihres Umfeldes in einen Austausch über ihre jeweiligen visuellen Strukturen zu gelangen“ (Mundhenk, 2010, S. 8).

6.1.4 Die Schleswiger Seh-Kiste

Die Schleswiger Seh-Kiste zur Beobachtung des funktionalen Sehens von Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI, ist eine Material- und Ideensammlung für den pädagogischen Alltag, zusammengestellt von Susanne Mundhenk (Mundhenk, 2008).

Aufgrund der theoretischen Kenntnisse hat die Autorin eine Sammlung zusammengestellt, mit welcher eine Grundlage zur systematischen Beobachtung von Kindern und Jugendlichen mit CVI, bezogen auf die jeweiligen Fragestellungen, geschaffen wird. Die Autorin erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern betont, dass die *Seh-Kiste* eine Hilfe sein kann, das Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit CVI besser zu verstehen und ihren besonderen Schwierigkeiten auf die Spur zu kommen. Die Beobachtungen sollen ermöglichen, die Kompensationsstrategien zu erkennen, um daraus angemessene pädagogische Angebote zu entwickeln und den Kindern und Jugendlichen mit ihren Besonderheiten besser gerecht werden zu können (vgl. Mundhenk, 2010, S.8).

In einem ersten Teil werden mögliche Auswirkungen einer zerebralen Sehschädigung dargestellt und erläutert. Es folgt ein Überblick über die Beobachtungsmaterialien, welche zum Teil gekauft, selber hergestellt oder im Internat bezogen werden können. Die Materialien werden in Bezug und in der Reihenfolge zu den Beobachtungsfeldern am Anfang gegliedert. In einzelnen Kapiteln folgt der Ablauf jeder einzelnen Fragestellung, ferner das dazu benötigte Material, mögliche Fragestellungen und weitere Beobachtungen im Alltag. Es handelt sich bei den meisten vorgestellten Materialien nicht um standardisierte Tests, sondern um Arbeitsmaterialien zum Beobachten des visuellen Verhaltens unter bestimmten Fragestellungen. Daher gibt es auch keine eindeutigen Auswertungen. Wichtig ist, die erhaltenen Ergebnisse zu vergleichen und zu interpretieren (ebd.). Die Autorin gibt Anregungen zur eigenen Herstellung und Tipps zu den Bezugsquellen und zum Einsatz der Materialien. Es folgen Kopiervorlagen und Beobachtungsbogen zum systematischen Dokumentieren der Beobachtungen.

Die Schleswiger Seh-Kiste wird wegen der zentralen Rolle in meiner Projektarbeit etwas genauer beschrieben.

6.1.4.1 Die Idee der Beobachtungsmaterialien gemäss der „Schleswiger Seh-Kiste“

Einige Beispiele sollen helfen, die Idee der Beobachtungsmaterialien und deren Einsatzmöglichkeiten besser zu verstehen.

Mundhenk erläutert: „Da es zurzeit keine medizinische Möglichkeiten gibt, CVI und seine jeweiligen Auswirkungen sicher zu diagnostizieren, sind wir im Wesentlichen auf pädagogische Beobachtungen im Alltag angewiesen“ (Mundhenk, 2008, S. 46). Um Anregungen zur gezielten Beobachtung zu liefern, hat sie die „Seh-Kiste“ entwickelt (ebd.). Mundhenk beschreibt einige Beobachtungen von Kindern mit CVI. Darauf zeigt sie auf, was sie anhand der Materialien der *Schleswiger Seh-Kiste* herausgefunden hat. Die daraus folgenden Fördermassnahmen zeigen auf, wie mit der *Schleswiger Seh-Kiste* gearbeitet werden kann.

Beispiele aus der Schleswiger Seh-Kiste

Anhand von zwei Beispielen, soll der Einsatz der *Schleswiger Seh-Kiste* illustriert werden.

Beispiel 1 (vgl. Mundhenk, 2008, S. 6; S. 44)

A. ist nach einem Sturz auf den Hinterkopf in der Entwicklung deutlich verzögert. Sie hat verlangsamte Reaktionen, der Kindergartenalltag scheint an ihr vorbeizugehen, sie scheint sehr in sich gekehrt zu sein. Beim Wasser auffüllen in einen Becher fällt auf, dass sie wie ein blindes Kind den Finger in den Becher hält, um zu fühlen, wann er voll ist.

➔ Beim Einsatz eines detailreichen Bilderbuchs und dem BVE (s. Kap. 6.1.3) merkten die Beobachterinnen, dass A. nicht damit zurecht kam. Beim BVE konnte sie trotz Bemühen keinen einzigen Stern finden. Beim Bilderbuch schreckte sie zurück. Die „Crowding-Problematik“ wurde klar.

Massnahmen: der Spielteppich mit Strassenmuster wurde durch einen einfarbigen ersetzt. A. sitzt vorwiegend mit dem Rücken zum Raum. Sie benutzt die Fensterschablone als Hilfsmittel in ihrem Alltag.

Beispiel 2 (vgl. Mundhenk, 2008, S. 7; S. 44)

S. ist in seiner Entwicklung weit zurück aufgrund einer Gehirnerkrankung. Er ist kognitiv altersgemäss entwickelt, motorisch leicht beeinträchtigt und gilt als hyperaktiv. Er hat wenig Kontakte im Kindergarten, spielt meist mit dem Blick zur Wand und wendet den anderen den Rücken zu. Wegen mangelnder Mitarbeit scheiterte ein Visusüberprüfung bei der Orthoptistin.

➔ Mit Materialien der *Schleswiger Seh-Kiste* konnten folgende Beobachtungen gemacht werden: die Formerkennung von S. ist eingeschränkt, er unterliegt vielen Irrtümern beim Versuch, anhand weniger Kriterien Formen zu erkennen. Nur mit Mühe schafft er, ein vierteiliges Puzzle zusammen zu setzen. Beim BVE und bei einem detaillierten Bilderbuch kann er nur sehr beschränkt Einzelheiten entdecken. Auf Fotos hat er Mühe, die Mimik von Gesichtern zu erkennen oder nachzuahmen. Er erkennt sich und seine Mitmenschen auf Fotos nicht.

Massnahmen: Auch bei ihm hilft die Fensterschablone, Details zu entdecken. Bei visuell strukturierten und reduzierten Situationen zeigt er keine Anzeichen von Hyperaktivität und kann konzentriert arbeiten. Seine eigenen Strategien sich zur Wand zu setzen scheinen hilfreich. Die Aufgabe besteht darin, S. diese hilfreichen Situationen anzubieten und ihn darin zu unterstützen. Bei der mangelnden Gesichtserkennung ist nicht klar, ob dies die Problematik der Formerkennung ist, oder ob es sich um eine angeborene Gesichtsblindheit handelt. (Weiterhin können in beiden Bereichen Fördermaterialien hilfreich sein. Anm. der Autorin.)

Die gezielte Beobachtung mit dazugehörigen Kriterien ist für den pädagogischen Alltag eine wichtige Hilfestellung. Die Zusammenstellung der Beobachtungs- und Fördermaterialien gemäss der *Schleswiger Seh-Kiste* soll als solche den pädagogischen Alltag und die Fördersituationen mit Kindern unter dem Aspekt von CVI unterstützen. Da die Schleswiger Seh-Kiste die Grundlage der Produktentwicklung darstellt, wird im folgenden Kapitel in einem ersten Teil der Produktentwicklung auf die Fördermaterialien der Schleswiger Sehkiste eingegangen. In einem zweiten Teil sind die Kriterien aufgelistet, wonach die weiteren Fördermaterialien zusammengestellt werden.

7 Projektplanung

7.1 Entwicklungsziel

Eine theoretische Aufarbeitung des Themas dient mir als Grundlage, um die förderdiagnostischen Aspekte zur Beobachtung des Sehens bei Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI darzustellen. Damit soll ein Verständnis für die elementaren Grundkenntnisse von zerebralen Sehstörungen erarbeitet werden. Die möglichen Auswirkungen einer zerebralen Sehstörung zu kennen, erachte ich als wesentlich, da sie im pädagogischen Alltag in vielen individuellen Ausprägungen zu beobachten sind. Es ist mir ein Anliegen, auf eine möglichst übersichtliche Art das Thema CVI darzustellen. Mit der Masterarbeit ist eine Übersicht über die elementaren Bereiche von CVI möglich. Zur vertieften Auseinandersetzung kann das Literaturverzeichnis zu Hilfe genommen werden.

Wie in Kapitel 2 erläutert, soll der Kern der Arbeit eine Material- und Ideensammlung für den pädagogischen Alltag zur Beobachtung des funktionalen Sehens von Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI sein. Grundlage dazu ist die *Schleswiger Seh-Kiste* von Susanne Mundhenk (vgl. Kapitel 6.1.4.).

Die Beobachtungen, welche anhand der Materialien der Beobachtungskiste strukturiert durchgeführt werden können, sollen mit zusätzlichen Förderideen erweitert werden. Das Ziel ist, für Bereiche, bei welchen Schwierigkeiten festgestellt wurden, mögliche Fördermassnahmen zur Verfügung zu stellen. Weiter sollen bei den Fördermaterialien Ideen beigelegt werden, welche sich in der Praxis in der Blindenschule bewähren, damit Kinder möglichst selbständig tätig sein können.

Die Arbeit beinhaltet eine Beobachtungs- und eine Ideen- und Materialkiste, welche dazu dienen sollen, Kinder und Jugendliche mit ihren besonderen Schwierigkeiten besser zu verstehen, die pädagogischen Angebote zu entwickeln und förderdiagnostische Beobachtungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Das Ziel ist also ein Endprodukt, bei welchem der förderdiagnostische Aspekt im Fokus steht.

8 Produktentwicklung

In einer ersten Phase der Produktentwicklung, befasse ich mich mit dem Aufbau, der Struktur und dem Inhalt der „*Schleswiger Seh-Kiste*“ von Susanne Mundhenk, damit ich einen Eindruck bekomme, welchen Umfang die Herstellung hat. In einem nächsten Schritt stelle ich den Kriterienkatalog zusammen, nach welchem die Beobachtungskiste hergestellt werden soll.

8.1 Fördermaterialien gemäss der „Schleswiger Seh-Kiste“

Die „*Schleswiger Seh-Kiste*“ bietet eine Fülle von Materialien und Ideen. Das Zusammenstellen der Sammlung beinhaltet das Kaufen, das Aufarbeiten, das Herstellen, das Anpassen, Erweitern und Differenzieren gemäss den Kriterien, welche von Mundhenk als Aufgabenfelder dargestellt sind.

Einige Materialien aus der *Schleswiger Seh-Kiste* sind bei den Herstellern zu beziehen, andere sind zum Kopieren, zum Selbermachen oder in Läden zum Kaufen. Die fertigen Materialien sind allerdings zum Teil sehr teuer und übersteigen das Budget. So werden einzelne Materialien selber hergestellt, unter der Berücksichtigung der Beobachtungskriterien und Fragestellungen von CVI (s. 8.1.1 Kategorien der Beobachtung-

gen). Einige Aufgaben werden interaktiv über das Internet angeboten (z. B. Farbentest), es macht Sinn, diese Angaben aufzulisten, da sie in dieser präzisen Farbgebung praktisch nicht selber herstellbar sind. Trotzdem soll auch zur Kategorie Farbwahrnehmung eine Förderidee ohne Computer hergestellt werden. Eine Übersicht über die Materialien, welche in die Schleswiger Seh-Kiste gehören, befindet sich im Anhang. (vgl. Mundhenk, 2010, S. 18 ff).

8.1.1 Kategorien der Beobachtungen in der Schleswiger Seh-Kiste

Die Beobachtungen und spezifischen Fragestellungen werden in der *Schleswiger Seh-Kiste* (Mundhenk, 2008) in folgende Bereiche eingeteilt:

1. Formerkennung
2. Farbwahrnehmung
3. „Crowding effect“
4. Aufmerksamkeitsfeld/Gesichtsfeld
5. Visuelles Gedächtnis
6. Gesichtserkennung
7. Grössenvergleich/Längenwahrnehmung
8. Visuell gesteuerte Handfunktion/räumliche Wahrnehmung
9. Bewegungswahrnehmung
10. Visuelles Explorieren
11. Weitere Beobachtungen

Zu jeder Kategorie gehören festgelegte Materialien und gezielte Fragestellungen, welche zur Beobachtung von visuellem Verhalten eingesetzt werden können. Zusätzlich werden in jedem Kapitel von der Autorin Fragen zu weiteren Beobachtungen im Alltag vorgeschlagen. Susanne Mundhenk betont, dass diese Materialien und Vorschläge ein „Basisrepertoire“ darstellen und dass der weiteren Kreativität und Phantasie jedes einzelnen keine Grenzen gesetzt sind (vgl. Mundhenk, 2008, S. 25).

8.2 Kriterien zur Produktentwicklung

Als Grundlage zur Erstellung des Konzepts dienen einerseits die Theorie aus der Literaturrecherche und andererseits die Struktur und der Aufbau der „*Schleswiger Seh-Kiste*“ von Susanne Mundhenk. Die folgenden Tabellen zeigen die Kriterien, die Konzeptideen und die mögliche Umsetzung des Produktes. Als erster Punkt sollen die Kriterien der Rahmenbedingungen dargestellt werden. Darauf folgen die Kriterien für die Erstellung der Beobachtungskisten und der Förderkisten.

8.2.1 Kriterien der Rahmenbedingungen

Wie in Kapitel 2.2 besprochen, erstelle ich zuerst einen Kriterienkatalog zu den Rahmenbedingungen.

Tabelle 3: Kriterien zu den Rahmenbedingungen

Kriterien zu den Rahmenbedingungen	Konzept und Umsetzung
Angelehnt an die Schleswiger Seh-Kiste, sollen die Materialien in Kisten verstaut werden können	Bei der Herstellung des Endproduktes Gewicht und Grösse der Materialien berücksichtigen
Einige Materialien und müssen eingekauft werden, Unterstützung durch den SZB	Materialkosten berechnen, Budget einhalten
Herstellung von handwerklich komplexen Arbeiten	Mitarbeit von der Lehrmittelabteilung der Blindenschule abklären
Förderideen sollen nach den Erkenntnissen aus der Theorie erarbeitet werden	Selber herstellen von gezielten Förderangeboten nach Kriterien der theoretischen Erarbeitung
Verschiedene Lehrpersonen arbeiten mit der Beobachtungskiste	Struktur muss klar ersichtlich sein Anweisungsheft beilegen, Materialien beschriften
Die Beobachtungskiste und die dazu erstellten Fördermaterialien sollen getrennt voneinander einsetzbar sein	Das Endprodukt besteht aus mehreren Kisten. Die Materialien werden aufgeteilt: die Beobachtungsmaterialien („Schleswiger-Seh-Kiste“) und die entwickelten Fördermaterialien sind in getrennten Kisten

8.2.2 Beobachtungskiste

Ausgangslage: Die Beobachtungskiste soll gemäss der „Schleswiger-Seh-Kiste“ den Vorgaben entsprechend für den Gebrauch in der Blindenschule umgesetzt werden. Der Inhalt ist vorgegeben, die Autorin gibt klare Angaben vor, nach welchen Kriterien die Beobachtungskiste aufgebaut werden soll.

Tabelle 4: Kriterienkatalog zur Erstellung der Beobachtungskiste

Theoretische / didaktische Kriterien	Konzept	Umsetzung
Die Grundstruktur der „Schleswiger-Seh-Kiste“ beinhaltet 10 Aufgabenfelder zur Beobachtung des funktionalen Sehen	Die Umsetzung soll klar und ersichtlich und möglichst selbsterklärend sein	Die zehn Aufgabenfelder trennen und klar benennen, einzelne Mappen für jeden Bereich erstellen
Bei jedem Aufgabenfeld werden bestimmte Beobachtungsfragen gestellt	Jedes einzelne Aufgabenfeld kann ohne grossen Aufwand eingesetzt werden	Die Aufgaben- und Fragestellungen werden jedem einzelnen Bereich beigelegt
Die Kisten sollen transportabel sein	Materialien müssen möglichst leicht und flach sein	Arbeitsmaterial wenn möglich für TEACCH-Mappen herstellen
Kinder mit CVI haben teilweise Schwierigkeiten mit der Handhabung von kleinem Material	Material stabilisieren	Arbeitsmaterialien mit Klett oder Magnet versehen
Für Kinder mit CVI sind klar strukturierte Materialien hilfreich	Materialien für TEACCH-Mappen herstellen	Kopiervorlagen kopieren, laminieren, ausschneiden, mit Magneten versehen
Die Materialien sollen häufig benutzt werden und stabil sein		Materialien sorgfältig herstellen, laminieren, in Sichtmappen legen

8.2.3 Förderkisten

Als wichtiges Kriterium sollen die zusätzlichen Fördermaterialien in Struktur und Form angelehnt sein an das Konzept der Beobachtungskiste. Damit soll die Arbeit mit dem Material klar und einfach handhabbar sein. Zusätzlich zu den Kriterien der Beobachtungskiste stellt der Kriterienkatalog Förderkisten die Punkte dar, welche für die Erstellung und die Auswahl der Förderkisten relevant sind und berücksichtigt werden:

Tabelle 5: Kriterienkatalog zur Erstellung der Förderkisten

Theorie und didaktische Kriterien	Konzept	Umsetzung
Die Grundstruktur der „Schleswiger-Seh-Kiste“ wird für die Fördermaterialien verwendet	Aufgabenfelder der „Schleswiger-Seh-Kiste“ werden in der Förderkiste übernommen	Zu jedem Aufgabenfeld werden Fördermöglichkeiten angeboten
Die Materialien sollen je nach Förderbereich einzeln gebraucht werden können	Das Material muss klar verständlich und übersichtlich gestaltet sein	Den Aufgabenfeldern werden Farben zugeordnet, jeder Bereich ist in einer eigenen Mappe.
Vermeidung von Über- und Unterforderung Vorgehensweise bei Kindern ohne kognitive Defizite ist die stufenweise Steigerung der Komplexität der Information und der Schwierigkeit einer Aufgabe (Zihl, 2012, S. 153ff)	Die Materialien sollen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten werden können	Die Fördermaterialien sind in der Handhabung einheitlich, aber in der Komplexität und Schwierigkeit unterschiedlich, jeder Aufgabenbereich soll verschiedene Angebote enthalten.
Wechsel zwischen den Materialien und Aufgabenstellungen fördert in der Regel die Aufrechterhaltung der Konzentration (Zihl, 2012, S. 153ff) Handeln unterstützt Lernen- Wahrnehmungslernen ist Handeln (Blickmotorik; Zeige- und Greifbewegungen; Zeichnen); (vgl. Zihl, 2012, S. 153ff)	Die Materialsammlung soll abwechslungsreich sein, es soll zwischen verschiedenen Aufgabenstellungen und spielerischen Möglichkeiten gewählt werden können. Unterschiedliche Formen und Handlungsweisen sind vorhanden.	Fördermaterialien beinhalten Aufgaben zum Zuordnen, Raten, Spielen, Zeichnen, etc. Es soll genügend Material zur Verfügung stehen, um zwischen verschiedenen Handlungsebenen aussuchen und wechseln zu können.
Wichtig ist eine klare Organisation des Informationsumfangs (Schaffung von begrenzten und inhaltlich zusammengehörenden „Informationspaketen“); (vgl. Zihl, 2012, S. 154)	Aufgabenstellungen sollen klar sein, Konzept soll einen roten Faden haben	Die TEACCH-Mappen-Aufgaben sind in der Gestaltung möglichst einheitlich, klar begrenzt und übersichtlich, einzelne Aufgaben können losgelöst vom Rest für sich bearbeitet werden
(Vor-) Strukturieren der Informationen durch Eindeutigkeit der Aufgabe, Überblick (vor Detail), Festlegen der Wichtigkeit von Reizen (Zihl, 2012, S. 154)	Verschiedene Angebote können variabel eingesetzt werden	Die Lehrperson kann Aufgaben mehr oder weniger (vor)strukturieren, in dem Teile einer Aufgabe weggelassen oder gezielt bereit gelegt werden.
Hilfreich ist das häufige Wiederholen erst unter möglichst gleich bleibenden, später auch wechselnden Kontextbedingungen (vgl. Zihl, 2012, S. 154)		Aufgabenstellungen können wiederholt, und im Schwierigkeitsgrad variiert werden. Neben der Ideen- und Materialsammlung sollen genügend Kopiervorlagen vorhanden sein.
Die Kinder sollen auch selbständig arbeiten oder tätig sein können	Roter Faden: Aufgabenstellungen sollen von der Struktur her klar sein	Ideen mit klar verständlichen Aufgaben (zuordnen, anstreichen, etc.) oder Spielmöglichkeiten nach Wahl
Das Material soll Lust machen und kreative Möglichkeiten offen lassen.	Materialien regen zum Handeln an und sind ästhetisch ansprechend	Spiele, Bücher, verschiedenste Ideen. Vorhandene Materialien sollen zur Kreativität anregen. Klett- und Magnet-Zuordnungs-Aufgaben.
Einige Kinder haben Schwierigkeiten mit Augen-Hand-Koordination	Die Anteile der grafomotorischen und motorikfreieren Aufgaben sollen gewährleistet sein	Zuordnungs-und Handlungsaufgaben, Aufgaben ohne Stift und Papier
Einige Kinder brauchen sehr viel Zeit und haben grosse Schwierigkeiten beim Schreiben von Buchstaben und Zahlen	Einige Materialien aus der Praxis, welche sich bewähren, sollen in der Förderkiste vorhanden sein	Aus dem Bereich Deutsch und Mathematik sollen einige mögliche Varianten vorhanden sein, welche für Kinder mit CVI ohne zu Schreiben durchführbar sind
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, visuelle Wahrnehmung zu fördern	Fokussieren auf bestimmte Materialien	Zu jedem Aufgabenbereich sollen etwa drei Förderideen vorhanden sein

Aus den Kriterienkatalogen entstehen konkrete Ideen, wie die Umsetzung der Fördermaterialien aussehen soll. Im nächsten Kapitel stelle ich die Konzeptidee und die Planung des Produktes vor.

8.3 Konzeptidee

Es sollen im Ganzen drei Kisten entstehen. Es gibt eine Beobachtungskiste, und zwei Förderkisten:

1. *Beobachtungskiste (nach der Schleswiger Seh-Kiste)*

Inhalt: Gemäss Angaben der Autorin

Umsetzung: Gemäss dem Kriterienkatalog „Beobachtungskiste“

2. *Förderkiste I*

Inhalt: Fördermaterialien zur Kontextgestaltung nach der Struktur der Schleswiger Seh-Kiste: die Aufgabenfelder wie Formerkennung, Farbwahrnehmung, etc. werden übernommen. Ideen und Fördermöglichkeiten können so konkret zu beobachteten Schwierigkeiten durchgeführt werden.

Umsetzung: Abklären, ob einige Materialien von der Lehrmittelabteilung hergestellt werden können. Viele Materialien stelle ich selber her (siehe Kriterienkatalog Förderkisten). Einige wenige Aufgaben werde ich aus schon bestehenden Kopiervorlagen gemäss Kriterienkatalog aufbereitet (laminieren, ausschneiden, mit Magnet versehen, etc.).

3. *Förderkiste II*

Inhalt: Förderideen zu den Bereichen Mathematik und Deutsch, mit welchen wir in der Blindenschule arbeiten und die für Kinder mit CVI hilfreich sein können.

Einige wenige Spiele und Bilderbücher zum Fördern der visuellen Wahrnehmung. (Da aus Platzgründen nicht viele Spiele beigelegt werden können, sind auf einer Liste im Anleitungsheft weitere Spielideen beigelegt).

Kopiervorlagen aus verschiedensten Lehrmitteln zur Förderung von visueller Wahrnehmung.

Einige wenige Beispiele zur Umsetzung von Arbeitsblättern in der Anleitung der Förderkiste II (s. Anhang).

8.4 Realisierung des Produktes

Im folgenden Kapitel werde ich die Schritte der Realisierung kurz zusammenfassen.

8.4.1 Zusammenarbeit mit der Lehrmittelabteilung

Ein grosses Glück hatte ich damit, dass die Blindenschule mir die Erlaubnis gegeben hat, von der Lehrmittelabteilung einige Materialien herstellen zu lassen. In mehreren Treffen haben wir besprochen, wie und was von ihnen hergestellt werden kann, handwerklich komplexe Materialien, welche ich in diese Qualität nicht selber machen kann, aber auch gewisse Arbeiten, welche stundenlange Geduld brauchen.

Die TEACCH- Mappen werden in der Blindenschule auch sonst von der Lehrmittelabteilung hergestellt, diejenigen in den Förderkisten hat Rolf noch weiterentwickelt. Auch der Rectangle-Test und die Magnetplatten sind von ihm entwickelt und hergestellt worden. Auch Regula sah für viele Ideen eine Umsetzungsmöglich-

keit. Die Zusammenarbeit war bereichernd und voller Engagement, die Produkte sind qualitativ hochstehend.

Folgende Materialien wurden von Rolf G. und Regula A. der Lehrmittelabteilung hergestellt:

- TEACCH-Mappen (Klett, Magnet, Magnet unterteilt)
- Rectangle-Test
- Magnetplatten Zoo/Wildnis/Bauernhof/Strasse/Garten
- Bildkarten (KIKUS) farbig, schwarz-weiss, Schattenbild
- MixMax Tiere
- Labyrinth
- Bildergeschichten
- Whiteboard-Platte
- Zahlen 1-100, zweifach

8.4.2 Herstellung der Beobachtungskiste

Im folgenden Kapitel schreibe ich die Schritte stichwortartig auf, wie die Herstellung erfolgt ist. Da in der „Schleswiger Seh-Kiste“ genaue Inhaltsangaben und Kopiervorlagen vorhanden sind und ich im Vorfeld die Kriterien zusammengestellt hatte, wie die Umsetzung erfolgen soll, waren die Schritte sehr klar:

Kopiervorlagen kopieren, laminieren, ausschneiden, mit Magneten versehen

Materialien selber machen und zusammenstellen:

- *Mappe „Gesichter“* nur einige Gesichter gesucht und ausgedruckt (Frauen mit kurzem Haar, Schleier, etc.), Rest der Mappe „Bildimpulse“, Verlag an der Ruhr
- *Lea Fahrstrasse*, Plexiglas
- *Lea-Puzzle*: hergestellt nach Vorlage aus dem Internet, aus Papier, laminiert und mit Magneten versehen
- *Lea-Mailbox-Test*: aus Papier, laminiert, ausgeschnitten
- *Farbkarten*: hergestellt aus Farbkarten Coop, zugeschnitten, laminiert
- *Lottospiel*: Gesichtsausdrücke- Nathan (vergriffen, ausgedruckt, laminiert, mit Magneten versehen)

Folgende Materialien habe ich eingekauft:

- *Mappe „Einzelabbildungen“*:
- *Tiere*:
- *2 Spielzeugautos*
- *2 Bälle*
- *Bilderbuch*: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005
- *Bilderbuch*: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006
- *Baubecher*
- *Puppengeschirr und Besteck*, farbig, kleine Grösse
- *Puzzle (15 Teile)* z. B. Otto Maier Verlag Ravensburg
- *Puzzle (4 Teile)*

8.4.3 Herstellung der Förderkisten

Auch hier sollen die Schritte nur stichwortartig gezeigt werden. Es tönt kurz und bündig, das Ganze ist natürlich ein langer Prozess von Überlegungen, von Ausprobieren, Suchen, Verwerfen, neu beginnen, und schlussendlich Herstellen. Viel Zeit in Anspruch genommen hat das Suchen von geeigneten Bildmaterialien und das Herstellen der Kleinteile.

8.4.3.1 Auswahl festlegen

- Recherchieren von Fördermöglichkeiten, Materialien, Lehrmitteln und Spielen im Internet, in Buchhandlungen, Läden und Bibliotheken
- Treffen einer Auswahl, welche Ideen umgesetzt werden

8.4.3.2 Materialien herstellen

- Zuordnungs- und Kategorisierungsaufgaben: Am Computer erstellen, ausdrucken, laminieren, ausschneiden, mit Klett oder Magneten versehen
- Arbeitsmaterialien zu räumlicher Wahrnehmung, Grösse, Länge und Gesichtsfeld: Am Computer erstellen, ausdrucken, laminieren, ausschneiden, mit Klett oder Magneten versehen
- Fensterschablonen, Mappe mit Klappen
- Satzteile, Buchstaben, Wörter zu Bildkarten: Schreiben, ausdrucken, laminieren, schneiden, mit Klett oder Magneten versehen
- Umsetzung der schon vorhandenen Kopiervorlagen, Kopieren von Lehrmitteln für „Kopiervorlagen“

8.4.3.3 Materialien einkaufen

- Bücher und Spiele
- Materialien, die zusätzlich gebraucht werden: Stifte, Folienhüllen, Kleinteile, Puppen
- Materialien, welche den Rahmen geben: Mappen, Sichthüllen, Kleinboxen, Schubladenteile
- Kisten, in denen alles verstaut werden soll und Platz hat

8.4.3.4 Strukturieren

- Materialien ordnen und beschriften, die Aufgaben in der Förderkiste I mit Farbpunkten markieren
- Geeignete Verpackungen suchen: möglichst kleine Boxen suchen, damit das Material nicht viel Platz braucht

8.4.3.5 Anleitungs- und Begleitheft gestalten

- Inhalt einzeln fotografieren

Zu allen drei Kisten ein Anleitungsheft herstellen:

- Beobachtungskiste:

Zu jeder Kategorie: Abbildung der benötigten Materialien, Fragestellungen von Mundhenk gemäss der „Schleswiger Seh-Kiste“, weitere Möglichkeiten, mögliche Schwierigkeiten des Bereichs und mögliche Kompensationsstrategien

- Förderkiste I:
Zu jeder Kategorie: Abbildung der benötigten Materialien, Förderideen, weitere Möglichkeiten
 - Förderkiste II:
Abbildung der benötigten Materialien, Förderideen zu den gewählten Bereichen, weitere Möglichkeiten
- Die vollständigen Anleitungs- und Begleithefte befinden sich im Anhang.

9 Evaluation

9.1 Exemplarische Durchführung einiger Aufgabenstellungen

Einzelne Fördermaterialien habe ich während der Entwicklung des Produktes mit J exemplarisch durchgeführt, um die Handhabbarkeit des Materials auszutesten und eventuell Änderungen oder Ergänzungen zu machen. Einige Beispiele sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

Tabelle 6: Zusammenstellung der exemplarischen Durchführung einiger Aufgabenstellungen

Kategorie und Aufgabe	Fragestellung	Ergebnis	Massnahmen
<i>1 Formerkennung</i> Bildkarten in Farbe, schwarz- weiss und als Schattenbild	Kann J die Schattenbilder, welche sich ähnlich sehen, unterscheiden?	J hatte grosse Mühe, ähnliche Bilder als Schattenbild auseinander zu halten, z. B. Kühl- schrank und Schrank, Hemd und Bluse	einzelne Teile wurden auch bei den Schattenbildern weiss gelassen, damit minimale Anhaltspunkte des Gegen- stands ersichtlich sind
<i>1 Formerkennung</i> Zuordnungsaufgaben TEACCH	Kann J selbständig mit den Formkarten zurecht kommen?	J arbeitete selbständig, konnte die einfachen Formen gut zuordnen, hatte aber Schwierigkeiten bei den komplexeren	Formkomplexität langsam steigern, mit Formen aus dem Alltag immer wieder üben und festigen
<i>3 Crowding effect</i> Suchbild Haus, mit Fenster- schablone einzelne Räume betrachten, auf schwarz- weisser Abbildung wiederfinden	Findet J die Räume auf der schwarz- weissen Abbildung?	J hatte Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, vor allem der Wechsel vom Original zur schwarz- weiss Kopie	Fensterschablone dazu brau- chen, mit Filzstift einzelne Teile des Raumes anfärben
<i>8 Handfunktionen / räumliche Wahrnehmung:</i> Wege gehen im Zoo, nach Diktat einen Weg durch den Zoo nachzeichnen	Kann J auf einem recht un- strukturierten, schwarz- weissen Bild einen Weg nach- zeichnen?	J hatte grosse Mühe, mit dem Stift auf dem Weg zu bleiben, irgendwo anzuhalten und weiterzufahren. Da sie auch graphomotorisch grosse Schwierigkeiten hat, bereitet es ihr Mühe, ohne Struktur irgendwo mit dem Stift hinzu- fahren (Längenwahrneh- mung).	Farbige Kopie laminieren und damit beginnen, schwarz- weiss Bild als Kopiervorlage, ev mit der Zeit einsetzen und einige Gegenstände als An- haltspunkte kolorieren. Materialien mit Struktur her- stellen.
<i>8 räumliche Wahrnehmung</i> Labyrinth Buch „Wo ist der Weg?“, Wege nachfahren mit dem Finger	Kann J auf diesem Format einen Weg mit dem Finger nachfahren, bei Irrungen den gleichen Weg zurückfahren, und einen neuen suchen? Verliert sie die Wege?	J hatte grosse Freude und konnte fast nicht mehr aufhö- ren, ein Labyrinth nach dem anderen zu machen. Sie konnte gut Wege auch rück- wärts fahren, hat sie jedoch immer in der Buchmitte verlo- ren, da dies nicht flach lag.	Herstellen des Labyrinth- Buchs als Faltbilder (Farbkop- ien, laminiert, zusammenge- klebt), bei denen die Mitte flach bleibt.
<i>Handfunktion, Crowding effect, räumliche Wahrnehmung</i> Puppenhaus mit Puppe	Kann J einzelne Dinge im Puppenhaus entdecken? Macht es ihr Freude?	J hatte recht Schwierigkeiten, im offenen Puppenhaus Ge- genstände ausfindig zu ma- chen. Besser fand sie Dinge im halboffenen Haus. J hatte Freude.	Menge der Informationen können durch das Schliessen der einzelnen Hausflügel reduziert werden. Schwierig- keitsgrad kann gesteigert werden. Auch hier half die Fensterschablone.

9.1.1 Ergebnisse aus den exemplarischen Durchführungen

Die exemplarischen Durchführungen mit J haben mir aufgezeigt, bei welchen Materialien Veränderungs- oder Ergänzungsbedarf bestehen und mit welchen J gerne und lustvoll arbeitet. Das Ziel, dass die visuelle Wahrnehmungsförderung Freude macht, ist mit einigen Materialien erreicht. Mir ist wieder aufgefallen, dass gezielte Fragestellungen beim Beobachten des visuellen Verhaltens immer wieder neue Möglichkeiten aufzeigen. Wichtig ist, die erhaltenen Ergebnisse zu vergleichen und zu interpretieren, um jedes Kind spezifisch fördern zu können. Das Bewusstsein, dass jedes Kind mit CVI ganz eigene Fähigkeiten, Schwierigkeiten und Strategien mit der visuellen Wahrnehmung hat und diese sehr schwanken können, scheint mir ein wichtiger Faktor. Beobachtungen, auch in Alltagssituationen, sind von grosser Wichtigkeit. Jede Fördereinheit kann einem helfen, das Kind besser zu verstehen. Die Materialien sollen und müssen unbedingt dem Kind angepasst werden und sollen verändert, angepasst und erweitert werden.

9.2 Kurzbefragung zur Beobachtungskiste, zur Förderkiste I und II

Da das Endprodukt nicht evaluiert werden kann, bevor es einige Zeit in der Praxis erprobt wurde, habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Primarstufe eine Kurzbefragung zum ersten Eindruck der Beobachtungskiste und der Förderkisten durchgeführt. Nach einer kurzen Einführung zum Aufbau und dem Konzept der Kisten, haben sie die Materialien angeschaut und eine Rückmeldung geschrieben. Insgesamt habe ich sieben Rückmeldungen zurückbekommen, welche ich hier stichwortartig aufzeige und eins-zu-eins übernehme. Die Antworten sind *kursiv* geschrieben.

Tabelle 7: Ergebnisse aus der Kurzbefragung

	Trifft zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Der erste Eindruck ist ansprechend	///////		
Die Materialbeschreibung hilft, einen Überblick zu gewinnen	///////		
Der Aufbau ist nachvollziehbar	///////		
Mit den Materialien kann ich mir vorstellen zu arbeiten	///////		
Die Materialien berücksichtigen verschiedene Bereiche der visuellen Wahrnehmung	///////		
<p>Erste Rückmeldungen zu den Förderkisten und Beobachtungskiste:</p> <p><i>Der Aufbau und das Ordnungssystem der Kisten sind super!</i></p> <p><i>Sehr ansprechendes Konzept: 3 Kisten, 1:1 einsetzbar im Unterricht. Sinnlichkeit wird sehr stark angesprochen.</i></p> <p><i>Die Kisten sind nach einem super einfachen und klaren System aufgebaut. Das erleichtert der Einstieg zum Arbeiten mit den Kisten sehr.</i></p> <p><i>Mein erster Eindruck ist „wow!“ ansprechend, liebevoll, sorgfältig, umfangreich</i></p> <p><i>Extrem viele, tolle, ansprechende, brauchbare Materialien, welche sehr übersichtlich geordnet sind</i></p> <p><i>Materialien sind liebevoll, exakt und schön bearbeitet. Zu allen Bereichen hat es sehr viele Ideen, Tipps und Materialien</i></p> <p><i>Sehr ansprechend, endlich vieles geordnet in einer Kiste</i></p> <p><i>Es steht ein Riesen-Aufwand und Herzblut dahinter und ist dementsprechend attraktiv</i></p>			
<p>Gibt es Materialien, welche du als motivierend einschätzt?</p> <p><i>Das Material ist grundsätzlich sehr motivierend und regt zum Ausprobieren an!</i></p> <p><i>Landschaft mit dreidimensionalem Material (Liegestuhl, Gartenzwerge, etc),</i></p>			

<p><i>Wunderschönes Bildmaterial, Magnetplatten und Mappen</i></p> <p><i>Mappen mit den verschiedenen Formen und Figuren, Landschaften mit Legematerial. Super!</i></p> <p><i>Ich finde alle ausgewählten Materialien motivierend.</i></p> <p><i>Magnetplatten (Garten) mit Materialien zum Draufstellen. Aber eigentlich alles!!!</i></p> <p><i>Soweit ich sehe, alle</i></p>
<p>Gibt es Materialien, welche du als wenig motivierend einschätzt?</p> <p><i>Keine! Die Kisten wecken eine grosse Lust zum Ausprobieren!</i></p>
<p>Welche Änderungsvorschläge hast du?</p>
<p>Was fehlt deiner Ansicht nach?</p> <p><i>Bei dieser Fülle von Materialien stelle ich nichts fest, was fehlen sollte.</i></p> <p><i>Gesichter der Klasse fotografieren</i></p> <p><i>BVE: filmen erleichtert das Protokollieren</i></p> <p><i>Spielverzeichnis zu verschiedenen Themen ergänzen</i></p>

9.2.1 Ergebnisse aus der Kurzbefragung

Da die Befragten alle Experten sind auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmung (inklusive unsere LV Trainerin) war ich im Vorfeld etwas nervös, die Kisten das erste Mal in der „Öffentlichkeit“ zu präsentieren. Da die Befragung nur über den ersten Eindruck beantwortet werden konnte, wird sie auch nicht zu weiteren Ergebnissen aussagekräftig sein. Der erste Eindruck, so scheint mir, ist doch ein wichtiger in dem Zusammenhang, ob jemand sich vorstellen kann, damit zu arbeiten. Es freut mich, dass alle Befragten mit „trifft zu“ geantwortet haben. Zur Struktur und Handhabung habe ich mir während des Erstellens viele Überlegungen gemacht. Es sollte so klar sein, dass Aussenstehende nicht vor der Komplexität zurückschrecken. Dass der Aufbau für alle nachvollziehbar ist, ist eine wichtige Antwort darauf. Die verschiedenen Rückmeldungen bei den offenen Fragen haben mich sehr gefreut.

9.3 Überprüfung des Entwicklungsziels

Nach dem Fertigstellen des Endproduktes und nach der Durchführung der Evaluation überprüfe ich noch einmal mein Entwicklungsziel:

Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist, Kinder mit CVI oder mit Verdacht auf CVI differenziert beobachten und optimal fördern zu können. Dazu sollen die Kenntnisse über CVI aufgezeigt und die Förder- und Beobachtungsmöglichkeiten beigezogen werden können, um einen möglichst optimalen Kontext für Kinder mit CVI zu gestalten. Dazu soll eine Material-, Ideen- und Aufgabensammlung entstehen, angelehnt an die „Schleswiger Seh-Kiste“ von Susanne Mundhenk. Erweitert wird diese durch Fördermaterialien zu einzelnen Bereichen der visuellen Wahrnehmung. Die Sammlung soll klar und verständlich aufgebaut und gut handhabbar sein. Anweisungen und Erklärungen liegen als Begleitheft bei.

Entstanden ist als Endprodukt ein Material-, Ideen und Aufgabensammlung, mit welcher zu einzelnen Bereichen der visuellen Wahrnehmung Fördermaterialien zur Verfügung stehen. Die Materialien sollen helfen, Kinder mit CVI strukturiert beobachten und sie besser verstehen zu können. Mit der Herstellung der Be-

obachtungskiste sind verschiedenste Beobachtungsmöglichkeiten und Ideen vorhanden und können durchgeführt werden. Die Materialien in den Förderkisten sind recht vielfältig, zu jedem Bereich der Beobachtungskisten sind mehrere Fördermöglichkeiten vorhanden. Die Evaluation hat ergeben, dass die Struktur ersichtlich und die Handhabbarkeit für Aussenstehende verständlich ist. Das Anweisungsheft hilft, gemäss Antworten der Befragten, einen Überblick zu haben. Die Evaluation ergibt, dass das Entwicklungsziel weitgehend erreicht werden konnte.

9.3.1 Überprüfung der Kriterienkataloge

In folgendem Kapitel soll die Umsetzung der Kriterien überprüft werden. Dazu verwende ich die Spalte „Konzept und Umsetzung“ aus den Kriterienkatalogen und beurteile das Endprodukt nach: „Ziel erreicht / noch nicht überprüfbar / Ziel nicht erreicht“ ein.

9.3.1.1 Kriterien der Rahmenbedingungen

Tabelle 8: Überprüfung der Umsetzung Rahmenbedingungen

Konzept und Umsetzung	Ziel erreicht	Noch nicht überprüfbar	Ziel nicht erreicht	Bemerkungen
Bei der Herstellung des Endproduktes Gewicht und Grösse der Materialien berücksichtigen		X		Gewicht und Umfang für Transport etwas gross
Materialkosten berechnen, Budget einhalten	X			
Mitarbeit von der Lehrmittelabteilung der Blindenschule abklären	X			
Selber herstellen von gezielten Förderangeboten nach Kriterien der theoretischen Erarbeitung	X			
Struktur muss klar ersichtlich sein Anweisungsheft beilegen, Materialien beschriften	X			
Das Endprodukt besteht aus mehreren Kisten. Die Materialien werden aufgeteilt: die Beobachtungsmaterialien („Schleswiger-Seh-Kiste“) und die entwickelten Fördermaterialien sind in getrennten Kisten	X			

Bei den Kriterien der Rahmenbedingungen konnten fünf von sechs umgesetzt werden. Das Gewicht ist recht gross, wenn die Kisten viel herumgetragen werden müssen, braucht es ein Hilfsmittel. Auch die Grösse der insgesamt drei Kisten ist recht umfangreich. Massnahme: für den Transport wird ein kleiner Rollwagen gekauft. Das Budget konnte ich einhalten. Dank der grosszügigen Unterstützung des SZB konnte ich auch Materialien kaufen, die mir praktisch und ästhetisch ansprechend scheinen.

Viele Fördermaterialien habe ich selber hergestellt. Mir war bei der Entwicklung wichtig, die Theorie und die Low Vision Aspekte zu berücksichtigen. Die verwendeten Bilder habe ich nach diesen Aspekten gestaltet oder ausgesucht. Die Materialien scheinen mir auch geeignet für Kinder mit ADHS, denen strukturierte Materialien helfen, selbständiger zu arbeiten. Das Anweisungsheft ist vorhanden. Bei dessen Anfertigung war ein wichtiges Kriterium, dass aussenstehende Lehrpersonen es lesen und sofort mit den Kisten arbeiten können. Die Evaluation hat ergeben, dass die Lehrpersonen das Anweisungsheft als hilfreich empfinden. Die Materialien sind auf drei Kisten verteilt, so ist auch das letzte Kriterium umgesetzt.

9.3.1.2 Kriterien der Beobachtungskiste

Tabelle 9: Überprüfung der Umsetzung Beobachtungskiste

Konzept und Umsetzung	Ziel erreicht	Noch nicht überprüfbar	Ziel nicht erreicht	Bemerkungen
Die zehn Aufgabenfelder trennen und klar benennen, einzelne Mappen für jeden Bereich erstellen	X			
Die Aufgaben- und Fragestellungen werden jedem einzelnen Bereich beigelegt	X			
Arbeitsmaterial wenn möglich für TEACCH-Mappen herstellen	X			
Arbeitsmaterialien mit Klett oder Magnet versehen	X			
Kopiervorlagen kopieren, laminieren, ausschneiden, mit Magneten versehen	X			
Materialien sorgfältig herstellen, laminieren, in Sichtmappen legen	X			

Die Kriterien der Beobachtungskiste konnten alle umgesetzt werden.

9.3.1.3 Kriterien der Förderkisten

Tabelle 10: Überprüfung der Umsetzung Förderkisten

Konzept und Umsetzung	Ziel erreicht	Noch nicht überprüfbar	Ziel nicht erreicht	Bemerkungen
Zu jedem Aufgabenfeld werden Fördermöglichkeiten angeboten	X			
Den Aufgabenfeldern werden Farben zugeordnet, jeder Bereich ist in einer eigenen Mappe.	X			
Die Fördermaterialien sind in der Handhabung einheitlich, aber in der Komplexität und Schwierigkeit unterschiedlich, jeder Aufgabenbereich soll verschiedene Angebote enthalten.	X			
Fördermaterialien beinhalten Aufgaben zum Zuordnen, Raten, Spielen, Zeichnen, etc.	X	X		
Es soll genügend Material zur Verfügung stehen, um zwischen verschiedenen Handlungsebenen aussuchen und wechseln zu können.		X		
Die TEACCH-Mappen-Aufgaben sind in der Gestaltung möglichst einheitlich, klar begrenzt und übersichtlich, einzelne Aufgaben können losgelöst vom Rest für sich bearbeitet werden	X			
Die Lehrperson kann Aufgaben mehr oder weniger (vor)strukturieren, in dem Teile einer Aufgabe weggelassen oder gezielt bereit gelegt werden.	X	X		
Aufgabenstellungen können wiederholt, und im Schwierigkeitsgrad variiert werden. Neben der Ideen- und Materialsammlung sollen genügend Kopiervorlagen vorhanden sein.	X	X		
Ideen mit klar verständlichen Aufgaben (zuordnen, anstreichen, etc.) oder Spielmöglichkeiten nach Wahl	X	X		
Spiele, Bücher, verschiedenste Ideen. Klett- und Magnet-Zuordnungs-Aufgaben.	X	X		
Vorhandene Materialien sollen zur Kreativität anregen.		X		

Zuordnungs- und Handlungsaufgaben, Aufgaben ohne Stift und Papier	X			
Aus dem Bereich Deutsch und Mathematik sollen einige mögliche Varianten vorhanden sein, welche für Kinder mit CVI ohne zu schreiben durchführbar sind	X			
Zu jedem Aufgabenbereich sollen etwa drei Förderideen vorhanden sein	X			

Die Kriterien konnten mehrheitlich umgesetzt werden. Bei den zweifarbigen Feldern kann noch nicht mit Bestimmtheit geklärt werden, ob einzelne Lehrpersonen und Kinder tatsächlich genügend Materialien und genügend Auswahlmöglichkeiten haben werden. Auch nicht klar ist, ob die Materialien zu Kreativität anregen und ob sie tatsächlich klar verständlich sind.

9.4 Rückblick und Reflexion

Mit dem Erstellen der Masterarbeit hatte ich als übergeordnetes Ziel, das Phänomen CVI besser zu verstehen und theoretisch zu erarbeiten. Mir ist einmal mehr bewusst geworden, wie unglaublich komplex das Gehirn funktioniert, wie präzise und schnell und vernetzt die Nervenzellen arbeiten, und wie wenig es braucht, dass alles durcheinander gerät. Durch das Darstellen der elementaren Bereiche von CVI habe ich viel über zerebrale visuelle Wahrnehmungsstörungen gelesen. In Bezug auf den Alltag mit Kindern mit CVI bedeutet das für mich, gezielter beobachten und besser interpretieren zu können als vorher.

Das zweite Ziel, das Herstellen von Materialien, welche ich im pädagogischen Alltag gebrauchen und einsetzen kann, war für mich einfacher umzusetzen, weil ich sehr gerne gestalterisch tätig bin. Da ich die Kinder kenne, welche mit den Materialien arbeiten werden, war auch der Bezug immer sehr konkret vorhanden. Die grösste Herausforderung war für mich, zu wählen, was in der Materialsammlung schlussendlich umgesetzt werden soll und was nicht. Ideen zur Förderung der visuellen Wahrnehmung gibt es unendlich viele. Die Erstellung der Kriterienkataloge hat mir dabei geholfen, mich immer wieder auf Wesentliches zu fokussieren. Eine schöne Erfahrung war für mich auch die tolle Zusammenarbeit mit der Lehrmittelabteilung. Das Engagement und die Ideen, das qualitativ hochstehende Handwerk und die Präzision der Produktausführungen sind bemerkenswert. Die Blindenschule Zollikofen hat mit der Lehrmittelabteilung eine Riesenchance, optimale Fördermaterialien für Kinder mit visuellen Wahrnehmungsschwierigkeiten herstellen zu lassen.

Am Ende ist für mich ein Produkt entstanden, bei dem wichtige Punkte meines Ziels umgesetzt worden sind und mit dem ich im Schulalltag gerne arbeiten werde. Noch einmal ein herzliches Danke allen, die mich dabei unterstützt haben.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (DIMDI, ICF-CY, 2011, S. 46).....	7
Abbildung 2: Sehnervenbahn (Bals, 2011, S.17).....	17
Abbildung 3: Einteilung der Hirnrindenareale (Wikipedia)	18
Abbildung 4: Der „Wo-Pfad“ und der „Was-Pfad“ und die Einteilung der Bereiche im Hinterhauptslappen (Bals, 2011, S.17).....	20

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Darstellung des Vorgehens.....	9
Tabelle 2: Die sensorischen und okulomotorischen Funktionen und deren Bedeutung (vgl. Zihl et al., 2012, S.12).....	11
Tabelle 3: Kriterien zu den Rahmenbedingungen.....	35
Tabelle 4: Kriterienkatalog zur Erstellung der Beobachtungskiste.....	35
Tabelle 5: Kriterienkatalog zur Erstellung der Förderkisten	36
Tabelle 6: Zusammenstellung der exemplarischen Durchführung einiger Aufgabenstellungen	40
Tabelle 7: Ergebnisse aus der Kurzbefragung.....	41
Tabelle 8: Überprüfung der Umsetzung Rahmenbedingungen	43
Tabelle 9: Überprüfung der Umsetzung Beobachtungskiste	44
Tabelle 10: Überprüfung der Umsetzung Förderkisten.....	44

12 Literaturliste

Bals, I., (2009). *Zerebrale Sehstörung. Begleitung von Kindern mit zerebraler Sehstörung in Kindergarten und Schule*. Würzburg: Edition Bentheim.

DIMDI (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber

Dutton, G.N. (2013). CVI – Cerebral Visual Impairment. *Zerebrale visuelle Verarbeitungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Aufsätze aus 10 Jahren. Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Mundhenk und Wiebke Gewinn*. Würzburg: Edition Bentheim.

Hyvärinen, L. (1993). *Sehen im Kindesalter Normale und abweichende Entwicklung*. Würzburg: Edition Bentheim.

Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (2008). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.). (2011). *Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 2: Fachdidaktiken*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hofer, U., (2012). *CVI-Cerebral Visual Impairment: Ein zentrales Thema visueller Wahrnehmung. Skript „Leitphänomene und Diagnosemöglichkeiten“*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hofer, U., (2012). *CVI-Cerebral Visual Impairment: Ein zentrales Thema visueller Wahrnehmung. Neurologische Grundlagen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hofer, U., (2012). *CVI-Cerebral Visual Impairment: Ein zentrales Thema visueller Wahrnehmung. Begriffe-Symptome-Bedeutung-Pädagogische Angebote*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hofer, U., (2012). *Ergänzender Text zur Vorlesung I „Funktionen des Sehens“*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Leschnik, A. (2010). *Trainingsprogramm für Kinder mit visuellen Wahrnehmungsstörungen*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Mundhenk, S. u. a. (2005). *Schleswiger Beobachtungsbogen zum visuellen Verhalten sehgeschädigter (mehrfachbehinderter) Kinder unter der Fragestellung von CVI*. (3. veränderte Auflage). Schleswig.

Mundhenk, S. (2008). *Die Schleswiger Seh-Kiste zur Beobachtung des funktionalen Sehens von Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI. Eine Material- und Ideensammlung für den pädagogischen Alltag*. Würzburg: Edition Bentheim.

Mundhenk, S. (2010). *BVE 2 Schleswiger Beobachtungsbogen zum visuellen Explorationsverhalten*. (2. erweiterte Auflage). Schleswig.

Niedermann, A., Schweizer R., Steppacher J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Schweizerische Zentrale für Heilpädagogik

Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. (2013). Kategorie Telencephalon. (20.9.13). Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Großhirnrinde> [20.9.13]

Wikipedia, Die freie Enzyklopädie(2013). Kategorien: Fehlbildung/ Behinderungsart /Krankheitsbild in der Neurologie. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Periventriculäre_Leukomalazie

Zeschitz, M, (2012). Kongress Chemnitz

Zihl, J.; Mendius, K.; Schuett, S.; Priglinger, S. (2012). *Sehstörungen bei Kindern. Visuoperzeptive und visuo-kognitive Störungen bei Kindern mit CVI*. (2. Auflage). Wien; New York: Springer.

13 Anhang 1: Beispiele zur Gestaltung von Arbeitsblättern

Für das Lesen kann es hilfreich sein, die einzelnen Silben farbig zu markieren.

Doppelter Zeilenabstand verringert die Menge an visuellen Informationen.

Eventuell kann das Kind grössere Schrift besser lesen.

- Referenzpunkte am Anfang und am Schluss einer Zeile können helfen, die neue Zeile besser zu finden. ○

Für manche Kinder ist es angenehm, mit einem Markierungsfenster zu lesen:

Oder mit einem Linien-Hilfsblatt:

Es kann auch helfen, die Linien farbig zu markieren, auf denen geschrieben werden soll:

Schreibe die Wörter zu den Bildern

Handwriting practice lines with a blue top line, a black middle line, and a red bottom line.

Handwriting practice lines with a blue top line, a black middle line, and a red bottom line.

Handwriting practice lines with a blue top line, a black middle line, and a red bottom line.

Handwriting practice lines with a blue top line, a black middle line, and a red bottom line.

Orientierung geben auch Markierungen, wo Resultate hingeschrieben werden sollen:

$60 + 40 =$

$50 + 10 =$

$50 + 30 =$

$50 + 20 =$

$50 + 50 =$

Menge an visuellen Informationen reduzieren: z.B. „Was passiert alles beim Springbrunnen?“

Unwichtiges weglassen:

14 Anhang 2: Übersicht über die Materialien der Beobachtungskiste

Materialien, welche eingekauft werden

- 2 Spielzeugautos (möglichst mit Rückzugantrieb)
- 2 Bälle (Durchmesser ca. 7 cm)
- Gleichfarbige Gegenstände (etwa 8 Stück)
Absolut einfarbig, nicht transparent und alle etwa die gleiche Grösse und möglichst gleichem Farbton (z. B. Becher, Tauchring, Sandkastenschaufel, Wollmütze, etc.)
- Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005
- Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006
- Puppengeschirr und Besteck, farbig, normale Grösse
- Puppengeschirr und Besteck, farbig, kleinere Grösse
- Puzzle (15 Teile) z. B. Otto Maier Verlag Ravensburg

Materialien zum Selbermachen und zum Zusammenstellen:

- Mappe „Einzelabbildungen“
Realitätsnahe Abbildungen oder Fotos von Alltagsgegenständen, möglichst aus dem Alltag der Kinder (von einfach (z.B. Ball,) bis komplex (z.B. Lastwagen mit Details), auf weisse DIN-A5 Bogen geklebt. Es soll auch variiert werden zwischen einem oder zwei Gegenständen auf einer Seite. Wird in einen Ordner eingeordnet, damit sie individuell herausgenommen werden können.
- Mappe „Gesichter“
Mappe mit Fotos von Köpfen mit verschiedenen Emotionen. Kinder und Erwachsene werden zuerst klar und eindeutig gezeigt, in einem weiteren Teil kommen Accessoires wie Brillen, Mützen und Kopftücher dazu. Es sollen auch Frauen mit kurzen und Männer mit langen Haaren abgebildet. Ebenso kommen Bilder vor, auf denen ausschliesslich Gesichter ohne Haare oder anderes zu sehen ist. Einzelne Gesichter sind vor unstrukturierten Hintergründen abgebildet. Ein Foto soll durch ein Fensterkreuz geteilt ist.
- Puzzle (4 Teile): klares Bild eines Gegenstandes oder eher reduzierte stilisierte Abbildung, Grösse ca. 20 x 20 cm. Wird laminiert und in vier gleiche Quadrate geschnitten. Gesamtbild ist als Vorlage vorhanden.
- Lea Fahrstrasse: Auf eine Plexiglasscheibe ca. DIN-A3 gross werden parallele Linien geklebt, welche sowohl visuell als auch taktile wahrnehmbar sind (z. B. mit schwarzem Klettband). Auf denen kann ein Kind ein Spielzeugauto entlang führen kann. Wird die Platte gedreht, sind die Strassen nicht mehr taktile wahrnehmbar. Die Lea Fahrstrasse ist eine Idee von Lea Hyvärinen.
- Lea-Puzzle: hergestellt nach Vorlage aus dem Internet, aus Holz. Nach Vorlage bemalen. Bezugsquelle unter: www.lea-test.fi
- Lea-Mailbox-Test: Bezugsquelle unter: www.lea-test.fi
- Lea-Puzzle Internetversion www.lea-test.fi/games
- Lea Colour Game: Kann als Internetversion gespielt werden. Wird ausgedruckt, ausgeschnitten und laminiert, damit auch ohne Computer der Farbentest durchgeführt werden kann.

Internetversion www.lea-test.fi/games

- *Farbkarten*: 20 -30 ca. 5x5 cm grosse Karten aus festem Papier: in den Grundfarben und den dazugehörigen Mischfarben werden die Karten einseitig bemalt. Die Hinterseite muss überall gleich aussehen. Karten laminieren oder mit Folie überziehen.
- *Fotos der Personen des Umfeldes des Kindes* Fotos aus dem Umfeld des Kindes und des Kindes selbst werden so ausgeschnitten, dass nur das Gesicht der betroffenen Person zu sehen ist, weitere Details wie Frisuren etc. werden weggelassen. Dies ist eine Idee von Lea Hyvärinen.
- *Schablonen für Bilderbücher (K10 und 11)*: Vorlagen sind vorhanden, werden auf farbiges Papier kopiert, matt laminiert und das Fenster wird ausgeschnitten. Zwei Vorlagen mit verschiedenen Fenstergrössen.
- *Gelbe und rote Formen (K 13)*: Vorlagen kopieren und laminierten, die gelben Formen ausschneiden.
- *Lottospiel*: Gesichtsausdrücke Nathan (vergriffen, muss ausgedruckt und auf Karton geklebt werden)

Kopiervorlagen

Kopiervorlagen aus der Schleswiger Seh-Kiste kopieren und laminieren.

15 Anhang 3: Kurzbefragung

Kurzbefragung zur Beobachtungskiste, zur Förderkiste 1 und 2

	Trifft zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Der erste Eindruck ist ansprechend			
Die Materialbeschreibung hilft, eine Übersicht zu gewinnen			
Der Aufbau ist nachvollziehbar			
Mit den Materialien kann ich mir vorstellen zu arbeiten			
Die Materialien berücksichtigen verschiedene Bereiche der visuellen Wahrnehmung			
Erste Rückmeldungen zu den Förderkisten und der Beobachtungskiste:			
Gibt es Materialien, welche du als motivierend einschätzt?			
Gibt es Materialien, welche du als wenig motivierend einschätzt?			
Welche Änderungsvorschläge hast du?			
Was fehlt deiner Ansicht nach?			

Herzlichen Dank!!!

16 Anhang 4: Produkt

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Begleithefte (Inhalt und Anweisungen) in der Form, in welcher sie den Kisten beigelegt sind.

Beobachtungskiste

Materialien zur Beobachtung *des funktionalen Sehens von Kindern und Jugendlichen unter der Fragestellung von CVI* nach der Schleswiger Sehkiste von Susanne Mundhenk

1 Formsehen/Formerkennung

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Können die Formen des BVE benannt werden?</p>
	<p>Vorlage Streifen (K7)“</p>	<p>Wird die Vorlage K7 als Streifenmuster erkannt oder als eine schwarze oder weisse Fläche wahrgenommen?</p>
	<p>Vorlage rote und gelbe Formen (K13)</p>	<p>Können die Formen der K 13 benannt und zueinander zugeordnet werden?</p>
	<p>Gleichfarbige Gegenstände</p>	<p>Können gleichfarbige Gegenstände unterschieden werden, ohne dass sie berührt werden? Kann das Kind die Gegenstände benennen? Kann es der Aufforderung „Bitte, gib mir...“ folgen, indem es gezielt den genannten Gegenstand ergreift?</p>
	<p>Lea Puzzle Lea Puzzle auch als Internetversion www.lea-test.fi</p>	<p>Können die schwarz-weißen Formen des Lea-Puzzles sowohl zugeordnet als auch benannt werden? Können die Aufgaben des Internetpuzzles erfüllt werden? www.lea-test.fi</p>
	<p>4-teiliges Puzzle</p>	<p>Kann das Puzzle aus vier Teilen ohne Vorlage zusammengesetzt werden? Gelingt es mit Vorlage besser? Wird das Bild erkannt, bevor das Puzzle zusammengesetzt wurde, oder obwohl es nicht zusammengesetzt werden kann?</p>

	<p>15-teiliges Puzzle</p>	<p>Nach welchen Kriterien wird das 15 teilige Puzzle bearbeitet? Visuell oder eher taktil? Wie lange dauert es? Orientiert sich das Kind am Bildausschnitt auf den Puzzle-Teilen?</p>
---	---------------------------	---

	<p>Mappe „Gesichter“ → aus der Mappe Gesichter wird das Bild benötigt, welches durch ein Fensterkreuz geteilt ist</p>	<p>Kann aus der Mappe „Gesichter“ das Gesicht, das durch ein Fensterkreuz geteilt ist, als ein Ganzes erkannt?</p>
---	---	--

	<p>Mappe „Einzelabbildungen“</p>	<p>Werden die Einzelabbildungen aus der Mappe erkannt? Können sie benannt werden? Kann das Kind einzelne Karten auf die Aufforderung „Bitte, gib mir...“ oder „Wo ist...“ gezielt zeigen? Werden Gegenstände auf den Abbildungen mit ähnlich wirkenden verwechselt? Hat das Kind ganz andere Interpretationen für die abgebildeten Gegenstände?</p>
---	----------------------------------	---

	<p>Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005</p>	<p>Werden die abgebildeten Details im Bilderbuch korrekt erkannt und unterschieden?</p>
--	---	---

	<p>Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006</p>	<p>Werden die abgebildeten Details im Bilderbuch korrekt erkannt und unterschieden?</p>
---	---	---

Beobachtungsbogen Formerkennung

Stellt sich der Verdacht einer Störung in der Formerkennung, sollte unbedingt auch die Gesichtserkennung überprüft werden.

2 Farbwahrnehmung

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Können die Farben des BVE benannt werden?</p>
	<p>Lea Puzzle</p>	<p>Können die Farben des Lea Puzzles zugeordnet und / oder benannt werden?</p>
	<p>Lea Puzzle verschiedene Vorlagen</p>	<p>Können die Farben des Lea Puzzles zugeordnet und / oder benannt werden?</p>
	<p>Lea Puzzle als Internetversion www.lea-test.fi</p>	<p>Können die Farben des Lea Puzzles zugeordnet und / oder benannt werden?</p>
	<p>Lea Farbentest als Internetversion www.lea-test.fi</p>	<p>Können die Aufgaben des Lea Farbentests gelöst werden?</p>
	<p>Puppengeschirr in verschiedenen Farben (hier mit Farbbecher)</p>	<p>Können die Farben des Puppengeschirrs benannt werden? Können die Teile des Geschirrs nach Farben zugeordnet werden?</p>

	<p>Puppengeschirr und Stapelbecher</p>	<p>Können die Teile des Geschirrs nach Farben zugeordnet werden? In Kombination auch mit den Farbbechern</p>
	<p>Farbkarten I und II, in doppelter Ausführung</p>	<p>Können die Farbkarten nach Farbkategorien (rot, blau, ...) sortiert werden? Können auch Mischfarben anhand der Farbkarten benannt werden? Können zwei gleiche Farbkarten zugeordnet werden? (in Anlehnung an Farbentest Internetversion)</p>
<p>Beobachtungsbogen Farbwahrnehmung</p>		
<p>→ Viele Kinder, die Schwierigkeiten mit der Farbwahrnehmung haben, drehen die Karten um und hoffen, auf der Rückseite ein Kriterium zu finden, das ihnen helfen könnte, die Aufgabe zu erfüllen.</p> <p>→ Zur Verbesserung der Fähigkeiten, Farben besser zu unterscheiden, können in Fördersituationen, langsame Steigerungen eingebaut werden (von Grund- zu Mischfarben).</p>		

3 „Crowding effect“

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Wird das Kind, wenn es vorher konzentriert mitgearbeitet hat, hektisch, unruhig oder Ähnliches, wenn ihm die Suchseiten des BVE vorgelegt werden? Gelingt es, die Sterne zwischen den anderen Formen des BVE herauszufinden? Muss sich das Kind extrem anstrengen, damit ihm dies gelingt?</p>
	<p>Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005</p>	<p>Wie reagiert das Kind, wenn das detailreiche Buch vor ihm aufgeschlagen wird? Kann es Einzelheiten herausfinden und beschreiben? Ist es motiviert nach Details zu suchen, oder wird es unruhig und will schnell weiter blättern? Geht es auffallend dicht an die Buchseiten heran?</p>
	<p>Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006</p>	<p>Wie reagiert das Kind, wenn das detailreiche Buch vor ihm aufgeschlagen wird? Kann es Einzelheiten herausfinden und beschreiben? Ist es motiviert nach Details zu suchen, oder wird es unruhig und will schnell weiter blättern? Geht es auffallend dicht an die Buchseiten heran?</p>
	<p>Schablonen für Bilderbücher</p>	<p>Hilft es, durch ein ‚Fenster‘ (Kopiervorlage 10 und 11) den Ausschnitt der Abbildung zu verkleinern und das Bild wie durch ein Fernglas abzusuchen? Wird das Kind ruhiger und interessierter? Gelingt es ihm besser, Einzelheiten zu erkennen und zu beschreiben? Wird der Sehabstand grösser?</p>
	<p>Überlappende Figuren (K 5 und K 6)</p>	<p>Können die Formen auf K5 gefunden werden? Wenn nicht: fällt es dem Kind schwerer, die farbigen Formen zu finden als die einfarbigen?</p>

Beobachtungsbogen „Crowding effect“

- Kinder ohne „Crowding-Problematik“ sind in der Regel motiviert, Einzelheiten zu suchen.
 - Kinder mit ‚crowding effect‘ prallen zum Teil recht zurück, wenn sie ein detailreiches Buch vor sich haben, beginnen zu blättern (eventuell um eine Seite zu finden, auf der sie mehr erkennen können), werden unruhig und verlieren das Interesse an dem Buch.
- Weitere Beobachtungen im Alltag:*
- Wirkt das Kind von visuell komplexen Situationen schnell überreizt, wird unkonzentriert und unruhig?
- Setzt es sich zum Spielen oft so, dass es dem allgemeinen Geschehen den Rücken zuwendet, indem es sich beispielsweise zu einer einfarbigen Wand dreht?
- Sucht das Kind visuell reiz-arme Rückzugsmöglichkeiten?

4 Aufmerksamkeitsfeld / Gesichtsfeld

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Wird beim BVE die gesamte Vorlage oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>
	<p>Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005</p>	<p>Werden in einem Bilderbuch beide Seiten abgesucht, oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>
	<p>Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006</p>	<p>Werden in einem Bilderbuch beide Seiten abgesucht, oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>
	<p>Durchstreichtest (K3)</p>	<p>Können beim Durchstreichtest alle Symbole oder Zeichen gezeigt bzw. angestrichen werden, oder werden Teilbereiche der Vorlage nicht wahrgenommen? (für Kinder, die noch nicht im Umgang mit einem Stift geübt sind, ist es einfacher, die Formen mit dem Finger zu zeigen, als sie durchzustreichen).</p>
	<p>Linienhalbierung (K4)</p>	<p>Beim Test der Linienhalbierung geht es darum, eine mindestens 20 cm lange horizontale Linie in der Mitte zu halbieren. Wird beispielsweise aufgrund eines linksseitigen Neglects der linke Teil der Linie nicht wahrgenommen, wird die Mittelmarkierung zu weit nach rechts gesetzt, da nur der Teil halbiert wird, der auch gesehen wird.</p>

Beobachtungsbogen Aufmerksamkeitsfeld / Gesichtsfeld

Weitere Beobachtungen im Alltag:

Hat das Kind Schwierigkeiten, sich auch in bekannter Umgebung zu orientieren?

Werden Gegenstände oder Personen häufig übersehen, wenn sie sich auf einer bestimmten Seite des Kindes befinden?

5 Visuelles Gedächtnis

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Wie viele Sterne des BVE werden übersehen? Wie viele werden mehrfach gezeigt? Kann das Kind sich merken, welche Sterne es schon gezeigt hat (s. auch Aufgabenfeld „visuelles Explorieren“)?</p>
	<p>Tuch zum Abdecken von Gegenständen“</p>	
	<p>Gleichfarbige Gegenstände</p>	<p>Bei ‚Kim-Spielen‘ wird eine Anzahl an Gegenständen auf dem Tisch ausgebreitet; das Kind wird aufgefordert, sie sich zu merken. Dann werden sie mit dem Tuch abgedeckt und das Kind soll wiederholen, was auf dem Tisch liegt.</p>
	<p>Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005</p>	<p>Hat das Kind einen Überblick darüber, welche Details es schon gefunden hat, oder werden mehrere Details wiederholt gezeigt (s. auch Aufgabenfeld „visuelles Explorieren“)?</p>
	<p>Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006</p>	<p>Hat das Kind einen Überblick darüber, welche Details es schon gefunden hat, oder werden mehrere Details wiederholt gezeigt (s. auch Aufgabenfeld „visuelles Explorieren“)?</p>

Beobachtungsbogen Visuelles Gedächtnis

→ Ist ein Unterschied zu beobachten, ob das Kind sich die Gegenstände besser merken kann, wenn es sie stumm betrachtet oder wenn es sich die Namen davon laut vorspricht? (Beim lauten Vorsprechen wird die visuelle Wahrnehmung in das auditive Gedächtnis übergeleitet und als Wortbild memoriert).

Weitere Beobachtungen im Alltag:

Verfügt das Kind über sogenannte ‚innere Bilder‘? Kann das Kind z. B. zuhause beschreiben, wie sein Pult im Klassenzimmer aussieht?

Weiss das Kind, welche Farbe die Haare seiner Eltern haben?

Weiss es, was auf seinem Schreibtisch liegt, wenn es ihn nicht sieht?

Können Wege von A nach B beschrieben werden, ohne dass sie gleichzeitig abgegangen werden

6 Gesichtserkennung

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>Heidi Expression Test</p>	<p>Können die Gesichtsausdrücke der Heidi Expression Karten beschrieben und einander zugeordnet werden?</p>
	<p>Lotto Gesichtsausdrücke</p>	<p>Können die Gesichtsausdrücke des Lottospiels beschrieben und einander zugeordnet werden?</p>
	<p>Mappe „Gesichter“ → aus der Mappe Gesichter wird das Bild benötigt, welches durch ein Fensterkreuz geteilt ist</p>	<p>Kann in der Mappe ‚Gesichter‘ beschrieben werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt? Kann ihr Gesichtsausdruck interpretiert werden? Werden die Personen und ihre Mimik auf den komplexeren Abbildungen erkannt? Kann das Kind, wenn verschiedene Karten vor ihm ausgelegt werden, auf Aufforderung zeigen: ‚wo ist die Frau / der Mann / das Kind ?‘ oder ‚Wer lacht? Wer ist traurig?‘ etc.</p>
	<p>Auswertungsbogen (K12) Gesichtserkennung</p>	

Beobachtungsbogen Gesichtserkennung

In der Schleswiger Seh-Kiste werden beim Aufgabenfeld Gesichtserkennung noch folgende Materialien beigelegt:

- * Fotos der Personen des Umfeldes des Kindes
- * Allgemeine Fotos des Kindes und der Personen seines Umfelds

Fragen dazu wären:

Kann das Kind sich und andere ihm bekannte Personen auf Fotos wiedererkennen?

Kann das Kind Personen erkannt werden, wenn nur das Gesicht zu sehen ist?

Erkennt es sich selbst auf derartigen Fotos?

7 Grössenvergleich / Längenwahrnehmung

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>Lea Rectangle-Test</p>	<p>Können die Plättchen des Rectangle-Testes der Grösse nach geordnet werden? Können sie gleich zu gleich zugeordnet werden?</p>
	<p>Puppengeschirr und Stapelbecher in verschiedenen Farben</p>	<p>Können unterschiedlich grosse Materialien visuell in ihrer Grösse unterschieden werden?</p>
	<p>Unterschiedlich grosse Materialien</p>	<p>Können unterschiedlich grosse Materialien visuell in ihrer Grösse unterschieden werden?</p>
	<p>Vorlage Streifen (K7)“</p>	<p>Wird die Vorlage K7 als Streifenmuster erkannt oder als eine schwarze oder weisse Fläche wahrgenommen?</p>
	<p>Quadrate (K 8)</p>	<p>Können die Quadrate auf der Kopiervorlage K 8 entsprechend ihrer Grösse gezeigt werden?</p>
	<p>Kreise (K 9)</p>	<p>Können die Kreise auf der Kopiervorlage K 9 entsprechend ihrer Grösse gezeigt werden?</p>

8 Visuell gesteuerte Handfunktionen / räumliche Wahrnehmung

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>Zwei Spielzeugautos gleicher Grösse</p>	<p>Werden zwei gleich grosse Gegenstände, von denen einer deutlich weiter entfernt ist als der andere, als grössengleich wahrgenommen oder erscheint der weiter entfernte kleiner zu sein? (Diese Aufgabe gelingt Kindern ab einem Entwicklungsstand von etwa fünf Jahren)</p>
	<p>Lea Mailbox-Test</p>	<p>Kann beim Lea Mailbox-Test die Hand, welche die Karte hält, in die jeweilige Richtung des Schlitzes gedreht werden (s. auch Anleitung zum Test)?</p>
	<p>Lea Fahrstrasse</p>	<p>Kann das Kind mit einem Spielzeugauto auf der Seite der Fahrstrasse auf der Markierung fahren, wenn sie visuell und taktil wahrnehmbar sind? Gelingt es dem Kind auch, wenn die Plexiglasplatte so umgedreht wird, dass die Linien nur noch visuell wahrnehmbar sind?</p> <p>Gelingt es dem Kind auch, wenn die Richtung der Fahrstrasse gedreht wird?</p>
	<p>Würfel (K 1)</p>	<p>Wird das Bild des Würfels als solches erkannt? (‚Karton‘ oder ‚Rundkarton‘ sind zulässig. Die Aussage ‚Viereck‘ oder ‚Sechseck‘ weist auf eine gestörte räumliche Wahrnehmung hin).</p>
	<p>Rolle (K 2)</p>	<p>Wird das Bild der Rolle als solches erkannt? (‚Karton‘ oder ‚Rundkarton‘ sind zulässig. Die Aussage ‚Viereck‘ oder ‚Sechseck‘ weist auf eine gestörte räumliche Wahrnehmung hin).</p>
	<p>Vorlage rote und gelbe Formen (K13)</p>	<p>Können die gelben Formen entsprechend auf die roten Formen (K 13) gelegt werden oder gelingt es nicht, sie in die richtige Richtung gedreht werden?</p>
<p>Beobachtungsbogen visuell gesteuerte Handfunktionen</p>		

9 Bewegungswahrnehmung

Materialien		Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)
	Zwei Spielzeugautos gleicher Grösse	Ist das Kind in der Lage, bewegte Gegenstände visuell zu verfolgen, ihnen hinterher zu laufen, sie zu fangen oder Ähnliches?
	Ball oder andere bewegliche Gegenstände	Ist das Kind in der Lage, bewegte Gegenstände visuell zu verfolgen, ihnen hinterher zu laufen, sie zu fangen oder Ähnliches?
	Gleichfarbige Gegenstände oder andere unterschiedliche Gegenstände	Kann das Kind unbewegte Gegenstände wahrnehmen, wenn es sich selbst nicht bewegt?

Beobachtungsbogen Bewegungswahrnehmung

Weitere Beobachtungen im Alltag:

- Ist das Kind von Situationen, in denen sich etwas schnell bewegt (z.B. ein spielender Hund) leicht verunsichert?
- Scheint das Kind sich in Bewegung zu bringen, um seine Umwelt besser visuell wahrnehmen zu können?
- Scheint es besser zu sehen, wenn es bewegt wird, z. B. wenn es im Auto sitzt und aus dem Fenster schaut?

10 Visuelles Explorieren

Materialien	Mögliche Fragestellungen (Mundhenk, 2008)	
	<p>BVE „Beobachtungsbogen zur visuellen Exploration“</p>	<p>Wird beim BVE die gesamte Vorlage oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>
	<p>Bilderbuch: Kari Grossmann „Was ist wo?“, Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 2005</p>	<p>Werden in einem Bilderbuch beide Seiten abgesucht, oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>
	<p>Bilderbuch: „Wo ist Walter?“, Patmos Verlag, Düsseldorf 2006</p>	<p>Werden in einem Bilderbuch beide Seiten abgesucht, oder werden grössere Teilbereiche ausgelassen?</p>

Beobachtungsbogen Visuelles Explorieren

Weitere Beobachtungen im Alltag:

Hat das Kind Schwierigkeiten, sich auch in bekannter Umgebung zu orientieren?

Werden Gegenstände oder Personen häufig übersehen, wenn sie sich auf einer bestimmten Seite des Kindes befinden?

Förderkiste I

Fördermaterialien zu den Aufgabenbereichen der Beobachtungskiste

1 Formsehen/Formerkennung

Materialien	Fördermöglichkeiten
	<p>Formen zuordnen, A 1, A 2, A 3, Formen ausgefüllt, mit TEACCH-Mappe Klett</p> <p>Zuordnen von einfachen bis zu komplexeren Formen, gleich zu gleich.</p>
	<p>Formen zuordnen, B1, B 2, Formen leer mit TEACCH-Mappe Klett</p> <p>Zuordnen von einfachen zu komplexeren Formen, gleich zu gleich.</p>
	<p>Formunterschied erkennen I und II, mit Einsteckhülle</p> <p>Form, welche anders ist, wird eingekreist. Bei graphomotorischen Schwierigkeiten, kann auch mit dem Finger darauf gezeigt werden.</p>
	<p>Formunterschied erkennen III und IV, mit Einsteckhülle</p> <p>Form, welche anders ist, wird eingekreist. Bei graphomotorischen Schwierigkeiten, kann auch mit dem Finger darauf gezeigt werden.</p>
	<p>Kategorisieren I, II, III: Ein Bild passt nicht, mit Einsteckhülle</p> <p>Bilder betrachten und besprechen. Das Erkennen des Bildes, welches nicht in die Reihe passt. Eventuell Merkmale besprechen.</p>
	<p>Bildkarten</p> <p>Formerkennungs-Übungen: Bilder erkennen, Merkmale benennen, zwei oder drei gleiche Bilder finden, zuordnen, etc. Differenzierungsmöglichkeiten durch verschiedene Schwierigkeitsgrade (farbig, schwarz-weiss und Schattenbilder).</p>
	<p>Formunterschied erkennen</p> <p>Gleiche Gegenstände erkennen in verschiedenen Darstellungsformen</p>

	<p>Formunterschied erkennen</p>	<p>Gleiche Gegenstände erkennen in verschiedenen Darstellungsformen</p>
	<p>Oberbegriffe</p>	<p>Bildkarten Oberbegriffen zuteilen, farbig</p>
	<p>Oberbegriffe</p>	<p>Bildkarten Oberbegriffen zuteilen, schwarz-weiss</p>
	<p>Formunterschied erkennen</p>	<p>Bildkarten Oberbegriffen zuteilen, Schattenbild</p>
	<p>What is it? Colorcards</p>	<p>Die Bildkarten zeigen Gegenstände aus ungewöhnlichen Perspektiven und Teile eines Gegenstandes.</p> <p>Möglichkeiten zur Arbeit mit den Colorcards: Mit Karte b beginnen und fragen, um was für einen Gegenstand es sich handelt. Bei Unsicherheit Karte c zeigen. Ev. Hinweise zur Kategorie geben, zu welcher der Gegenstand gehört. Benennen der Merkmale</p>

Weitere Möglichkeiten:

Magnetplatten Bauernhof, Strasse, Zoo, Wildnis

Puppenhaus mit Puppe

Kopiervorlagen Förderkiste II

Colorama Förderkiste II

Dallifant Förderkiste II

2 Farbwahrnehmung

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	<p>Farbe und Form zuordnen, A 1, A 2, A 3, mit TEACCH-Mappe Klett</p>	<p>Zuordnen von einfachen bis zu komplexeren Farben und Formen, gleich zu gleich.</p>
	<p>Farbe und Form zuordnen, A 4, A 5, A 6, mit TEACCH-Mappe Klett</p>	<p>Zuordnen von einfachen bis zu komplexeren Farben und Formen, gleich zu gleich.</p>
	<p>Farbe und Form zuordnen, B 1, B 2, mit TEACCH-Mappe Klett mit Farb- und Formenwürfel</p>	<p>Zuordnen von Form und Farbe, einfacher mit 3, schwieriger mit 6 Formen. Kann mit oder ohne Würfel gespielt werden.</p>
	<p>Farbunterschied erkennen I und II, mit Einsteckhülle</p>	<p>Eine Form ist in einer anderen Farbe abgebildet.</p>
	<p>Reihen fortsetzen mit TEACCH-Mappe Klett</p>	<p>Einfache oder schwierigere Kombinationen können gelegt werden.</p>
	<p>Farbbilder Löffel in verschiedenen Farben, Magnete</p>	
	<p>Farbbilder</p>	<p>Bilder nach Farbkategorien ordnen, Regenbogen mit Farbverläufen legen</p>

	<p>Farbkarten III und IV in doppelter Ausführung, mit Whiteboardplatte oder TEACCH-Mappe Magnet</p>	<p>Farbkarten zuordnen, gleich zu gleich, mit Farbkarten aus Beobachtungskiste kombinieren, Farbkategorien bilden, Regenbogen legen, Farbkreis legen</p>
	<p>Farbe und Form zuordnen mit Whiteboardplatte oder TEACCH-Mappe Magnet</p>	<p>Farbtöne den Farbenbildern zuordnen</p>
	<p>Farbige Löffel</p>	<p>Farbtöne zuordnen mit Farbkarten, immer zwei gleiche Löffel finden</p>
	<p>Licht-Farbkugel, batteriebetrieben</p>	<p>Farbtöne benennen, Farben wechseln und können angehalten werden- Lieblingsfarbe anhalten, Farbbilder oder Farbkarten zuordnen, einfach schauen.</p>
<p>→ Viele Kinder, die Schwierigkeiten mit der Farbwahrnehmung haben, drehen die Karten um und hoffen, auf der Rückseite ein Kriterium zu finden, das ihnen helfen könnte, die Aufgabe zu erfüllen.</p> <p>→ Zur Verbesserung der Fähigkeiten, Farben besser zu unterscheiden, können in Fördersituationen, langsame Steigerungen eingebaut werden.</p> <p><i>Weitere Möglichkeiten:</i> Colorama Förderkiste II Dallifant Förderkiste II Socken zocken Förderkiste II</p>		

3 „Crowding effect“

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	Suchbild	Bild betrachten, eventuell Fenster dazu benutzen, Kind durch das Bild „führen“
	Suchbild	Einzelne Räume betrachten, Kopie des schwarz-weiß Bildes anfärben
	Bildausschnitte einsetzen, mit TEACCH-Mappe Magnet	Bild betrachten, fehlende Teile einsetzen, bei Schwierigkeiten, Details betrachten und benennen
	Bilder zusammensetzen quer, mit TEACCH-Mappe Magnet	Bei Schwierigkeiten auf Details aufmerksam machen. Differenzierungs-Möglichkeiten (Vorlage weglassen)
	Bilder zusammensetzen längs, mit TEACCH-Mappe Magnet	Bei Schwierigkeiten auf Details aufmerksam machen. Differenzierungs-Möglichkeiten (Vorlage weglassen)
	Figur-Grund-Wahrnehmung	Formen im Bild wiedererkennen

Weitere Möglichkeiten:

- Magnetplatten Bauernhof, Strasse, Zoo, Wildnis, Garten
- Puppenhaus mit Puppe
- Kopiervorlagen Förderkiste II
- Bilderbücher Förderkiste II
- Was ist wo? Labyrinth Förderkiste II

4 Aufmerksamkeitsfeld / Gesichtsfeld

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	<p>Mappe mit Klappen</p>	<p>Zum Erklären von Einteilungen eines Arbeitsblattes, von oben links nach oben rechts, von unten links nach unten rechts.</p>
	<p>T-Shirts mit verschiedenen Motiven, mit Folien-Einsteckhülle</p>	<p>Linie für Linie absuchen nach bestimmten Motiven, Strategien erlernen zum Absuchen eines Arbeitsblattes: von links nach rechts, Zeile für Zeile.</p>
	<p>Magnetplatte mit Magnetstreifen</p>	<p>Wenn das Aufmerksamkeitsfeld auf einer Seite nicht wahrgenommen wird, kann es helfen, darauf aufmerksam zu machen, dass immer bis zum roten Streifen geschaut werden muss.</p>
<p>Weitere Möglichkeiten: Aufgabenbereich „Visuelles Explorieren“ (Aufgabenfeld 10) Kopiervorlagen Förderkiste II Kunterbunt Förderkiste II Bilderbücher Förderkiste II</p>		

5 Visuelles Gedächtnis

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	<p>Zoo-Bild farbig und schwarz-weiss (Rückseite, kann als Kopiervorlage benutzt werden)</p>	<p>Bild betrachten, eventuell Fenster dazu benutzen, Kind durch das Bild „führen“ Mit Holzfigur durch den Zoo spazieren, Bild abdecken, welches Tier hast du gesehen? Welches Tier schwimmt im Wasser? Etc.</p>
	<p>Bilder vervollständigen</p>	<p>Bild mit Vorhang betrachten, besprechen, welche Merkmale sind aussagekräftig, woran kann ich die richtigen Personen erkennen? Ev nur zwei Bilder zur Auswahl stellen, schwieriger mit mehr Bildern.</p>
	<p>Bilder vervollständigen</p>	<p>Bild mit Vorhang betrachten, besprechen, welche Merkmale sind aussagekräftig, woran kann ich das richtige Tier erkennen? Ev nur zwei Bilder zur Auswahl stellen, schwieriger mit mehr Bildern.</p>
	<p>Bilder vervollständigen</p>	<p>Magnetbogen mit fehlenden Ausschnitten: Welches Tier versteckt sich? (Bildermappe „Tiere“ aus Beobachtungskiste) Kann auch mit Bildermappe „Gegenstände“ aus Beobachtungskiste gebraucht werden.</p>
	<p>Was ist falsch?</p>	<p>Bild betrachten, was wird gesehen? Was ist falsch? Wie könnte es dazu gekommen sein? Etc.</p>
	<p>What's wrong? Colorcards</p>	<p>Bild betrachten, was wird gesehen? Was ist falsch? Wie könnte es dazu gekommen sein? Etc.</p>
<p>Weitere Möglichkeiten: Magnetplatten Bauernhof, Strasse, Zoo, Wildnis, Garten Kopiervorlagen Förderkiste II Spielvorschläge mit Bildkarten</p>		

6 Gesichtserkennung

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	Gesichter	Gesichtsausdrücke zeichnen: wie sieht der Mund aus, wenn der Junge / das Mädchen glücklich, traurig ist? Was könnte sich am Gesichtsausdruck noch ändern? (Tränen, Falten auf der Stirne, etc.).
	Smileys	Zuordnen von verschiedenen Gefühlen zu den Smileys
	Lottospiel „Gesichtsausdrücke“ aus Beobachtungskiste	Welche Gesichtsausdrücke können welchen Grundgefühlen zugeordnet werden?
	Lottospiel „Gesichtsausdrücke“ aus Beobachtungskiste	Lotto spielen, können zwei gleiche Bilder einander zugeordnet werden?
	Heidi Expression Test aus Beobachtungskiste	Können wie oben verwendet werden. Auf Merkmale aufmerksam machen.
	Mappe „Gesichter“ aus Beobachtungskiste	Bilder beschreiben, Gefühlsgeschichten erzählen, gegensätzliche und ähnliche Gefühlsbilder finden, versuchen, das gleiche Gefühl selber darzustellen. Besprechen von Merkmalen.
<p>Weitere Möglichkeiten: Magnetspiel Gesichter Förderkiste II Kopiervorlagen Förderkiste II Fotos der Personen des Umfeldes des Kindes und allgemeine Fotos des Kindes und der Personen seines Umfelds</p>		

7 Grössenvergleich / Längenwahrnehmung

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	<p>Grössenvergleich mit TEACCH-Mappe Klett</p>	<p>Was ist in Wirklichkeit am grössten? Merkmale besprechen, Reihenfolgen legen.</p>
	<p>Grössenvergleich mit TEACCH-Mappe Klett</p>	<p>Bilder der Grösse nach ordnen.</p>
	<p>Rectangle-Test aus Beobachtungskiste</p>	<p>Ordnen der Grösse nach, zuordnen von gleich Grössen Hölzchen, etc.</p>
	<p>Verschieden grosse Gegenstände aus Beobachtungskiste</p>	<p>Ordnen der Grösse nach.</p>
<p><i>Weitere Möglichkeiten:</i> Kopiervorlagen Förderkiste II</p>		

8 Visuell gesteuerte Handfunktionen / räumliche Wahrnehmung

Materialien	Fördermöglichkeiten
	<p>Spielzeuge und Tiere in Raster</p> <p>Raum-Lage/ Orientierung: Position bestimmen. Welches Tier ist in der Mitte? Welches rechts daneben? Links, rechts, oben, unten?</p> <p>Auf der Rückseite ist das Bild ohne Text.</p> <p>Kann auch mit den Bildkarten „Präpositionen“ verwendet werden.</p> <p>Bildquelle der Einzelabbildungen: Internet, verschiedene Spielzeuganbieter</p>
	<p>Spielzeuge und Tiere in Raster mit TEACCH-Mappe Klett</p> <p>Raum-Lage / Orientierung: Position bestimmen. Der Malkasten liegt oben in der Mitte. Er liegt zwischen dem Bär und den Gummistiefeln. Die Gummistiefel sind rechts, etc.</p>
	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit TEACCH-Mappe Klett</p> <p>Verschiedene Szenen, auf denen Wege beschrieben werden. Auf der Rückseite ohne Text. Die Wege können variiert werden. Vorher eventuell Bild besprechen.</p>
	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit Folien- Einsteckhülle</p> <p>Die Wege können beschrieben werden, das Kind soll den Weg einzeichnen. Bei Kindern mit graphomotorischen Schwierigkeiten kann der Weg mit dem Finger gezeigt werden. Eventuell mit iPad filmen, um es nachher gemeinsam zu besprechen.</p> <p>Auch als Gruppenarbeit möglich (Vorlagenbilder kopieren), mit beschreiben eines Weges abwechseln.</p>
	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit Folien- Einsteckhülle</p> <p>Der Bauer / die Bäuerin suchen oder füttern ihre Tiere. Die Wege werden eingezeichnet. Auf der Rückseite ohne Text. Möglich auch mit Tierlauten (wie macht dieses Tier, das der Bauer trifft).</p> <p>Auch als Gruppenarbeit möglich (Vorlagenbilder kopieren), mit beschreiben eines Weges abwechseln.</p> <p>Bildquelle der Einzelabbildungen: www.schleich-s.com</p>
	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit Folien- Einsteckhülle</p> <p>Auch als Gruppenarbeit möglich (Vorlagenbilder kopieren), mit beschreiben eines Weges abwechseln.</p>

	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit Folien- Einsteckhülle</p>	<p>Der Hund sucht seinen Knochen, beschreibe den Weg, den er geht. Auf der Rückseite andere Variante. Auch als Gruppenarbeit möglich (Vorlagenbilder kopieren), mit beschreiben eines Weges abwechseln.</p>
	<p>Wege beschreiben und nachzeichnen mit Folien- Einsteckhülle</p>	<p>Nach Beschreibungen müssen die Karten gelegt werden. Mit Lösungsblättern. Auch als Gruppenarbeit möglich (Vorlagenbilder kopieren), mit beschreiben eines Weges abwechseln</p>
	<p>Labyrinth mit Folien- Einsteckhülle</p>	<p>Ziel finden. Kann auch als Kopiervorlage genützt werden.</p>
	<p>Labyrinth mit Folien- Einsteckhülle</p>	<p>Ziel finden. Kann auch als Kopiervorlage genützt werden.</p>
	<p>Tiere und Fahrzeuge in Reihen mit Folien- Einsteckhülle</p>	<p>Raum-Lage / Orientierung: ein Bild ist spiegelverkehrt, welches? Eventuell vorher Bilder betrachten, beschreiben. Kann auch als Kopiervorlage genützt werden.</p>
<p>Weitere Möglichkeiten: Magnetplatten Bauernhof, Strasse, Zoo, Wildnis, Garten Puppenhaus Kopiervorlagen Förderkiste II Find Monty Förderkiste II</p>		

9 Bewegungswahrnehmung

Materialien	Fördermöglichkeiten
	<p>Raupen</p> <p>Raupen fahren lassen, mit Stoffraupe spielen, kann schnell und langsam bewegt werden.</p>
	<p>Spielzeugautos aus Beobachtungskiste</p> <p>Rennen veranstalten, Bahnen zeichnen, abbiegen üben.</p>
	<p>Ball aus Beobachtungskiste</p> <p>Rollen lassen, eventuell später mit Werfen versuchen</p>
<p><i>Weitere Möglichkeiten:</i> Kugelspiel Förderkiste II</p>	

10 Visuelles Explorieren

Materialien	Fördermöglichkeiten	
	Suchkritzeln	Aufträge auf rechter Seite geben an, was gesucht, gezählt, gefunden werden soll. Bei Kindern mit graphomotorischen Schwierigkeiten, können eventuell einige Aufträge mit Hilfe der Lehrperson ausgeführt werden. Ev. mit Fenster anschauen. Explorationsverhalten üben: von oben links nach oben rechts, etc.
	Finde mich	Nach dem Ausschlussverfahren muss eine bestimmte Person gesucht werden.
	Finde mich	Eventuell mit Lesehilfe Explorationsverhalten üben.
<p><i>Weitere Möglichkeiten:</i> Bilderbücher Förderkiste II Labyrinth Förderkiste II</p>		

Weitere Materialien

Die untenstehenden Materialien wurden nicht einem Aufgabenbereich zugeteilt, da sie sich für viele verschiedene Fördermöglichkeiten eignen. Sicher geeignet sind sie für Förderübungen im Bereich „Crowding effect“, visuelles Gedächtnis, Aufmerksamkeitsfeld / Gesichtsfeld, räumliche Wahrnehmung, visuelles Explorieren. Hier werden nur einige mögliche Fördermöglichkeiten vorgestellt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich können sie auch einfach für das freie Spielen eingesetzt werden. Wenn Bilder zu klein sind, besteht immer die Möglichkeit, sie mit einem iPad zu fotografieren, um Details zu vergrößern.

Materialien	Fördermöglichkeiten
	<p>Magnetplatte Bauernhof mit Holzfigur</p> <p>Durch das Gelände gehen, Kind verbal durchführen (du gehst rechts, am Gehege mit dem Brunnen vorbei, etc). Magnettiere und Figuren können platziert werden (im Gehege oben links steht eine Kuh), Bild weglegen, darüber reden, was alles gesehen wurde.</p> <p>Auch in Zweiergruppen, sich gegenseitig Aufgaben und Fragen stellen.</p>
	<p>Magnetplatte Wildnis</p> <p>Durch das Gelände gehen, Kind verbal durchführen. Werden Details und Tiere auf dem Bild entdeckt? (siehst du die Feuerstelle? Das Krokodil?) Magnettiere und können platziert werden. Bild weglegen, darüber reden, was alles gesehen wurde.</p> <p>Auch in Zweiergruppen, sich gegenseitig Aufgaben und Fragen stellen.</p>
	<p>Magnetplatte Zoo</p> <p>Durch das Gelände gehen, Kind verbal durchführen. Werden Details und Tiere auf dem Bild entdeckt? (siehst du die Feuerstelle? Das Krokodil?)</p> <p>Auch in Zweiergruppen, sich gegenseitig Aufgaben und Fragen stellen.</p>
	<p>Magnetplatte Zoo</p> <p>Magnettiere und können platziert werden Bild weglegen, darüber reden, was alles gesehen wurde.</p>
	<p>Magnetplatte Garten</p> <p>Garten betrachten. Welche Details werden gesehen? Mit Holzfigur durch den Garten gehen und Weg angeben.</p>

	<p>Magnetplatte Garten</p>	<p>Kleinteile können auf den Garten gestellt werden. Gleiches zu gleichem (z.B. Gartenzwerg, Fahrrad, Zaun, Pflanzen), oder ganz frei nach Lust und Laune. Fragen zu räumlicher Wahrnehmung stellen (welcher Gartenzwerg steht zwischen dem mit der roten und dem mit der gelben Mütze?) oder was stimmt nicht? (Schlitten, Schwein auf Liegestuhl, etc).</p>
	<p>Magnetplatte Strasse</p>	<p>Autos von A nach B fahren lassen, wo fährt es vorbei, auch Übungen zu räumlicher Wahrnehmung: biege rechts ab, fahre geradeaus, etc.). Ziele angeben: das gelbe Auto startet beim Einkaufszentrum und will zum Haus unten links. Kind beschreiben lassen.</p>
	<p>Puppenhaus mit Puppe</p>	<p>Puppenhaus kann aufgestellt werden, Details betrachten, werden Details erkannt, gefunden?</p>
	<p>Puppenhaus mit Puppe</p>	<p>Spieleischer: Puppe sucht etwas, (kannst du der Puppe (Name) helfen, ihr Steckpferd zu finden, wo hat sie jetzt schon wieder das Skateboard hingestellt, etc)? Auch beobachtbar: Augen-Hand- Koordination</p>
	<p>Puppenhaus mit Puppe</p>	<p>Räumliche Wahrnehmung: Wenn die Puppe vor dem Kühlschrank steht, was sieht sie rechts, links von sich? Kann sie vor dem Fernsehen sitzen und sehen, was im Backofen ist? X-Möglichkeiten.</p>
	<p>Magnetische Whiteboard-Platte</p>	<p>Kann für alle Übungsmöglichkeiten gebraucht werden.</p>

Weitere Möglichkeiten:
Kopiervorlagen Förderkiste II

Spielideen mit den Bildkarten

Die Spiele können immer in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden (je nach Wahl der Karten, die farbigen sind für viele Kinder am Besten zu erkennen, die Strichzeichnungen etwas schwieriger und die Schattenbilder am schwierigsten). Die Ideen sind ein Zusammenschluss aus vielen, schon lange bekannten Spielen. Einige Spiele können auch mit den Bildern aus der Mappe „Tiere“ oder „Gegenstände“ aus der Beobachtungskiste gespielt werden.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Bildkarten Tiere auslegen, Eigenschaften besprechen, welche zu Tieren passen (z.B., dick, faul, grün, schnell, etc.)

Rätsel mit dem Satz: „ich sehe was, was du nicht siehst, das ist ganz....(dick)“

Wer das Tier als Erster herausfindet, darf die Karte zu sich nehmen.

Sortier-Spiel

Viele verschiedene Bildkarten werden an alle Mitspielenden verteilt. Es geht um das Sortieren nach verschiedenen Kriterien. Ein Kind oder die Lehrperson beginnt und sagt, nach welchen Kriterien sortiert werden soll. Z.B., „alles, was weich ist, alles, was fahren kann, alles, was rot ist, alles, was man essen kann..“. Die Kinder schauen nach, ob sie passende Karten hat, benennt es und legt es in die Mitte. Dann ist das nächste Kind an der Reihe und stellt eine Aufgabe. Ziel ist, möglichst schnell keine Karte mehr zu haben.

Geschichten-Spiel

Verschiedene Tierbilder liegen auf dem Tisch. Sie werden angeschaut und benannt. Die Lehrperson oder ein Kind erzählt eine Geschichte, in welcher möglichst alle Tiere vorkommen. Z. B., „ein kleiner grüner Frosch tauchte aus dem Wasser und sah vor sich plötzlich einen riesigen Löwen. Da.....“. Wenn eines der Tiere vorkommt, versuchen die Kinder, die Karte so schnell wie möglich zu sich zu nehmen. Es können auch Tiere in der Geschichte vorkommen, welche nicht auf den Bildkarten abgebildet sind.

Dieses Spiel kann auch mit allen anderen Kategorien gespielt werden.

Fundbüro

Verschiedene Bildkarten werden in die Mitte gelegt, angeschaut und benannt. Dann werden sie in eine Kiste gelegt und einem der Kinder gegeben. Dieses versucht, den Gegenstand oder das Tier genau zu benennen, ohne den Namen zu sagen. Wer herausfindet, worum es sich handelt, bekommt die Karte. Ziel ist, möglichst viele Karten zu haben.

Memory

Tierbilder in zwei Varianten liegen auf dem Tisch (z.B. farbig und Schattenbilder). Sie werden umgedreht, es werden immer zwei gleiche Karten gesucht. Wer ein Paar gefunden hat, darf noch einmal. Kann mit anderen Kategorien erweitert werden.

Kim-Spiel

Mehrere Karten werden in eine Reihe gelegt. Sie werden angeschaut und benannt. Danach werden sie zugedeckt. Die Spielleiterin darf drunter schauen. Wer einzelne Karten benennen kann, darf diese behalten.

Variante: die Karten werden angeschaut und benannt. Dann schliessen alle Mitspieler die Augen. Jemand entfernt eine (oder zwei, drei) Karte und die anderen versuchen herauszufinden, welche Bilder fehlen.

Nanu

Bilderkarten werden auf den Tisch gelegt, angeschaut und benannt. Farbkarten werden darauf gelegt. Wer kann sich merken, welches Bild unter welches Bild sich unter welcher Farbkarte versteckt? Mit dem Farbwürfel wird gewürfelt, diejenige Farbe, welcher der Würfel zeigt, muss geraten werden.

Förderkiste II

Fördermaterialien zu Sprache, Mathematik und den verschiedenen Bereichen der Beobachtungskiste

Sprache

Da einige Kinder mit CVI Schwierigkeiten haben mit visuell gesteuerten Handfunktionen, werden hier einige Ideen vorgestellt, bei denen die graphomotorischen Fähigkeiten nicht im Vordergrund stehen.

Materialien	Fördermöglichkeiten
	<p>Einzelne Buchstaben, magnetisch</p> <p>Buchstaben können gut mit Bilderkarten kombiniert werden. Bei Schwierigkeiten können Buchstaben auf der linken Seite bereitgelegt werden. Schwieriger, wenn ein oder zwei falsche Buchstaben dabei sind.</p>
	<p>Wörter zu den Bildkarten, magnetisch</p> <p>Zuordnen von Wortkarten zu den Bildkarten</p>
	<p>Wörter zu den Bilderkarten, magnetisch</p> <p>Bild-Wort-Zuordnung: Bei Schwierigkeiten können Wörter bereit gelegt werden, schwieriger, wenn einige falsche Wortkarten dabei liegen.</p>
	<p>Satzteile, magnetisch</p> <p>Satzteile, gegliedert in Satzanfänge, Verben, Adjektive und Satzenden.</p>
	<p>Satzteile, magnetisch</p> <p>Mit den Satzteilen kann sehr vielseitig gearbeitet werden. Auf dem Beispiel links werden nur die Verben in bestehende Satzteile eingefügt. Die Möglichkeiten sind sehr variabel.</p>
	<p>Büchsenaufgaben</p> <p>Aussagen, welche mit ja oder nein beantwortet werden können, werden gelesen und der richtigen Büchse zugeteilt. Erfahrungsgemäss sind die Kinder motivierter, wenn es sich um Sätze handelt, welche ihr eigenes Leben betreffen.</p> <p>Büchsenaufgaben könnten auch in der Mathematik angewendet werden. Neben falsch und richtig könnten auch Rechnungen geschrieben werden, welche beim richtigen Resultat eingesteckt werden.</p>

Mathematik

Materialien	Fördermöglichkeiten
	Einzelne Zahlen, 1-100, in zweifacher Ausführung, Grundoperationen, mit Klett
	Hunderterfeld, farbig markiert auf Metallplatte mit Magneten einsetzen
Weitere Möglichkeiten: Referenzpunkte anbringen und Linien markieren	

Legen von einfachen Rechnungen im Zahlenraum bis 100

Beim Rechnen mit dem Hunderterfeld auf der Magnettafel helfen farbige Markierungen, den Zehnerübergang besser zu finden. Rechnungen können gelegt werden, je nach Schwierigkeitsgrad können auch drei Lösungsmöglichkeiten hingelegt werden, aus denen das Kind die richtige Lösung finden soll.

Spiele, Bücher

Materialien		Fördermöglichkeiten
	<p>Kuntermult Duo, Amigo für 2-4 Spieler ab 5 Jahren</p>	<p>Die Karten werden auf einem Stapel in die Tischmitte gelegt. Zwei Karten werden aufgedeckt. Bei den blauen Karten ist immer ein Gegenstand identisch. Es geht darum, diesen Gegenstand möglichst schnell zu finden. Bei den gelben Karten sind es zwei Gegenstände. Spielanleitung liegt bei</p>
	<p>Dallifant, Ravensburger, für 2-4 Spieler von 4-8 Jahren</p>	<p>Ziel ist es, möglichst schnell den Elefanten zu finden, der die Farben der beiden Würfel zeigt. Gespielt wird mit Chips, die auf die Elefanten gelegt werden. Spielanleitung liegt bei</p>
	<p>Make 'n' Break, Ravensburger, für 2-4 Spieler von 6-99 Jahren</p>	<p>Nachbauen von abgebildeten Aufgaben. Kann auch als Wettbewerb gespielt werden. Falls Bilder zu klein sind, mit iPad fotografieren und vergrößern Spielanleitung liegt bei</p>
	<p>Colorama, Ravensburger</p>	<p>Ziel ist, als Erster alle Steine auf dem Spielplan zu legen. Spielanleitung liegt bei</p>
	<p>Socken zocken</p>	<p>Immer zwei identische Socken müssen gefunden und zusammengeklammert werden. Spielanleitung liegt bei</p>
	<p>Find Monty, beleduc</p>	<p>Auf Fotokarten sind verschiedenen Verstecke des Katers Monty abgebildet. Eine zuvor gesehene Karte muss nachgebaut werden, oder es gut beschreiben.</p>

	<p>Kugelspiel, drei verschiedene Grössen von Kugeln, Filou</p>	<p>In verschieden Schwierigkeitsgraden zu spielen. Mit grösseren Kugeln wird es immer schwieriger. Auf beiden Seiten verschiedene Bahnen. Auf den Knien spielen ist etwas einfacher.</p>
	<p>Gesichter-Spiel, janod, (magnéti'book) magnetisch</p>	<p>Verschiedene Gesichter können zu Vorlagen gelegt oder selber erfunden werden.</p>
	<p>Bildergeschichten, Schubi Verlag</p>	<p>Bilder betrachten, Merkmale besprechen, Geschichten legen, erzählen, wie geht es weiter, etc.</p>
	<p>„Verflixt, da stimmt was nicht!“,</p>	<p>Bilderbuch, auf jeder Doppelseite stimmen einige Dinge gar nicht.</p>
	<p>„Komm mit zu Petterson und Findus“, ein Wimmelbilderbuch</p>	<p>Wimmelbilderbuch</p>
	<p>Mix-Max, hergestellt von der Lehrmittelabteilung Vorlage: Meine lustige MixMax-Arche, Ravensburger</p>	<p>Zusammensetzen von verschiedenen seltsamen Tieren</p>
	<p>Drinne und draussen, Gegensätze, Moritz Verlag</p>	<p>Bilderbuch zum schauen und staunen</p>

Weitere Spielideen

Empfehlungen unserer LV Trainerin

„Go Getter“ Collection
„Wege“, Amigo Spiele
„Pinguin Party“, Amigo Spiele
„Set“, Carletto
„Continuo“, Amigo Spiele
„Von allen Seiten“, Ravensburger
„What's missing? Differences, Ludically
„Think“, Ravensburger
„Symmetrix“, Ravensburger

Mögliche Erscheinungsformen und Kompensationsstrategien zu den Bereichen der Beobachtungskiste

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung

Kompensationsstrategien

1 Formerkennung

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung der Formerkennung (Objektagnosie)

(vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

- Wenn das formerkennende System (in V1) kaum noch funktioniert, haben Betroffene grösste Schwierigkeiten, selbst einfache Formen wie geometrische Figuren oder Buchstaben nachzuzeichnen.
- Viele Betroffene können weit entfernte Objekte zwar gut sehen, sie jedoch erst identifizieren, wenn sie diese berühren oder abtasten.
- Grössenunterschiede verschiedener Gegenstände werden taktil erkundet und erfasst.
- Wenn keine Formen, jedoch Farben erkannt werden, versuchen Betroffene oft, alle Gegenstände nach dieser einzigen visuellen Information zu erkennen (z.B. werden alle blaue Gegenstände als „Meer“ bezeichnet).
- Präzise Zeichnungen und genaue Kopien können bei einer Schädigung der Sehrinde, (jedoch mit Erhaltung des Bereichs V1) unter Umständen gemacht werden, jedoch ohne zu wissen, was man gezeichnet hat. Die Schädigung der hinteren Sehrinde verhindert, dass Details zu einem Ganzen zusammengefügt werden können.
- Manchmal können Objekte nicht erkannt werden, wenn sie von einem ungewöhnlichen Standpunkt aus gesehen werden (z. B. Kochtopf von oben).
- Gesehene Objektteile können nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Es kann unmöglich sein, aus mehreren Teilen ein Bild zusammzusetzen (z. B. Puzzle).
- Ungleiche Objekte werden aufgrund eventueller Ähnlichkeiten als gleich eingeschätzt.
- Gleiche Objekte oder Abbildungen können einander zwar zugeordnet werden, können aber nicht erkannt oder benannt werden.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Formerkennung

- Zur Verbesserung der Fähigkeiten, Formen und Farben besser zu unterscheiden, können in Fördersituationen, langsame Steigerungen eingebaut werden. So können in einer ersten Trainingsphase Formen und Farben eingesetzt werden, welche sich deutlich unterscheiden (z. B. Kreis-Quadrat, Kreis-Dreieck, rot-grün, blau-gelb) mit der Zeit können die zunehmend verringert werden (Kreis-Ellipse, Quadrat-Rechteck, Dreieck-Stern, zwei Rottöne, zwei Grüntöne) (Durch das Üben soll die Unterschiedswelle verkleinert und die Unterschiedlichkeitsempfindlichkeit für Formen und Farben gesteigert werden (vgl. Zihl et al., 2012, S. 164ff).
- Dem Kind sagen, was zu sehen ist und wo es hinschauen soll.
- Verbale Unterstützung bei einer Bildbetrachtung („das Kind sprechend durch ein Bild führen“: zuerst dem Kind sagen, wo es hinschauen soll, dann erklären, was dort zu sehen ist, dann Stück für Stück Einzelheiten eines Bildes gemeinsam anschauen).
- Durch den Tastsinn zusätzliche Informationen zu Gegenständen geben, welche nicht visuell erkannt werden. Möglichst reale Gegenstände verwenden.
- Benutzung eines Abdeckblattes und/oder Hilfsblatt mit einem Fenster, um die Menge der Informationen auf einem Bild zu reduzieren.
- Materialien, auch Spielsachen, auf eine kontrastreiche, einfarbige Unterlage legen.
- Nicht zu viel Material, nicht zu dicht nebeneinander und nicht in zu vielen verschiedenen Grössen

und Farben anbieten.

- Arbeitsblätter mit deutlichen Kontrasten und klare Bilder anbieten, kolorieren kann das Erkennen erleichtern. Linien können verbreitert werden.
- Bilder und Texte nicht zusammen auf einem Blatt anbieten, sondern separat auf einem kontrastreichen Hintergrund.
- Das Anbringen von Referenzpunkten (z. B. grün als Anfangspunkt, rot als Endpunkt einer Zeile) und eventuell farbige Linie am Rand anbringen.
- Einige Kinder nehmen visuelle Informationen nahe an das Gesicht oder schauen es auf einem Tisch von oben stehend an.
- Vergrößerungen können eine Vereinfachung des Bildes bedeuten.
- Nicht zu viele Bilder auf einer Seite platzieren, komplexe Bilder ausschneiden, auf kontrastreichen, einfarbigen Untergrund kleben, unwichtige Details weglassen (vgl. Bals, 2011, S. 27ff).

Lesen und Schreiben

- Bei Leseschwierigkeiten und Mühe, Buchstaben zu erkennen, kann das Arbeiten mit Farben, mit fühlbaren Buchstaben hilfreich sein.
- Eventuell Lesestäbe mit geringer Vergrößerung und roter Markierungslinie einsetzen (Hofer, 2012, S. 11).
- Abstände bei Texten vergrößern (Leertaste, Sperrdruck und Zeilenabstände).
- Schwarzes Papier mit Fenster zum Lesen benutzen.
- Schrifttyp herausfinden, welches für das Lesen angenehm ist. Einige Kinder finden „fett“ geschriebene Texte angenehmer.
- Eventuell Computer-Farbkombinationen ausprobieren (z. B. Hintergrund rot, Buchstaben gelb), oder das Markieren des ersten und letzten Buchstabens.
- Falls möglich, Computerprogramme wie AceReader oder Zoomtext verwenden (vgl. Bals, 2011, S. 27ff).

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Schädigungen in der Sehrinde (dem visuellen Kortex) können eine Störung der Farbwahrnehmung (Dyschromatopsie) oder eine zerebrale Farbenblindheit (zerebrale Achromatopsie) hervorrufen.

- Eine Störung der Farbwahrnehmung ist gekennzeichnet durch eine hochgradige Reduzierung der Fähigkeit, Farbtöne zu unterscheiden (es bleibt nur die Unterscheidung der Hauptfarben Rot, Blau, Grün, Gelb, usw.).
- Anders als bei einer okularen Farbenblindheit (angeboren, Ursache in der Netzhaut), tritt bei der zerebralen nicht unbedingt eine extreme Blendeempfindlichkeit auf. Es kommt dabei auch nicht zu Farbvertauschungen (z. B. schwarz und rot, weiss und hellblau).
- Von einer zerebralen Farbenblindheit muss nicht das ganze Gesichtsfeld betroffen sein.
- Bei einer kompletten zerebralen Farbenblindheit werden die Farben wie in einem Schwarzweissfilm wahrgenommen.
- Menschen, welche früher Farben gesehen hatten, können sich offenbar die Farben auch nicht mehr vorstellen, sich also nicht mehr daran erinnern.
- Es kann auch die Fähigkeit betroffen sein, Farben zu kategorisieren, zum Beispiel die Fähigkeit, verschiedene Rottöne der Kategorie Rot zuzuordnen.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Farbwahrnehmung

- Wenn Objekte nicht richtig benannt werden können, bei denen die Farben eine wichtige Rolle spielen (z.B. Blumen, Früchte, etc.), kann auf andere mögliche Merkmale aufmerksam gemacht werden (Blattform, Stiel, Objektform, etc.) (vgl. Zihl, 2012, S. 77).
- Zur Verbesserung der Fähigkeiten, Farben besser zu unterscheiden, können in Fördersituationen, langsame Steigerungen eingebaut werden (s. auch Formerkennung).

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Als „Crowding effect“ wird die Schwierigkeit bezeichnet, aus einer Vielzahl von visuellen Informationen einzelne herauszufiltern oder zu interpretieren. Für betroffene Menschen scheint eine Menge von visuellen Informationen zu einer eher undefinierbaren Masse von Eindrücken zu verschwimmen. Es spielt keine Rolle, in welchem Zusammenhang diese sind, es kann sich dabei um visuell überladene Räume, komplexe Abbildungen oder eine Menge von Spielmaterialien handeln.

- Hervorgerufen wird der „Crowding effect“ durch eine Schädigung des „Wo-Pfades“ (dorsaler Pfad) oder der hinteren Scheitellappen (Parietallappen).
- Betroffene können desorientiert oder unkonzentriert wirken in Alltagssituationen mit vielfältigen visuellen Anforderungen (z.B. in Menschenmengen, im Supermarkt, im Bahnhof, usw.). Kinder werden dann von ihrer Umwelt oft als „verhaltensauffällig“ eingeschätzt. Eine Reduzierung der visuellen Reize kann ihnen helfen, sich mehr zu konzentrieren. Oft suchen sich Kinder sogar selber solche Plätze (z. B. spielen mit dem Rücken zum Raum, auf einem einfarbigen Teppich, usw.).
- Das Wahrnehmen und Deuten von komplex gestalteten visuellen Vorlagen kann erschwert oder unmöglich sein, obschon auf Grund des Visus das Erkennen möglich sein könnte (Simultanagnosie).
- Kinder mit „Crowding effect“ nehmen oft eine Vorlage nahe an sich heran. Man vermutet, dass es darum geht, dadurch ein grösseres Netzhautbild zu erhalten und somit störende und überflüssige visuelle Informationen auszuschalten.
- Beim Lesen können nur einzelne Wörter oder Buchstaben erfasst werden.
- Es ist unter Umständen nicht möglich, zwischen Vorder- und Hintergrund zu unterscheiden.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Crowding-effect

- Dem Kind sagen, was zu sehen ist und wo es hinschauen soll.
- Verbale Unterstützung bei einer Bildbetrachtung („das Kind sprechend durch ein Bild führen“: zuerst dem Kind sagen, wo es hinschauen soll, dann erklären, was dort zu sehen ist, dann Stück für Stück Einzelheiten eines Bildes gemeinsam anschauen).
- Durch den Tastsinn zusätzliche Informationen zu Gegenständen geben, welche nicht visuell erkannt werden. Möglichst reale Gegenstände verwenden.
- Benutzung eines Abdeckblattes und/oder Hilfsblatt mit einem Fenster, um die Menge der Informationen auf einem Bild zu reduzieren.
- Materialien, auch Spielsachen, auf eine kontrastreiche, einfarbige Unterlage legen.
- Nicht zu viel Material, nicht zu dicht nebeneinander und nicht in zu vielen verschiedenen Grössen und Farben anbieten.
- Arbeitsblätter mit deutlichen Kontrasten und klare Bilder anbieten, kolorieren kann das Erkennen erleichtern. Linien können verbreitert werden.
- Bilder und Texte nicht zusammen auf einem Blatt anbieten, sondern separat auf einem kontrastreichen Hintergrund.
- Das Anbringen von Referenzpunkten (z. B. grün als Anfangspunkt, rot als Endpunkt einer Zeile) und eventuell farbige Linie am Rand anbringen.
- Einige Kinder nehmen visuelle Informationen nahe an das Gesicht oder schauen es auf einem Tisch von oben stehend an.
- Vergrößerungen können eine Vereinfachung des Bildes bedeuten.
- Nicht zu viele Bilder auf einer Seite platzieren, komplexe Bilder ausschneiden, auf kontrastreichen, einfarbigen Untergrund kleben, unwichtige Details weglassen (vgl. Bals, 2011, S. 27ff).
- Ordnungssysteme (TEACCH), Orientierungshilfen (Farben am Boden, Pult, etc.)

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff; Dutton, 2013, S. 51ff):

Die häufigste Störung nach Schädigungen der hinteren Hirnabschnitte sind Gesichtsfeldausfälle. Alle Sehfunktionen im betroffenen Bereich fallen aus (Skotome).

- Von Gesichtsfeldausfällen können unterschiedlich grosse Teilbereiche betroffen sein.
- Im Unterschied zu okularen Gesichtsfeldausfällen haben Menschen mit zerebralen Gesichtsfeldausfällen in der Regel kein Bewusstsein dafür, dass ihnen etwas fehlt. So können Menschen mit zerebralen einseitigen Gesichtsfeldausfällen (Hemianopsie) z. B. nur den halben Teller leer essen, sich nur auf einer Gesichtshälfte schminken, bei visuellen Vorlagen nur die eine Hälfte bearbeiten, Gegenstände und Menschen im betroffenen Gesichtsfeld nicht wahrnehmen.
- Bei Schädigung der hinteren Hirnabschnitte können die Sehschärfe und das Gesichtsfeld jedoch auch normal sein, auch wenn die Person aufgrund von Wahrnehmungsproblemen schwer sehgeschädigt ist.
- Die Schädigung oder die Entfernung einer Gehirnhälfte kann Gesichtsfeldausfälle in beiden Augen nach sich ziehen.
- Auch relative Gesichtsfeldausfälle sind möglich, in diesem Fall sind die Sehfunktionen in den Gesichtsfeldbereichen nicht ausgefallen, sondern lediglich vermindert. In den Bereichen mit „abgestumpfter Funktion“ erscheint alles wie durch einen dunklen Nebel oder grauen Schleier. Die Bewegung eines Reizes kann wahrgenommen werden, jedoch nicht die Form, die Farbe, die Grösse und die Bewegungsrichtung (zerebrale Amblyopie).
- Orientierungsschwierigkeiten können auch Folge von zerebralen Gesichtsfeldausfällen sein.

Weitere mögliche Beobachtungen, welche auf Schwierigkeiten im oberen oder unteren Gesichtsfeld hinweisen:

- Kind stolpert, läuft über Dinge, die am Boden liegen, guckt bei Bodenveränderungen (z.B. Teppich-Holz) auf den Boden
- Hat Schwierigkeiten, Treppen abwärts zu gehen.

Beobachtungen, welche auf Schwierigkeiten im rechten oder linken visuellen Aufmerksamkeitsfeld hinweisen:

- Hat Schwierigkeiten, beim Lesen den Anfang einer Zeile oder das nächste Wort zu finden, oder übersieht Bilder oder Wörter auf der einen Hälfte der Seite.
- Lläuft in Türrahmen

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Aufmerksamkeitsfeld/ Gesichtsfeld

Siehe auch Crowding effect

- Das Anbringen von Referenzpunkten (z. B. grün als Anfangspunkt, rot als Endpunkt einer Zeile) und eventuell farbige Linie am Rand anbringen.
- Linke Seite (oder rechte) mit einer farbigen Linie markieren.

5 Visuelles Gedächtnis

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Durch eine zerebrale Schädigung kann das visuelle Gedächtnis beeinträchtigt sein. Mögliche Beeinträchtigungen können sein:

- Schwierigkeiten, sich in vertrauten Gebäuden zu orientieren.
- Schwierigkeiten, sich zu erinnern, wo bestimmte Gegenstände hingelegt worden sind.
- Die Merkfähigkeit für visuelle Eindrücke oder das Vorhandensein von „inneren Bilder“ ist bei fast allen Menschen mit Gesichtsbblindheit (Prosopagnosie) nicht vorhanden. („Aus den Augen, aus dem Sinn“).

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld visuelles Gedächtnis

- Reiz-arme, übersichtliche Umgebung, feste Plätze für alle Gegenstände, gut geordnet und möglichst strukturiert, damit das Kind möglichst selbständig ist.
- Eventuell hilft ein abgeschirmter Arbeitsplatz.
- Um sich an visuelle Eindrücke erinnern zu können, müssen sie verbalisiert werden, damit sie auch ins auditive Gedächtnis übertragen werden (vgl. Mundhenk, 2008, S. 13).

6 Gesichtserkennung

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Bei der Gesichtsbblindheit (Prosopagnosie) wird unterschieden zwischen angeborener (oft vererbter) und (durch eine Hirnschädigung) erworbener Form.

- Für manche Betroffene hat ein Gesicht und die Mimik keine Bedeutung oder Aussagekraft. Es gibt Menschen mit Gesichtsbblindheit, welche sich einzelne Merkmale von Gesichtern merken können und erkennen, ob jemand weiblich oder männlich ist.
- Ein Kind kann unter Umständen zwei gleiche Gesichter zuordnen, das heisst jedoch nicht, dass die abgebildete Person erkannt wird, oder der Gesichtsausdruck interpretiert werden kann.
- Gesichtsausdrücke können unter Umständen nachgeahmt, jedoch nicht beschrieben werden (auch wenn die verbalen Fähigkeiten vorhanden sind).
- Ein Gesicht kann als Gesicht erkannt werden, jedoch nicht, um wessen Gesicht es sich handelt.
- Einige betroffene Kinder haben auch Schwierigkeiten, überhaupt ein Gesicht anzuschauen, d.h. Blickkontakt wird gezielt vermieden. Angenommen wird, dass Gesichter zu komplexe und veränderliche visuelle Informationen darstellen.

Die Merkfähigkeit für visuelle Eindrücke oder das Vorhandensein von „inneren Bilder“ ist bei fast allen Menschen mit Gesichtsbblindheit (Prosopagnosie) nicht vorhanden.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Gesichtserkennung

- Wenn Kinder Schwierigkeiten haben mit der Gesichtserkennung: auf Merkmale wie Stimme, Kleidung, Körperbewegungen und Geruch aufmerksam machen.
- Verbalisieren von Emotionen und Gesichtsausdrücken

7 Grössenvergleich / Längenwahrnehmung

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S.6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Enden von Längen werden in „Stopp-Zellen“ des „Was-Pfades“ (ventraler Pfad) registriert. Bei Störungen in diesem Bereich, können Längen von Linien nicht wahrgenommen werden und Längen und Grössen von verschiedenen Objekten oder Abbildungen können nicht visuell verglichen werden.

- Grössenunterschiede müssen taktil erfasst werden.
- Wenn das Erkennen von Längen gestört ist, ist meist auch die Formerkennung beeinträchtigt.
- Eine schwarz-weiße Fläche wird entweder als schwarz oder als weiss wahrgenommen, nicht aber der Farbwechsel.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Grössenvergleich

- Zur Verbesserung der Fähigkeiten, Längen besser zu unterscheiden, können Körpermasse als Referenz eingeübt werden (Finger, ca. 1 cm breit, etc.)
- Markierungen der Linien oben und unten

8 Visuell gesteuerte Handfunktionen / räumliche Wahrnehmung

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S. 6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Die Störung der räumlichen Wahrnehmung kann dazu führen, dass die Welt flach wie auf einer Fotografie aussieht.

- Dies kann zu Störungen von visuell-gesteuerten Handlungen führen: Auge-Hand-Koordination können beeinträchtigt sein (Entfernungen können nicht angemessen abgeschätzt werden).
- Fingerbewegungen und genaues Hantieren können erschwert sein.
- Zeichnen gelingt oft nicht oder nur erschwert.
- Schwierigkeiten, dreidimensionale Abbildungen zu erkennen.

Eine Schädigung des Wo-Pfades kann zu Störungen des Richtungs- und des Orientierungssehen führen.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Handfunktion / räumliche Wahrnehmung

- Wenn das Schreiben sehr schwierig ist, eventuell Stempelbuchstaben anbieten.
- Buchstaben und Satzteile zum Legen anbieten.

Räumliche Orientierung

- Wege erkunden und üben, mit Videos filmen, Lieder zu Wegen erfinden.
- Für gute Beleuchtung sorgen.
- Rand von Übergängen und Treppen mit Farbe markieren, mit Referenzpunkten markieren.
- Treppen-Gehen üben mit Erwachsenen, dabei nicht reden, damit das Kind sich gut konzentrieren kann.

9 Bewegungswahrnehmung

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S. 6ff, Bals, 2011, S. 22 ff; Dutton, 2013, S. 51ff):

Beeinträchtigungen des Bewegungssehens sind eher selten. Trotzdem werden zwei gegensätzliche Schwierigkeiten bei Betroffenen beschrieben.

- Schnelle Bewegungen können nicht wahrgenommen werden (z. B. Bälle fangen, Angst vor kleinen Hunden).
- Im Gegensatz dazu können bewegte Gegenstände besser wahrgenommen werden als bewegungslose.

Weitere mögliche Beobachtungen, welche auf Schwierigkeiten im oberen oder unteren Gesichtsfeld hinweisen:

- Kind stolpert, läuft über Dinge, die am Boden liegen, guckt bei Bodenveränderungen (z.B. Teppich-Holz) auf den Boden
- Hat Schwierigkeiten, Treppen abwärts zu gehen.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld Handfunktion/räumliche Wahrnehmung

- Wenn nicht klar ist, ob ein Kind bewegtes oder Unbewegtes besser sehen kann: Objekte unbewegt und anschliessend bewegt zeigen und auf Reaktionen achten (vgl. Hofer, 2012, S. 11).
- Ballspiele können schwierig sein, Ball eher rollen als werfen (ebd.).

10 Visuelles Explorieren

Mögliche Erscheinungsformen der Beeinträchtigung (vgl. Mundhenk, 2008, S. 9 ff; Mundhenk, 2005, S. 6ff, Bals, 2011, S. 22 ff):

Visuelles Explorieren heisst, eine Alltagssituation oder eine Vorlage nach bestimmten Merkmalen abzusuchen (z. B. wie viele Bäume sind auf einem Bild).

- Menschen mit einer visuell-räumlichen Orientierungsstörung suchen sehr umständlich und langsam die Umgebung (oder eine Vorlage) ab. Oft ist das visuelle Explorieren unstrukturiert. Es kann dadurch der Eindruck einer kognitiven Verlangsamung entstehen.
- Oft werden nicht alle Teile einer Vorlage exploriert, einzelne Bereiche werden ausgelassen.
- Bei Menschen mit zerebralen Sehschädigungen kann ein Absuchen bis zu 60% länger dauern als bei solchen ohne Sehschädigung.
- Auch in explorierten Bereichen werden Teile übersehen.

Kompensationsstrategien zum Aufgabenfeld visuelles Explorieren

- Mit dem Kind strukturiertes Absuchen üben (von oben links nach rechts, etc)
- Mit Fensterschablonen üben
- Kinder einen definierten Reiz suchen lassen (z. B. einen roten Punkt), welcher auf einem Bild vorhanden ist (vgl. Zihl, 2012, S. 161). Reizdichte nach und nach erhöhen.

Zusätzlich verwendete Bücher und Lehrmittel, bei welchen auf den Abbildungen keine Angaben vorhanden sind:

Bildergeschichten, Schubi Verlag

Bilderkarten: KIKUS-Materialien, Garlis Edgardis, Stefan Merkle, Verlag Hueber

„Der grosse Bär“, Nicholas Oldland, Verlagshaus Jacoby, Stuart, 2013

Gefühle, 80 Bildimpulse, Gefühlskarten, Verlag an der Ruhr

Meine lustige MixMax-Arche, Ravensburger

Puppenhaus, IKEA

„Zootiere“, Fotokarten zur Sprachförderung, Grundwortschatz, Verlag an der Ruhr

„Zu Hause“, Fotokarten zur Sprachförderung, Grundwortschatz, Verlag an der Ruhr

Internetadressen für Bildquellen und Arbeitsmaterialien:

www.zaubereinmaleins.de

www.arbeitsmaterial.blogspot.ch

www.ausmalbilder.de

www.schleich-s.com

verschiedene weitere Internetadressen für Farbbilder und Spielteppiche

Einzelteile und Puppe (ohne Kleidung):

Bastelzentrum, Bern